

Legasthenie an Mittelschulen

Welche Faktoren ermöglichen ein Bestehen im schulischen Alltag von
Jugendlichen mit Legasthenie an Bündner Mittelschulen trotz
fehlendem Nachteilsausgleich?

Eingereicht von: Monika Hauser und Nina Studach Bischofberger
Begleitet durch Jürg Blickenstorfer
Datum: 14. Februar 2012

Abstract

Mit unserer Arbeit wollten wir herausfinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass Legasthenikerinnen und Legastheniker im schulischen Alltag an Gymnasien bestehen können. Im europäischen Ausland erhalten Betroffene einen so genannten Nachteilsausgleich. Dieser legitimiert Anpassungen der Prüfungsbedingungen, jedoch nicht jene der Prüfungsinhalte. In der Schweiz gibt es diesbezüglich keine einheitliche Regelung. Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse werteten wir die Interviews aus, die wir an vier von neun Bündner Mittelschulen durchführen konnten. Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass die Betroffenen meistens auf das Verständnis und Wohlwollen der Lehrpersonen angewiesen sind. Zudem leisten Jugendliche mit Legasthenie einen erheblichen Mehraufwand. Hohe persönliche Problemlösefähigkeiten und Kompensationsstrategien sind wichtige Voraussetzungen. Ein offener und transparenter Umgang mit dem Thema Legasthenie von Seiten aller Beteiligten ermöglicht erst einen individuellen Lösungsansatz. Zudem existieren an einzelnen Schulen interne Richtlinien im Sinne eines Nachteilsausgleichs. Diese werden von betroffenen Jugendlichen als erleichternd wahrgenommen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1 Erläuterung und Begründung der Themenwahl.....	4
1.2 Forschungsfrage	5
1.3 Methodisches Vorgehen	6
2. Theoretischer Teil	7
2.1 Definitionen und Begriffsklärungen	7
2.1.1 Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung (-schwäche, -schwierigkeiten), Dyslexie.....	7
2.1.2 Nachteilsausgleich.....	8
2.1.3 Massnahmen des Nachteilsausgleichs	8
2.2 Grundlagen für einen Nachteilsausgleich	9
2.2.1 Juristische Grundlagen.....	9
2.2.2 Pädagogische Grundlagen.....	10
2.3 Handhabung des Nachteilsausgleichs	10
2.3.1 Im Ausland.....	10
2.3.2 In der Schweiz.....	11
2.3.3 In den Kantonen.....	11
2.3.4 An einzelnen Schulen	12
3. Methoden.....	13
3.1 Forschungsdesign	13
3.2 Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument.....	14
3.3 Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren	14
3.4 Beschreibung der Durchführung.....	15
3.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens	15
3.4.2 Beschreibung der Stichprobe	17
3.4.3 Erhebungssituation.....	18
3.4.4 Erarbeitung eines Kategoriensystems.....	19
4. Ergebnisse	20
4.1 Auswertung der Interviews	20
4.2 Anpassung des Kategoriensystems.....	22
4.3 Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse.....	23
4.3.1 Häufigkeit der Nennungen der einzelnen Kategorien	23
4.3.2 Faktoren zu jeder Kategorie.....	24

4.4 Beantwortung der Frage	35
5. Diskussion	37
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	37
5.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung.....	37
5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick für die Praxis	38
5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses	39
6. Literaturverzeichnis.....	40
7. Anhang.....	43

1. Einleitung

1.1 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Im dritten Semester unseres Logopädiestudiums wurden wir in der Vorlesung des Moduls „Störungen der Rede“ auf den Nachteilsausgleich aufmerksam. Wir erfuhren, dass in Deutschland bei einem stotternden Kind aufgrund des Nachteilsausgleichs beispielsweise ein Recht auf einen Zeitzuschlag bei mündlichen Prüfungen besteht und das Kind dadurch die Möglichkeit erhält, nach seinen tatsächlichen Leistungen bewertet zu werden.

Der Nachteilsausgleich legitimiert Anpassungen der äusseren Bedingungen, jedoch nicht jene der Prüfungsinhalte. In der Schweiz sind die Betroffenen meistens auf das pädagogische Verständnis der Lehrperson angewiesen.

Sensibilisiert auf das Thema Nachteilsausgleich wurde uns bewusst, wie aktuell diese Thematik in der Schule ist. So berichtete uns beispielsweise die Mutter eines Jungen mit Legasthenie, welcher die erste Klasse des Untergymnasiums besucht, wie schwierig der Übertritt in die Mittelschule gewesen sei und wie viel Mehraufwand er nun leisten müsse, damit er genügende Noten erbringen könne. Laut der Mutter ermöglichen ihm nur sein starker Wille und die Unterstützung der Eltern den Besuch des Gymnasiums.

Wir Autorinnen sind persönlich auch mit diesem Thema konfrontiert; einerseits als Fremdsprachenlehrerin in der Berufsbildung mit betroffenen Auszubildenden und andererseits indirekt als Mutter eines Jungen, der die sechste Primarschule besucht und vor seiner ersten wichtigen schulischen Selektion steht, nämlich dem Übertritt in die Real- oder Sekundarschule, respektive in das Gymnasium. Für Schülerinnen und Schüler ist diese Aufgliederung ein wegweisender Schritt und für die meisten die erste schulische Selektion. Uns stellte sich die Frage, wie diese Selektion bei Kindern mit Teilleistungsstörungen im Bereich Schriftsprache vollzogen wird. Haben sie die gleichen Chancen wie Kinder ohne Teilleistungsstörung?

Der Verband Dyslexie Schweiz geht davon aus, dass sich in der Schweiz in jedem Schulzimmer etwa zwei Kinder mit einer Legasthenie und/oder Dyskalkulie befinden.

Graubünden zählt in der obligatorischen Schulstufe - dazu gehören die Primarstufe und die Sekundarstufe I - 17 949 Schülerinnen und Schüler (vgl. Bundesamt für Statistik, 2009). Bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von fünfundzwanzig Personen gäbe dies ca. 1436 Kinder im Kanton Graubünden, die von einer Legasthenie und/oder Dyskalkulie betroffen wären. Diese hohe Zahl verdeutlicht die Wichtigkeit der schulischen Rahmenbedingungen für die Betroffenen, deren Familien sowie deren Lehrpersonen.

Letztendlich ist unsere Themenwahl auch hinsichtlich unseres zukünftigen Arbeitsfeldes relevant, da eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen logopädischen Fachpersonen und

Mittelschulen vor dem Hintergrund unserer Fragestellung erstrebenswert erscheint. Hier müssten Logopädinnen und Logopäden nebst der therapeutischen Tätigkeit auch als vermittelnde Fachpersonen viel Aufklärungsarbeit leisten.

Nach Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2007, S. 129) haben „schlechte Leistungen im Lesen und Rechtschreiben deutliche Auswirkungen auf die weitere Schul- und Berufslaufbahn“. Das heisst konkret, dass Kinder mit Legasthenie häufig von Schulniveaus und Ausbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen bleiben, die ihren intellektuellen Fähigkeiten entsprechen würden. Daraus ergaben sich für uns folgende Thesen:

1. Die kantonale Aufnahmeprüfung für Mittelschulen stellt für legasthene Jugendliche eine beinahe unüberwindbare Hürde dar (siehe Anhang S. 115-122).
2. Da beim Übergang von der Primarschule zum Gymnasium die markantesten Effekte der Selektion zu erwarten sind, werden nur wenige Legasthenikerinnen und Legastheniker an Bündner Mittelschulen zu finden sein.
3. Trotz fehlendem Nachteilsausgleich reüssieren aber doch immer wieder Jugendliche mit Legasthenie in ihrer gymnasialen Schulkarriere, nicht zuletzt dank eines erheblichen Mehraufwandes.
4. Von Seiten der betroffenen Jugendlichen sowie der Lehrpersonen braucht es besondere Eigenschaften, wie zum Beispiel Offenheit, die den Umgang mit Legasthenie im Schulalltag erleichtern.
5. Aufgrund mangelnden Wissens über das Phänomen Legasthenie und über mögliche Alternativen in der Leistungsbewertung bewerten Lehrpersonen alle Schülerinnen und Schüler gleich.
6. Lehrpersonen reagieren individuell auf besondere Schwierigkeiten der Betroffenen und bewerten ihre Leistungen individuell.
7. Wirtschaftliche Überlegungen und ein Konkurrenzdenken zwischen den privaten Mittelschulen beeinflussen das individuelle Eingehen auf betroffene Schülerinnen und Schüler.

1.2 Forschungsfrage

Diese Thesen wiederum führten uns zu folgender Forschungsfrage:

Welche Faktoren ermöglichen ein Bestehen im schulischen Alltag von Jugendlichen mit Legasthenie an Bündner Mittelschulen trotz fehlendem Nachteilsausgleich?

Aus zeitlichen und inhaltlichen Gründen konzentrierten wir uns in dieser Bachelorarbeit auf die Praxis an den Mittelschulen unseres Heimatkantons Graubünden. Speziell hierbei ist sicherlich, dass von neun Gymnasien acht einer privaten Trägerschaft unterstellt sind. Unsere ursprüngliche Fragestellung bezog sich auf Jugendliche mit allen möglichen Formen von Sprach- und Sprechstörungen, wie zum Beispiel auch das Stottern. Im Verlauf unserer Nachforschungen stiessen wir jedoch nur auf Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie. Deshalb haben wir unsere Fragestellung entsprechend angepasst.

1.3 Methodisches Vorgehen

In unserer Forschungsarbeit verwendeten wir als Auswertungsverfahren die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Als Erhebungsinstrument diente uns das Leitfadeninterview. Wir beabsichtigten, an allen neun Bündner Mittelschulen Interviews mit betroffenen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, Lehrpersonen und Mitgliedern der Schulleitung durchzuführen. Die Auswertung dieser Interviews sollte Klarheit bezüglich unserer Thesen bringen und uns helfen, die Forschungsfrage zu beantworten. Das Forschungsdesign und die genaue Beschreibung unserer Vorgehensweise werden in Kapitel drei, Methoden, detailliert erläutert.

2. Theoretischer Teil

2.1 Definitionen und Begriffsklärungen

2.1.1 Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung (-schwäche, -schwierigkeiten), Dyslexie

So viele Begriffe für ein und dasselbe Phänomen! Die Entscheidung für eine Bezeichnung steht häufig im Zusammenhang mit Fragen nach den Ursachen und dem leitenden Konzept. Sie alle bezeichnen jedoch gemeinhin Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. Unsere Kollegin Claudia Fleischmann hat die Unterschiede in ihrer Bachelorarbeit verdeutlicht. Vertreterinnen und Vertreter des medizinischen Ansatzes benutzen die Begriffe Legasthenie, Dyslexie oder Lese-Rechtschreibstörung. Sie sprechen von einer Teilleistungsstörung im Bereich Schriftsprache, die in Diskrepanz zur Intelligenz der Betroffenen steht. Personen, die den pädagogisch-psychologischen Ansatz vertreten, verwenden die Begriffe Lese-Rechtschreibschwäche, respektive –schwierigkeiten. Sie möchten eine Stigmatisierung der Betroffenen vermeiden. Die Abkürzung LRS kann sowohl als Schwierigkeit wie auch als Störung gelesen werden und lässt sich somit keinem Ansatz zuordnen (vgl. Fleischmann, 2011, S. 6-11).

Kempe Preti verweist in ihrem Skript auf folgendes Erscheinungsbild: „Orthografisch nicht korrekte Schreibungen eines Schreibers zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Mehrzahl der Kinder/Schreiber über 'bessere' Schreibungen verfügt“. Gebräuchlich sei auch der Sammelbegriff „Störungen der Schriftsprache“ für jegliche Störung im Bereich des Lesens und Schreibens (vgl. Kempe Preti, 2009, S.3).

Klicpera et al. meint hierzu:

Nach den diagnostischen Kriterien des ICD-10 wird eine deutliche Abweichung des Entwicklungsstands in der Lesegenauigkeit, dem Leseverständnis und/oder im Rechtschreiben von dem nach Alter und der allgemeinen Intelligenz erwarteten gefordert (Diskrepanz von mehr als zwei Standardabweichungen...Die Standardabweichung ist ein Mass für die Schwankungen der Werte in der Population um den Durchschnittswert.)....Ein Prozentrang von weniger als 15 in einem standardisierten Lese- oder Rechtschreibtest wird daher im Allgemeinen für die Diagnose einer Lese- oder Rechtschreibstörung als ausreichend erachtet. (Klicpera et al., 2007, S. 120)

Wir entschieden uns in unserer Arbeit bewusst für den Begriff Legasthenie, da dieser in der Schweiz am geläufigsten ist. Zudem wird er von den Vertreterinnen und Vertretern des medizinischen Ansatzes verwendet und liefert den Hintergrund für die Diskussion um einen Nachteilsausgleich. Hier wird von Legasthenie als Behinderung ausgegangen. Fleischmann (2011) schreibt dazu: „Die Diskrepanz-Definition hat aber ihre praktische

Berechtigung. Kindern und Jugendlichen mit diskrepanten Leserechtschreibschwierigkeiten bleiben adäquate Ausbildungsmöglichkeiten verwehrt, wenn nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird“ (S. 8).

2.1.2 Nachteilsausgleich

Der Begriff Nachteilsausgleich ist in der Schweiz noch nicht sehr verbreitet. Er stammt aus dem Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland und wird im Schweizer Sprachgebrauch mit gleicher Bedeutung übernommen.

Sozialgesetzbuch IX, § 126: „(1) Die Vorschriften über Hilfen für Behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der Behinderung Rechnung tragen“ (vgl. Wikipedia, 2011).

„Der Nachteilsausgleich betrifft die Korrektur einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorzubeugen. Er kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Qualifikationsverfahren zur Anwendung“ (Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik, 2011, S. 1).

Mit einem Nachteilsausgleich soll der individuellen Problematik Rechnung getragen werden, ohne jedoch die inhaltlichen Anforderungen zu reduzieren. Er dient dem Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile und soll Lernenden den Zugang zur Aufgabenstellung und deren Bearbeitung ermöglichen. Der Betroffene darf dadurch aber nicht den Mitschülerinnen oder Mitschülern gegenüber bevorzugt werden. Das Prinzip der Verhältnismässigkeit muss respektiert werden.

2.1.3 Massnahmen des Nachteilsausgleichs

Hier eine mögliche Auswahl von Massnahmen:

- auf die Behinderung abgestimmte Präsentation der Aufgabenstellung und/oder Anpassung der Prüfungsmedien, z. B. komplexe Textaufgabe grafisch vereinfachen
- Modifizierung der Aufgabenstellung und der Form der Bearbeitung, z.B. mündliches statt schriftliches Examen und umgekehrt
- Zulassen oder Bereitstellen von spezifischen Arbeitsinstrumenten, z.B. Computer, Aufnahmegerät
- unterstützendes Personal, z.B. Vorlese- oder Schreibdienst

- Schaffen von räumlichen Voraussetzungen z.B. in der ersten Reihe sitzen, Blickkontakt zur Wandtafel gewährleisten
- Gewähren von Zeitzugaben
- individuelle Pausengestaltung
- Bewertung der äusseren Form zugunsten des Inhalts vernachlässigen

Der deutsche Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. fordert neben oben erwähnten Massnahmen zudem einen Notenschutz, das heisst, dass sich die Lese-Rechtschreibleistung in keinem Fach mindernd auf die Bewertung der Leistung auswirken darf. Zudem sollen mündliche gegenüber schriftlichen Leistungen stärker gewichtet werden. Und letztlich darf die Lese-Rechtschreibleistung nicht den Übertritt an eine weiterführende Schule oder das Erreichen des Ausbildungsziels verhindern (vgl. Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., 2009, S.55).

2.2 Grundlagen für einen Nachteilsausgleich

2.2.1 Juristische Grundlagen

Durch den von uns verwendeten medizinischen Ansatz in der Definition ergibt sich das Verständnis von Legasthenie als Behinderung. Im ICD-10 Katalog (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) der Weltgesundheitsorganisation findet sich die Lese-Rechtschreibstörung unter F 81.0 (vgl. Fleischmann, 2011, S. 7). Auch das bio-psycho-soziale Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) versteht unter einer speziellen Behinderung die negative Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren in Bezug auf ihre Teilhabe an einem Lebensbereich. Hollenweger (2011) meint dazu: „Nur wenn Behinderung als Ergebnis der Interaktion zwischen bestimmten Charakteristiken der Umwelt und der Person verstanden wird, fliessen Überlegungen zu Anpassungen der Umwelt in die Bedarfsfeststellung ein“ (S. 21).

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 verbietet in Artikel 8 eine Diskriminierung Behinderter (vgl. Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2011). Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen fordert dafür in Artikel 5 „angemessene Massnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen der Behinderten“ (vgl. Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2006).

Auf Ebene der Berufsbildung ist in Artikel 18 des Berufsbildungsgesetzes die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bereits gesamtschweizerisch verankert (vgl. Die Bundes-

behörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012a). In der Berufsbildungsverordnung Artikel 35 Absatz 3 werden Massnahmen des Nachteilsausgleichs explizit erwähnt (vgl. Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012b).

2.2.2 Pädagogische Grundlagen

Sieht man das Ziel von Bildung als Befähigung zur Teilhabe an der menschlichen Kultur, ergibt sich daraus für die Gesellschaft der Auftrag, den Jugendlichen die bestmögliche Qualifizierung gemäss ihren Talenten, Fähigkeiten und Neigungen zu ermöglichen. Sie sollen die Handlungskompetenz erwerben, die ihnen hilft, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen und unter Beweis zu stellen, und so die Zukunftsperspektive verwirklichen können, die ihren Wünschen entspricht. Hier stellen sich Fragen zu Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Nachteilsausgleiche sollen sich nicht nur auf Prüfungssituationen beziehen, sondern Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit sein. Letztlich sollte ein individueller Nachteilsausgleich aus einem Unterricht hervorgehen, in dem die Verschiedenheit der Kinder und Jugendlichen und deren angemessene Berücksichtigung eine Selbstverständlichkeit darstellt.

2.3 Handhabung des Nachteilsausgleichs

2.3.1 Im Ausland

In der Bundesrepublik Deutschland verfügen fast alle Bundesländer über spezielle Legasthenieerlasse, die Richtlinien zum Umgang mit Betroffenen sowie Regelungen zum Übertritt in weiterführende Schulen enthalten. Die Kultusministerkonferenz empfiehlt die Anwendung des Nachteilsausgleichs vor allem in der Grundschule, einzelne Bundesländer, z.B. Bayern oder Berlin, wenden diesen auch auf Gymnasialstufe an (vgl. Fleischmann, 2011, S.13).

Bei den zwei britischen Abschlussqualifikationen GCSE (General Certificate of Secondary Education), das etwa einem Sekundarabschluss entspricht und GCE A-levels (Certificate of Education at Advanced Level), die dem Maturabildungsniveau entsprechen, sind die Prüfungsbedingungen bis ins Detail geregelt (vgl. Joint Council for Qualifications, 2011). Ein specialist teacher organisiert an englischen Gymnasien Stützmassnahmen für Schüler mit Dyslexie und trägt auch die Verantwortung für die Nachteilsausgleiche in den Hochschulreifeprüfungen. Dies kann ein Zeitzuschlag sein oder auch eine elektronische Schreibhilfe (vgl. Lichtsteiner, 2011, S. 44).

2.3.2 In der Schweiz

Auf Bundesebene legt das Berufsbildungsgesetz in Artikel 3 fest, dass Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt werden sollen (vgl. Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012a). Die Berufsbildungsverordnung von 2003 regelt in Artikel 35 Absatz 3, dass in der Abschlussqualifikation behinderten Prüflingen mehr Zeit oder besondere Hilfsmittel zugestanden werden müssen. Bedingung für eine solche Prüfungsanpassungen ist der Besuch von Stützkursen (vgl. Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012b). Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt das laufende Projekt „Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung“, an dem neun verschiedene Behindertenorganisationen mitarbeiten. Die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat gemäss einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung von F. Voegeli das Schweizer Zentrum für Heilpädagogik beauftragt zu überprüfen, ob und inwieweit Arbeiten zum Nachteilsausgleich in der Berufsbildung auf die obligatorische Schulstufe übertragen werden können (vgl. Voegeli, 2011, S. 67). Den soeben erwähnten Zeitungsartikel haben wir im Anhang (S. 44-45) aufgeführt.

2.3.3 In den Kantonen

Auf kantonaler Ebene gibt es keine einheitliche Praxis bezüglich des Nachteilsausgleichs.

Basel Stadt: Der Kanton Basel-Stadt hat 2009 Richtlinien für die öffentlichen Schulen erlassen, die Leistungserhebung und Leistungsbewertung bei attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen und Behinderungen regeln. Dort wird explizit auf einen Anspruch auf Nachteilsausgleich verwiesen, der in Absprache zwischen Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern respektive volljährigen Lernenden und Fachperson bestimmt wird.

Aargau: Auch im Kanton Aargau existieren seit 2008 „Grundsätze für den Umgang mit Funktionsstörungen im Mittelschulunterricht“, die alle gleichermassen berücksichtigt werden sollen. Hier entscheidet die Schulleitung über allfällige Massnahmen eines Nachteilsausgleichs.

Solothurn: Der Kanton Solothurn gab 2009 „Richtlinien im Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern an den Kantonsschulen Olten und Solothurn“ heraus (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2011).

Bern: Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern veröffentlichte ein Merkblatt für die Volksschule zur Beurteilung von legasthenen Jugendlichen, in welchem bezüglich des Übertritts an Mittelschulen festgehalten wird, dass „die Klassenlehrperson mit den betrof-

fenen Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern bespricht, wie die weiter führende Schule zu informieren ist“.

Luzern: Im Kanton Luzern existiert ein Merkblatt zum Umgang mit Lese-Rechtschreibstörungen und Rechenstörungen an Volksschulen und Berufsfachschulen, nicht jedoch für Gymnasien.

Zürich: Im Kanton Zürich wurde eine Interpellation zu Massnahmen zugunsten von Lernenden mit Dyslexie auf allen Schulstufen mit dem Verweis auf die selbständige Entscheidung der einzelnen Mittelschulen abschlägig beantwortet.

Vielleicht gibt es auch in den anderen Kantonen ähnliche Richtlinien. Wir konnten jedoch bei unseren Recherchen nichts dazu in Erfahrung bringen (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, o.J.). Die italienisch und französisch sprechende Schweiz haben wir in unserer Arbeit nicht berücksichtigt.

2.3.4 An einzelnen Schulen

Die Kantonsschule Oerlikon hat 2008 „interne Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern“ verabschiedet (vgl. Kantonsschule Oerlikon, 2008). Dies wahrscheinlich als Reaktion auf die Maturaarbeit eines betroffenen Schülers, der in Bayern aufgrund eines Legasthenieerlasses das Gymnasium besuchen konnte, nach dem Umzug in die Schweiz jedoch feststellen musste, dass hier solche Regelungen für Mittelschulen nicht existieren.

Unsere Umfrage im Kanton Graubünden hat gezeigt, dass auch hier einzelne Schulen nach internen Richtlinien verfahren (siehe Anhang S. 112-114). Wir gehen deshalb davon aus, dass diese Praxis in vielen Kantonen zu finden sein wäre. Daher ist die oben erwähnte Mittelschule sicher nur ein Beispiel unter mehreren.

3. Methoden

3.1 Forschungsdesign

Das Basisdesign unserer qualitativen Forschung stellt eine Momentaufnahme dar. Anhand von Interviews wollten wir herausfinden, welche Faktoren das Bestehen im schulischen Alltag von Jugendlichen mit Legasthenie an Bündner Gymnasien ermöglichen. Um an relevante Daten zu gelangen, befragten wir die Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie die Schulleitung zu ihren individuellen Einstellungen bezüglich eines solchen Schulalltags.

Unsere Erhebung stellt demnach eine momentane Bestandsaufnahme subjektiver Sichtweisen der Befragten dar (vgl. Flick, 2011, S. 182).

Wir haben uns entschieden, die Untersuchung im Kanton Graubünden durchzuführen, da wir beide in diesem Kanton zuhause sind. Wir erachteten dies als einen grossen Vorteil, da wir die Schulstrukturen unseres Kantons bereits kennen. Unsere Forschungsarbeit führten wir an Gymnasien durch, da hier beim Übertrittsverfahren eine strenge schulische Selektion stattfindet. Wir denken, dass Jugendliche mit einer Legasthenie ihre Lese-Rechtschreibschwäche mit besonderem Lerneinsatz kompensieren müssen.

Um an repräsentative Daten zu gelangen, schrieben wir alle neun Rektoren der Bündner Mittelschulen an. Wir baten sie darin, die Sprachlehrpersonen über unsere Arbeit zu informieren und uns allfällige Kontakte mit Lehrpersonen, die bereits Erfahrungen mit der Lese-Rechtschreibschwäche im Unterricht gemacht haben, zu vermitteln (siehe Anhang S. 46).

Unser Ziel war eine transparente und korrekte Vorgehensweise. Daher informierten wir anhand eines Emails den verantwortlichen Amtsleiter der Mittelschulen über unsere Forschungsarbeit. In seiner Antwort wies er uns darauf hin, dass es keine systematischen Erfassungen von Schülerinnen und Schülern mit Sprach- und Sprechstörungen gäbe.

Gemäss Flick (vgl. Flick, 2011, S. 66) ist es relevant, dass die Vertraulichkeit der Teilnehmenden bewahrt wird, daher verwendeten wir keine persönlichen Details, wie beispielsweise Namen, Hinweise auf Adressen und Arbeitsorte. Wir wollten gewährleisten, dass keine Rückschlüsse zu den befragten Personen und deren Schulen gemacht werden können. Wir strebten eine konsequente Anonymisierung der Daten und einen minimalen Umgang mit hinweisenden Kontextinformationen an.

3.2 Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument

„Kennzeichnend für diese Interviews ist, dass mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation mitgebracht werden, auf die der Interviewte frei antworten soll“ (Flick, 2011, S. 222).

Die Fragen leiteten wir von unserem theoretischen Hintergrundwissen ab; wir wollten damit die persönlichen Sichtweisen und Einstellungen der Interviewten bezüglich unserer Fragestellung erfahren. Diese Interviewform ist an keine strikten Vorgaben gebunden. Die Gesprächsleiterin oder der Gesprächsleiter darf in der Interviewsituation entscheiden, welche Frage zu welchem Zeitpunkt am besten passt. Fragen, die während des Gesprächs eventuell bereits beantwortet wurden, dürfen ausgelassen werden (vgl. Flick, 2011, S. 223).

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Vorgehensweise, um unterschiedlichstes Textmaterial zur analysieren. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Kategorien, die häufig aus theoretischen Modellen entstehen. Die Kategorien werden an das Material herangebracht und nicht unbedingt daraus entwickelt, auch wenn sie immer wieder daran überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Das Ziel ist vor allem eine Reduzierung des Materials (vgl. Flick, 2011, S. 409). Uns erschien dieses Verfahren am geeignetsten, da die Reduzierung das zu analysierende Material überschaubarer macht und die Inhalte trotzdem nicht verfälscht werden.

Die Stärke der qualitativen Analyse liegt darin, dass sie in einzelne vorher festgelegte Interpretationsschritte zerlegt wird. Dadurch wird sie durch andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar (vgl. Mayring, 2010, S. 59).

Mayring (2010, S. 65) unterscheidet drei Grundformen des Interpretierens: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für unsere Arbeit orientieren wir uns am zusammenfassenden Ablaufmodell. Dieses Modell ermöglicht es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben.

Nachfolgende Abbildung zeigt die grafische Darstellung des Ablaufmodells.

Abbildung: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 68)

3.4 Beschreibung der Durchführung

3.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Für unsere Forschungsarbeit war die Erstellung des Interviewleitfadens sehr wichtig. Die Fragen sollten gewährleisten, dass relevante Aussagen bei der Auswertung auch tatsächlich vorkommen. Wir hatten ursprünglich vorgesehen, unsere Interviewfragen von deut-

schen Evaluationsstudien zum Nachteilsausgleich abzuleiten, da dieser in Deutschland schon seit mehreren Jahren praktiziert wird.

Doch leider blieben die Recherchen in den verschiedenen Datenbanken bezüglich solcher Studien erfolglos. Dies erstaunte uns, da in Deutschland die UNO-Behindertenkonvention seit dem Jahre 2009 rechtsgültig ist. Die Bundesrepublik hat sich dabei völkerrechtlich verpflichtet, das Recht auf Bildung auf der Basis eines inklusiven Bildungssystems zu gewährleisten. Dabei müssen sich die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und den Besonderheiten der Kinder orientieren. Seit der Inkraftsetzung der Konvention überarbeiteten viele Bundesländer ihre Förderrichtlinien und Massnahmen zu Gunsten einer inklusiven Schule, aber Evaluationsstudien bezüglich des Nachteilsausgleichs fanden wir nicht. Die Schweiz hat die UNO-Behindertenkonvention bis anhin weder unterzeichnet noch ratifiziert (vgl. Informationsplattform humanrights, 2010).

Ebenso blieben unsere Erkundigungen bei verschiedenen Fachleuten in der Schweiz, wie beispielsweise einer Gleichstellungsbeauftragten einer Fachhochschule, einer Buchautorin zum Thema Bildungschancen, sowie einer Fachperson in Bezug auf die inklusive Bildung, erfolglos. Die befragten Expertinnen verwiesen uns auf Datenquellen, auf welche wir vorgängig bereits selbst gestossen waren. Daraus folgerten wir, dass bisher weder in Deutschland noch in der Schweiz solche Evaluationsstudien gemacht wurden.

Beim Forschen nach relevanten Studien entdeckten wir das Sonderheft des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) und entschieden uns, einen Teil unserer Fragen für das Leitfadeninterview daraus abzuleiten (vgl. Bundesverband Legasthenie und Dykalkulie e.V., 2006, S. 55). Das Heft beinhaltet ein Rechtsgutachten von Frau Prof. Dr. Langenfeld, Universität Göttingen über Massnahmen des Nachteilsausgleichs und des Notenschutzes für Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie.

Unseren Fragenkatalog unterteilten wir in schulische, ausserschulische und individuelle Faktoren. Wir wählten zu jedem Faktor passende Fragen aus, um an relevante Antworten bezüglich unserer Fragestellung zu gelangen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt unseren Fragenkatalog, wobei die Anrede jeweils an die befragte Person angepasst wurde.

Tabelle: Leitfaden für Interview**Fragen an Schüler/Schülerin****SCHULISCHE FAKTOREN****Unterrichtsgestaltung Lehrperson**

1. Wie muss der Unterricht gestaltet sein, damit du dich wohl fühlst? deine Fähigkeiten zeigen kannst? dich aktiv beteiligen kannst?

Leistungsbewertung

2. Glaubst du, dass du dein Wissen an Prüfungen voll einbringen kannst und es als solches erkannt wird?
Gibt es eine individuelle Leistungsbewertung? Welche?
Wie sollte es deiner Meinung nach sein?

Schulleitung

3. Fühlst du dich von Seiten der Schulleitung bezüglich deiner Legasthenie unterstützt?
Wenn ja, wodurch?
Wenn nein, was wären deine Wünsche?

AUSSERSCHULISCHE FAKTOREN

4. Erhältst du Unterstützung ausserhalb der Schule, zum Beispiel durch Eltern oder Klassenkameraden? Welche?

INDIVIDUELLE FAKTOREN

5. Welches ist dein Beitrag, dass du jetzt am Gymnasium bist? Was braucht es für persönliche Eigenschaften von deiner Seite?
6. Möchtest du noch etwas Wichtiges erwähnen oder ergänzen?

3.4.2 Beschreibung der Stichprobe

Wir schrieben alle neun Mittelschulen des Kantons Graubünden an und baten sie, Interviews an ihrer Schule hinsichtlich unserer Fragestellung durchführen zu dürfen. Vier Institutionen antworteten uns und gaben uns die Erlaubnis hierfür.

Im Einzelnen durften wir folgende Personen interviewen (Die Abkürzung I steht für Interview):

Fall I 1/SL: Person der Schulleitung

Fall I 2/SL: Person der Schulleitung

Fall I 3/L: Gymnasiallehrperson in Sprache

Fall I 4/L: Gymnasiallehrperson in Sprache

Fall I 5/L: Gymnasiallehrperson in Sprache

Fall I 6/L: Gymnasiallehrperson in Sprache

Fall I 7/G: Gymnasiast

Fall I 8/G: Gymnasiast

Fall I 9/E: Elternteil eines Gymnasiasten

Fall I 10/TF: Therapeutische Fachperson am Gymnasium

Die Rektoren vermittelten uns jeweils den Kontakt mit den Sprachlehrkräften und den Ansprechpersonen der Schulleitung. Die Kontaktaufnahme mit den beiden Mittelschülern verlief einerseits über die therapeutische Fachperson und andererseits über persönliche Beziehungen unsererseits. Das Interview mit einem Elternteil entstand ebenfalls über private Verbindungen.

3.4.3 Erhebungssituation

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 26. Oktober bis zum 2. Dezember 2011 durchgeführt. Der Standort des Interviewgesprächs richtete sich nach den Wünschen der Befragten. Sie entstanden entweder an den Schulen oder bei den interviewten Personen zuhause. Je nach geographischer Nähe zu der interviewenden Person, teilten wir die Durchführungen untereinander auf. Die eine Untersucherin hat vier, die andere hat sechs Interviews ausgeführt.

Während der Befragung orientierten wir uns an unserem Leitfaden (siehe Kapitel 3.4.1). Alle Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät festgehalten. (Die Tondokumente können bei den Forscherinnen angehört werden).

Gemäss Kowal und O'Connell sollen nur jene Gesprächsmerkmale transkribiert werden, die auch benötigt werden (vgl. Kowal & O'Connell, 2008, S. 444). Daher notierten wir keine nonverbalen Äusserungen, da es für uns diesbezüglich keine Auswertungskriterien gab. Uns war bewusst, dass die Auswahl der Transkriptionsregeln die Qualität unseres Ausgangsmaterials beeinflussen würde. Daher war es uns wichtig, dass alle bezüglich der Fragestellung relevanten Äusserungen niedergeschrieben wurden.

Bei den meisten Transkriptionsregeln wird eine gute Lesbarkeit als Grundsatz gefordert (vgl. Kowal & O'Connell, 2008, S. 444). Daher entschieden wir uns in unserer Arbeit für folgende Regeln:

- Die Interviews wörtlich von Dialekt in Standardsprache und Standardorthographie transkribieren.
- Wortwiederholungen dürfen ausgelassen werden.
- Nonverbale Äusserungen notieren wir nicht.

- Nicht relevante Aussagen notieren wir mit: (Auslassung).
- Die sprechende Person wird mit folgenden Symbolen bezeichnet: Für den Interviewer das Symbol „F“, für die Lehrperson das Symbol „L“, für die Gymnasiastin oder den Gymnasiasten „G“, für die Schulleitung „SL“, für die therapeutische Fachperson „TF“ und für die Eltern „E“.

3.4.4 Erarbeitung eines Kategoriensystems

Anhand unseres Vorwissens erarbeiteten wir ein Kategoriensystem, welches in nachfolgender Abbildung ersichtlich ist. Unser Raster unterteilten wir in die verschiedenen Befragungsebenen und in unterstützende Faktoren. Diese wiederum gliederten wir in auserschulische, schulische und individuelle Faktoren auf. Uns war dabei bewusst, dass diese Unterteilung nicht die endgültige Version darstellen würde.

Somit bildeten wir aufgrund unserer theoretischen Überlegungen in einem deduktiven Prozess unser Kategoriensystem. Andererseits wussten wir, dass sich aus der Analyse des auszuwertenden Materials induktiv neue Kategorien entwickeln könnten.

Tabelle: Kategoriensystem vor der Analyse

Befragungsebene	Unterstützende Faktoren					
	Ausser-schulische Faktoren	Schulische Faktoren		Individuelle Faktoren		
		Leistungs-bewertung	Unterrichts-gestaltung	Persön-lichkeit		
Schulleitung I 1/SL I 2/SL						
Lehrpersonen I 3/L I 4/L I 5/L I 6/L						
Schüler/innen I 7/G I 8/G						
Unterstützen-des Umfeld I 9/E						
Therapeutische Fachperson I 10/TF						

4. Ergebnisse

4.1 Auswertung der Interviews

Unsere Auswertung begannen wir mit dem intensiven Durchlesen der transkribierten Interviews (siehe Anhang S. 47-87). Mit einem Leuchtstift markierten wir jeweils jene Textpassagen, deren Aussagen einen Zusammenhang mit unserer Fragestellung hatten. Die Auswahl der Textpassagen, welche sich in unsere Forschungskategorien einordnen liessen, trafen wir stets gemeinsam. Das diskursive Auswerten der Texte stellt gemäss Schmidt eine optimale Form dar, in der die Kategorien beispielsweise erweitert, ausdifferenziert oder trennschärfer formuliert werden können (vgl. Schmidt, 2008, S. 452).

Wir schrieben die markierten Textpassagen in eine kurze beschreibende Form um (Paraphrasierung). Die Paraphrasen übertrugen wir in die erste Spalte unserer Analysetabelle. In der zweiten Spalte verallgemeinerten wir dann die Aussagen (Generalisierung). In der dritten Spalte fassten wir die generalisierten Aussagen zusammen und formulierten neue Aussagen, in denen beispielsweise die Inhalte gebündelt wiedergegeben wurden (Reduktion). Wir haben dabei immer wieder rücküberprüft, ob die neuen Aussagen auch noch den ursprünglichen Paraphrasen entsprachen (vgl. Mayring, 2010, S. 69).

Damit unsere Vorgehensweise besser nachvollzogen werden kann, zeigen wir nachfolgend einen Ausschnitt unserer Auswertungstabelle. Dieses Beispiel beinhaltet zehn ausgewertete Paraphrasen der ersten Interviewperson. Die gesamte Auswertungstabelle mit insgesamt 249 Paraphrasen befindet sich im Anhang Seite 88-111.

Fall	S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion in Kategorien	
I 1/SL	1	1	Eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung, bei der wir keinen Einfluss haben	Kein Einfluss auf die Aufnahmeprüfung	Kein Einfluss	K1
I 1/SL	1	2	Wir vereinbaren ein Gespräch, um zu erfahren, wo diese Leute stehen und klären ab, was möglich ist und wie wir auf seine Behinderung innerhalb unseres Betriebes Rücksicht nehmen können	Gespräch zur Bedürfnisabklärung und Massnahmen ableiten	Bedürfnisabklärung	K2
I 1/SL	1	3	Sie benötigen Leistungswille	Leistungswille	Leistungswille	K3
I 1/SL	1	4	Benötigen eine relativ hohe Frustrationstoleranz	Hohe Frustrationstoleranz	Hohe Frustrationstoleranz	K3
I 1/SL	1	5	Die Lehrer müssen nett sein	Verständnisvolle Lehrperson	Verständnis	K2
I 1/SL	1	6	Lehrpersonen sollen ihre Kinder motivieren können	Motivierende Unterrichtsgestaltung	Motivierend	K5
I 1/SL	1	7	Schüler wollen unbedingt etwas leisten	Leistungsbereitschaft	Leistungswille	K3
I 1/SL	1	8	Die Wertigkeit irgendwie gar nicht verstehen	Pädagogische und fachliche Kompetenz	Pädagogische und fachliche Kompetenz	K4
I 1/SL	2	9	Legastheniker so zu trainieren, dass sie richtig schreiben	Pädagogische und fachliche Kompetenz	Pädagogische und fachliche Kompetenz	K4
I 1/SL	2	10	Die Grosszügigkeit in der Beschulung	Verständnisvolle Lehrperson	Verständnis	K4

Legende:	
Fall = Proband	Generalisierung = Verallgemeinerung der Paraphrase
S. = Seitenzahl des transkribierten Interviews	Reduktion in Kategorien = zu einer Aussage zusammengefasst, die der jeweiligen Kategorie zugeteilt werden kann
Paraphrase = beschreibende Aussage	

Abbildung: Analysetabelle mit Legende

4.2 Anpassung des Kategoriensystems

Wie unter Kapitel (siehe 3.4.5) beschrieben, ergaben die Antworten der Befragten neue Aspekte. Deshalb passten wir unser Raster entsprechend an.

Tabelle: Kategoriensystem nach der Analyse

Befragungsebene	Unterstützende Faktoren						Andere Faktoren				
	Ausser-schulische Faktoren	Schulische Faktoren					Individuelle Faktoren				
	Ausserschulische Faktoren (K6)	Leistungsbewertung (K7)	Hilfsmittel (K9)	Konkurrenzaspekt (K11)	Unterrichtsgestaltung (K5)	Schulische Angebote (K2)	Persönlichkeit der Lehrperson (K4)	Persönlichkeit Schüler/In (K3)	Wünsche / Einschätzungen (K8)	Aufnahmeverfahren (K1)	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen (K10)
Schulleitung I 1/SL I 2/SL											
Lehrpersonen I 3/L I 4/L I 5/L I 6/L											
Schüler/-innen I 7/G I 8/G											
Eltern I 9/E											
Therapeutische Fachperson I 10/TF											

Legende

I 1/SL = Person der Schulleitung (SL)	I 6/L = Gymnasiallehrperson in Sprache (L)
I 2/SL = Person der Schulleitung (SL)	I 7/G = Gymnasiast (G)
I 3/L = Gymnasiallehrperson in Sprache (L)	I 8/G = Gymnasiast (G)
I 4/L = Gymnasiallehrperson in Sprache (L)	I 9/E = Elternteil eines Gymnasiasten (E)
I 5/L = Gymnasiallehrperson in Sprache (L)	I 10/TF = Therapeutische Fachperson (TF)

In unserer Analyse wurde ersichtlich, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten in den Interviews auch über das Aufnahmeverfahren, ihre Wünsche und Anliegen und über die Rechtfertigung des Nachteilsausgleichs gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern äus-

serten. Da wir die soeben erwähnten Inhalte in unserem ursprünglichen Raster nicht berücksichtigt hatten, fügten wir für diese noch andere Faktoren hinzu.

Die Auswertung ergab zudem, dass bezüglich der schulischen Faktoren das Raster mit der Bildung um folgende vier Kategorien erweitert werden musste: Persönlichkeit der Lehrperson, schulische Angebote, Hilfsmittel und Konkurrenzaspekt unter den privaten Mittelschulen.

4.3 Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse

4.3.1 Häufigkeit der Nennungen der einzelnen Kategorien

Abbildung: Anzahl Äusserungen pro Kategorie

In der obenstehenden Abbildung wird ersichtlich, dass sich alle zehn Befragten zu der Kategorie schulisches Angebot und zu der Kategorie Leistungsbewertung äusserten. Am wenigsten Nennungen weist die Kategorie des Konkurrenzaspektes auf. Aspekte zu dieser Kategorie wurden in den Gesprächen von zwei Befragten erwähnt.

4.3.2 Faktoren zu jeder Kategorie

Auswertung Kategorie 1: Aufnahmeverfahren

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 1

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Man hat keinen Einfluss auf die Prüfung	K1
I 2/SL	Wenig Chancen	K1
I 3/L	Wenig Chancen	K1
I 4/L	Legasthenie nicht entscheidend	K1
I 5/L	Legasthenie nicht entscheidend	K1
I 6/L	Man hat keinen Einfluss auf die Prüfung	K1
I 6/L	Aufnahmeprüfung ist entscheidend	K1
I 8/G	Keine Chance	K1
I 8/G	Sonderregelung bei der Aufnahmeprüfung an einer Privatschule	K1
I 8/G	Übertritt in das Gymnasium dank engagierter Lehrperson	K1

Die Einschätzungen der Interviewten bezüglich der Chancen eines legasthenen Jugendlichen, den Übertritt an die Mittelschule zu schaffen, sind sehr gegensätzlich. Auf Ebene der Schulleitung sieht man wenig bis keine Chancen für die Betroffenen, da mit Englisch und Deutsch (oder Italienisch respektive Romanisch als Erstsprache) neben Mathematik und Geometrie doch zwei Sprachfächer geprüft werden. „Die kommen ja sowieso nicht in das Gymnasium“ (I 2/SL). Bei den Lehrpersonen gehen die Meinungen auseinander. Hier meinen zwei der vier Befragten, „dass die Legasthenie zwar ins Gewicht fällt, aber nicht so sehr, dass es über Bestehen und Nicht-Bestehen entscheidet“ (I 4/L). Die beiden anderen sehen wenig Chancen für die Betroffenen, da man keinen Einfluss auf die Aufnahmeprüfung im Sinne von Prüfungsanpassungen hat. So sieht es auch ein Gymnasiast, der erst im zweiten Anlauf und dank engagierter Lehrpersonen, die sich sehr für ihn einsetzen, sowie einer Sonderregelung bei der Aufnahmeprüfung an eine Privatschule im Kanton Zürich die Hürde meistern konnte.

Auswertung Kategorie 2: Schulisches Angebot

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 2

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Bedürfnisabklärung	K2
I 1/SL	Verständnis	K2

I 1/SL	Wohlwollende Haltung	K2
I 1/SL	Massnahmen ableiten	K2
I 1/SL	Interne Richtlinien	K2
I 1/SL	Finanzierung gemäss interner Richtlinien	K2
I 1/SL	Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten	K2
I 1/SL	Wichtigkeit schulischer Angebote	K2
I 2/SL	Zusammenarbeit mit Eltern	K2
I 2/SL	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	K2
I 2/SL	Zusammenarbeit interdisziplinär	K2
I 2/SL	Informationspflicht der Klassenlehrkraft	K2
I 2/SL	Transparenz und Zusammenarbeit aller Beteiligten	K2
I 2/SL	Schulleitung als Ansprechstelle	K2
I 4/L	Wohlwollende Haltung	K2
I 4/L	Schulleitung als Ansprechstelle	K2
I 4/L	Zusammenarbeit mit Primarlehrperson	K2
I 5/L	Klassengrösse relevant	K2
I 8/G	Interne Richtlinien zu wenig verbindlich	K2
I 10/TF	Interne Richtlinien	K2
I 10/TF	Informationen über Legasthenie anbieten	K2
I 10/TF	Schule initiiert Abklärung	K2
I 10/TF	Gesprächsbereitschaft	K2
I 10/TF	Dank interner Richtlinien bessere Vornote	K2

Im Bereich schulisches Angebot wenden zwei der kontaktierten Schulen interne Richtlinien für den Umgang mit legasthenen Jugendlichen an (siehe Anhang S. 112-114). Wichtig erscheint beiden Mitgliedern der Schulleitung Transparenz und Offenheit aller Beteiligten, damit auf die Bedürfnisse der Betroffenen adäquat eingegangen werden kann. Betont wird auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, sowie der interdisziplinäre Austausch zwischen Schulleitung, Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und logopädischen Fachpersonen. „Die Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson gibt Sicherheit. Die Fachperson weist darauf hin, auf was man achten sollte und wie man das Problem lösen könnte“ (I 2/SL). Beide sehen in der Klassenlehrperson eine wichtige Instanz. Sie hat einerseits eine Informationspflicht gegenüber den Fachlehrpersonen, sollte aber andererseits auch Verständnis und pädagogisches Gespür für die Betroffenen mitbringen. Einer der interviewten Schüler findet interne Richtlinien an einzelnen Schulen zu wenig verbindlich. „Aber so ist es von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer abhängig. Das ist schade“ (I 8/G). Eine Mittelschule beschäftigt sogar eine therapeutische Fachperson. Diese sagt zu den internen Richtlinien an ihrer Schule: „Mit einer diagnostizierten Schwäche im Lese- und Rechtschreibbereich dürfte die Rechtschreibung in einer schriftlichen Ar-

beit nicht bewertet werden“ (I 10/TF). Dies hat direkte Auswirkungen im Hinblick auf die Matura: „Sie haben die Möglichkeit, eine bessere Vornote zu schreiben“ (I 10/TF). Bemerkenswert ist hierbei, dass sogar die Initiative zur Abklärung von Seiten der Schule kommt. „In der Regel ist es schon so, dass wir nur die nehmen mit einer Abklärung. Und wenn wir den Verdacht haben, auch wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, dann lassen wir sie schulpsychologisch abklären. Dann kommt in der Regel doch die Diagnose Legasthenie raus“ (I 10/TF). Dies ist insofern interessant, als an der anderen Schule mit internen Richtlinien auf die begrenzte Aufnahmemöglichkeit für das Legasthenieprogramm hingewiesen wird: „Solche Integrationsprojekte funktionieren eigentlich nur in der homöopathischen Verdünnung“ (I 1/SL). Beide Lehrpersonen, die sich zu dieser Kategorie geäußert haben, betonen die wohlwollende Haltung ihrer Schulleitung gegenüber Betroffenen.

Auswertung Kategorie 3: Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 3

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Leistungswille	K3
I 1/SL	Hohe Frustrationstoleranz	K3
I 1/SL	Interesse	K3
I 1/SL	Motivation	K3
I 2/SL	Transparenz	K3
I 2/SL	Offenheit und Gesprächsbereitschaft	K3
I 2/SL	Offenheit	K3
I 2/SL	Resilienz	K3
I 2/SL	Guter mündlicher Ausdruck	K3
I 3/L	Neugierde	K3
I 3/L	Motivation	K3
I 3/L	Durchhaltevermögen	K3
I 3/L	Mehraufwand	K3
I 4/L	Interesse	K3
I 4/L	Motivation	K3
I 4/L	Mehraufwand	K3
I 4/L	Sorgfalt	K3
I 4/L	Sich nicht hinter Legasthenie verstecken	K3
I 5/L	Selbstsicherheit	K3
I 5/L	Selbsteinschätzung	K3
I 5/L	Sorgfalt	K3
I 5/L	Sorgfalt und Fleiss	K3
I 5/L	Durchhaltevermögen und Sorgfalt	K3

I 5/L	Mehraufwand	K3
I 6/L	Mehraufwand	K3
I 6/L	Fleiss und Sorgfalt	K3
I 6/L	Selbsteinschätzung; Disziplin	K3
I 6/L	Mehraufwand	K3
I 7/G	Durchhaltevermögen und Motivation	K3
I 7/G	Mehraufwand	K3
I 8/G	Mehraufwand	K3
I 8/G	Motivation und Durchhaltevermögen	K3
I 8/G	Sich nicht hinter Legasthenie verstecken	K3
I 9/E	Interesse und Motivation	K3
I 9/E	Fleiss	K3
I 9/E	Mehraufwand	K3
I 9/E	Selbständigkeit	K3
I 9/E	Mehraufwand	K3
I 9/E	Selbständigkeit	K3
I 10/TF	Bereitschaft zu Fördermassnahmen von Seiten des Schülers	K3
I 10/TF	Offenheit	K3
I 10/TF	Ausdauer	K3
I 10/TF	Mehraufwand	K3
I 10/TF	Realistische Selbsteinschätzung	K3

Dazu, wie die Persönlichkeit eines von Legasthenie betroffenen Jugendlichen am Gymnasium zu sein habe, damit er oder sie erfolgreich ist, wurden am meisten Aussagen gemacht. Auffallend war hierbei die häufigste Nennung der Bereitschaft, einen Mehraufwand zu leisten. Dies wurde insgesamt neunmal erwähnt. Unter Mehraufwand verstanden wir in der Analyse auch alle Kompensationsstrategien. „Dass ich einfach viel mehr arbeiten muss als alle anderen, ca. 20 % mehr“ (I 8/G). Von Seiten der Lehrpersonen wurde auf solche Eigenschaften wie Sorgfalt, Fleiss und Disziplin ein besonderer Wert gelegt. Auch der befragte Elternteil ist dieser Meinung: „Das Legastheniekind muss noch zusätzlich viel Fleiss mitbringen“ (I 9/E). Ausdauer und Durchhaltevermögen erscheinen sowohl Lehrpersonen als auch beiden interviewten Schülern als sehr wichtig. Motivation und Leistungswille wurden gleich häufig genannt und von Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern und auch Betroffenen als wesentlich betrachtet: „Sie müssen einen starken Willen haben und eine gewissenhafte Arbeitshaltung“ (I 5/L). Resilienz im Sinne von hohen persönlichen Problemlösefähigkeiten und Selbsthilfefertigkeiten ist gefragt: „Dieses Kind muss auch sehr stark sein“ (I 2/SL). Offenheit, Transparenz und Gesprächsbereitschaft sind für Schulleitung und therapeutische Fachperson wichtige Persönlichkeitsmerkmale. Sie weist auch auf die Bereitschaft des Betroffenen zu Fördermassnahmen hin: „Er muss an der

Schwäche arbeiten und wir empfehlen eine Therapie“ (I 10/TF). Ein Schüler findet es auch wichtig, dass Betroffene nicht versuchen, sich hinter der Legasthenie zu verstecken und diese als Vorwand zu benutzen. Inwiefern viele der genannten Eigenschaften für jede Gymnasiastin oder jeden Gymnasiasten gelten, sei an dieser Stelle dahin gestellt. Unbestritten wichtig scheint jedoch für alle Interviewten die Bereitschaft der Jugendlichen zu sein, einen erheblichen Mehraufwand zu leisten.

Auswertung Kategorie 4: Persönlichkeit der Lehrperson

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 4

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Pädagogische und fachliche Kompetenz	K4
I 1/SL	Verständnis	K4
I 2/SL	Informiert sein	K4
I 5/L	Keine Information über Problematik und keine Massnahmen	K4
I 5/L	Lehrperson entscheidend	K4
I 6/L	Informiert sein	K4
I 8/G	Offenheit der Lehrperson	K4
I 8/G	Wohlwollende Lehrperson	K4
I 9/E	Informiert sein	K4
I 10/TF	Informiert sein	K4
I 10/TF	Wohlwollende Lehrperson	K4

Nicht einmal halb so viel wird von der Persönlichkeit der Lehrperson erwartet. Hier erscheint neben fachlicher und pädagogischer Kompetenz vor allem Offenheit, Verständnis und ein gewisses Wohlwollen gegenüber den Betroffenen als wichtig. Ein Betroffener meint dazu: „Dies war auch schon in der letzten Schule so, es kommt total auf die Lehrperson drauf an“ (I 8/G). Diese Ansicht wird auch von einer Lehrperson geteilt: „Als Lehrperson kann man natürlich die Unsicherheit verstärken oder auch nicht. Ich denke, das macht schon viel aus“ (I 5/L). Ein Mitglied der Schulleitung, eine Lehrperson, der Elternteil sowie die therapeutische Fachperson finden wichtig, dass die unterrichtende Person gut über die Problematik informiert ist. Sie sollten wissen, „dass eine Dyslexie nichts mit der Intelligenz oder den Fähigkeiten eines Schülers sonst zu tun hat“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 5: Unterrichtsgestaltung

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 5

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Motivierend	K5
I 2/SL	Ausgewogenheit mündlich - schriftlich	K5
I 3/L	Ausgewogenheit mündlich - schriftlich	K5
I 3/L	Rechtschreibung im Fach Deutsch wichtiger als in anderen Fächern	K5
I 3/L	Nachteil für Betroffene	K5
I 5/L	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 5/L	Individuelle Förderung	K5
I 5/L	Keine Individualisierung im Unterricht	K5
I 6/L	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 7/G	Bevorzugt mündliche Unterrichtsformen	K5
I 7/G	Wenig individuelle Förderung	K5
I 8/G	Keine komplexe Aufgabenstellung	K5
I 8/G	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 10/TF	Individuelle Unterrichtsgestaltung	K5

Bezüglich der Unterrichtsgestaltung erachten ein Mitglied der Schulleitung sowie eine Lehrperson die Ausgewogenheit des mündlichen und schriftlichen Anteils als hilfreich. „Die muss man viel reden lassen und viel mündlich machen lassen“ (I 3/L). Dieselbe Lehrperson sieht auch einen Nachteil für Betroffene, sobald es ums Schreiben geht: „Bei jemandem, der einen schlechten Ausdruck hat, werden die Leistungen, sei es in Geschichte oder Geografie, wahrscheinlich schlechter bewertet. Hier sind die Legastheniekinder sicher benachteiligt“ (I 3/L). Als hilfreich wurde auch wiederholt eine wohlwollende Unterrichtsgestaltung genannt. „Ich nehme sie dran, wenn ich das Gefühl habe, dass sie es kann“ (I 5 L). Auch beim Lesen zeigt sich dieses Wohlwollen: „Wenn ich sie laut lesen lasse, und die Kinder machen das noch gerne, gehen wir der Reihe nach und jeder soll mal ein bisschen lesen, und wenn das Kind keine Lust mehr hat, kann es es weitergeben“ (I 6/L). Ein Gymnasiast bevorzugt mündliche Unterrichtsformen: „Ich habe es am liebsten, wenn man im Unterricht immer wieder Fragen stellt“ (I 7/G). Ansonsten erfährt er aber wenig individuelle Förderung: „Manchmal helfen mir die Lehrpersonen einfach, aber nicht gross“ (I 7 G). Ein anderer Betroffener findet die Art der Aufgabenstellung wichtig: „Wenn die Aufgabenstellung speziell formuliert ist, ist es für einen Legastheniker sehr komplex, das in einzelne Teile aufzuspalten und dann richtig zu interpretieren“ (I 8 G). An einer Schule informiert die therapeutische Fachperson die Lehrpersonen über gewisse Hilfestellungen wie zum Beispiel, „dass die Schüler vorne sitzen, dass sie den Blick direkt zur Ta-

fel haben. Man kann das ja auch farblich gestalten oder auf gelbe Blätter kopieren, da weiss man auch, dass das mehr bringt“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 6: Ausserschulische Faktoren

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 6

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Ausgleich zur Schule	K6
I 1/SL	Kantonale Gesetzgebung	K6
I 2/SL	Transparenz der Eltern gegenüber der Schule	K6
I 3/L	Unterstützung durch Eltern	K6
I 4/L	Unterstützung durch Eltern	K6
I 5/L	Unterstützung durch Eltern	K6
I 7/G	Braucht keine Unterstützung von zuhause	K6
I 7/G	Stützunterricht	K6
I 8/G	Unterstützung durch Eltern	K6
I 8/G	Unterstützung durch Freunde	K6
I 9/E	Unterstützendes Umfeld	K6
I 9/E	Unterstützung durch Eltern	K6
I 10/TF	Interne Richtlinien gelten nicht für Maturaprüfung	K6
I 10/TF	Unterstützung durch Eltern	K6

Die ausserschulischen Faktoren betreffend weisen ein Mitglied aus der Schulleitung und die therapeutische Fachperson darauf hin, dass bei der Maturaprüfung keinerlei Sonderregelungen gestattet sind. Des Weiteren betont dieser Schulleiter, dass ein Ausgleich zur Schule wichtig sei, dass das Kind sich „an einem anderen Ort bestätigen kann“ und zum Beispiel „gesund unterwegs ist im Sportbereich“ (I 1/SL). Drei Lehrpersonen berichten von vermehrter Unterstützung der Betroffenen durch die Eltern. „Ich denke, dass daheim mehr gemacht wird. Man kennt die Schwäche des eigenen Kindes“ (I 4/L). Diese Unterstützung erfährt auch ein Gymnasiast: „Meine Eltern wussten, was sie machen mussten gegen die Legasthenie und so habe ich schon sehr früh die ganze Zeit gelesen“ (I 8/G). Auch seine Freunde sind für ihn da: „Sie sehen, wenn ich Probleme mit dem und dem habe, dann helfen sie mir sofort“ (I 8/G). Die Eltern leisten oft einen Mehraufwand. Eine Mutter erzählt: „Ich betreue es nicht bei den Hausaufgaben, falls es aber eine Frage hat, helfe ich ihm. Ich zeige meinem Kind auch Wege auf, wie und wo es sich Unterstützung holen kann“ (I 9/E). Teilweise wird auch privater Stützunterricht in Anspruch genommen. „Ich besuche noch eine Englischnachhilfe“ (I 7/G). Es zeigt sich hier also, „dass die meisten Schüler automatisch unterstützt werden von zu Hause aus“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 7: Leistungsbewertung

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 7

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Gemäss interner Richtlinien	K7
I 2/SL	Flexible Leistungsbewertung	K7
I 2/SL	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 3/L	Rechtschreibeleistung in Deutschland nicht bewertet	K7
I 3/L	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 4/L	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7
I 4/L	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 4/L	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 4/L	Ausgewogenheit mündlich- schriftlich	K7
I 4/L	Legasthenie auffällig	K7
I 5/L	Nachteil für Betroffene	K7
I 5/L	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 5/L	Keine Differenzierung bei Rechtschreibfehlern möglich	K7
I 6/L	Nachteil teilweise ausgleichbar	K7
I 6/L	Nachteil ausgleichbar	K7
I 6/L	Keine individuelle Leistungsbewertung	K7
I 6/L	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7
I 6/L	Ausgewogenheit mündlich- schriftlich	K7
I 7/G	Kein Zeitzuschlag nötig	K7
I 7/G	Sprachprüfungen sind schwierig	K7
I 7/G	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	K7
I 7/G	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 8/G	Nachteilsausgleich erzeugt bessere Noten	K7
I 8/G	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 8/G	Ausgewogenheit mündlich- schriftlich	K7
I 9/E	Schriftliche Leistungen entsprechen nicht tatsächlichem Wissen	K7
I 9/E	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	K7
I 10/TF	Ausgewogenheit mündlich- schriftlich	K7
I 10/TF	Individuelle Leistungsbewertung	K7

Wie zur Kategorie „Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers“ äusserten sich auch alle Befragten zur Kategorie „Leistungsbewertung“. Dies erachten demnach alle als einen sehr wichtigen Punkt. Hier zeigt sich eine recht gegensätzliche Handhabung und es wird ersichtlich, wie gross der Spielraum der Lehrpersonen bezüglich der Leistungsbewertung ist. Ein Schulleiter verweist auf die internen Richtlinien: „Das heisst, der Betroffene ist be-

rechtigt, 50% seiner Noten in mündlichen Prüfungen zu erbringen. Die anderen 50% leistet er ganz normal“ (I 1/SL). Auch das Schulleitungsmitglied aus einer anderen Schule zeigt eine offene Haltung: „Da gibt es ganz viele Lösungen“, denn „bei anderen Behinderungen muss man auch Sonderregelungen treffen“ (I 2/SL). Erstaunlich nur, dass die befragten Lehrpersonen derselben Schule weniger Flexibilität zeigen: „Die Lehrperson muss jede Note beweisen können. Dies kann man eigentlich nur bei schriftlichen Prüfungen machen“ und „die Leistungsbewertung geht ja grundsätzlich immer über das Schriftliche“ (I 4/L). „Und der einzige Grund, warum das Kind nicht besser war, war effektiv die Rechtschreibung“ (I 5/L). Eine Lehrperson findet es schwierig, legastheniebedingte Fehler von anderen zu unterscheiden: „Wenn es sich nur um eine reine Rechtschreibschwäche handelt. Aber dies kann ich nicht auseinander dividieren“ (I 5/L). Eine andere Lehrperson derselben Schule bewertet die Leistung legasthener Schülerinnen und Schüler „absolut gleich wie bei den anderen“ (I 6/L). Dennoch suchen sie nach individuellen Lösungen für die betroffenen Jugendlichen: „Bei den Diktaten schaue ich, dass Legastheniker einen Teil vorbereiten können“ (I 4/L). Dennoch wird von einer Benachteiligung aufgrund des Schwerpunkts auf der schriftlichen Leistung ausgegangen: „Und in den Fremdsprachen, wenn sie einen Aufsatz schreiben, dann sind sie wahrscheinlich benachteiligt, weil eine der drei Teilnoten ist immer Orthografie/Grammatik“ (I 4/L). Es wird nach Ausgleichsmöglichkeiten für schriftliche Noten gesucht: „Und so eine Vortragsnote zählt gleich viel wie eine schriftliche“ (I 4/L). Ganz anders die Einschätzung der Betroffenen: „In Sprachprüfungen kann ich mein Können überhaupt nicht zeigen“ (I 7/G). So sieht es auch die Mutter des Betroffenen: „Er wird genau gleich wie alle anderen behandelt“ und „er wird seinem Können in den schriftlichen Prüfungen nicht gerecht“ (I 9/E). Da hat ein anderer Gymnasiast an einer Schule mit interner Regelung mehr Glück, denn „Rechtschreibfehler zählen nicht und grammatikalische Fehler zählen“ (I 8/G). Er wünscht sich jedoch eine grössere Ausgewogenheit bei mündlicher und schriftlicher Beurteilung: „Mündlich kann ich einfach viel mehr machen als schriftlich. Was mir jetzt persönlich helfen würde, wäre wenn man gewisse Prüfungen mehr mündlich machen könnte“ (I 8/G). Die therapeutische Fachperson setzt sich an ihrer Schule dafür ein, „dass die Rechtschreibung sich nicht negativ auf die Note auswirken darf“ und „dass nur der Inhalt bewertet wird“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 8: Wünsche und Einschätzungen

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 8

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 1/SL	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 1/SL	Wünscht sich generell mehr Offenheit und Toleranz gegenüber der Problematik	K8
I 1/SL	Kreativität als Ressource erkennen	K8
I 2/SL	Wünscht keine gesetzlichen Regelungen	K8
I 2/SL	Nicht für jede Behinderung eine Richtlinie erstellen	K8
I 2/SL	Keine Willkür seitens der Lehrperson	K8
I 3/L	Nachteilsausgleich erwünscht	K8
I 4/L	Legastheniker sind nicht benachteiligt	K8
I 4/L	Rechtschreibung verliert an Bedeutung	K8
I 6/L	Möchte keinen Nachteilsausgleich	K8
I 6/L	Wünscht adaptierte Aufnahmebedingungen	K8
I 7/G	Wünscht sich individuelle Leistungsbewertung	K8
I 8/G	Berufswunsch nicht im Sprachbereich	K8
I 8/G	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 9/E	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	K8
I 9/E	Wünscht sich individuelle Leistungsbewertung	K8
I 10/TF	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 10/TF	Legasthenie als Vorwand nicht akzeptieren	K8

Auch in dieser Kategorie zeigen sich grosse Gegensätze. Auf Ebene der Schulleitung herrscht keine Einigkeit. So wünscht sich der eine gesetzliche Regelungen: „Ich wäre einfach sehr froh, wir hätten hier in der Schweiz oder zumindest innerhalb des Kantons Graubünden eine Handhabung“, auch damit „wir den Lehrpersonen eine Sicherheit in der Notengebung geben könnten“ (I 1/SL). Das andere Mitglied der Schulleitung bezweifelt diese Notwendigkeit: „Vom Kanton her Richtlinien erstellen, an die man sich halten muss? Ich weiss nicht, ob dies besser ist als individuelle Lösungen. Man kann nicht für jede Behinderung ein Reglement oder Richtlinien aufstellen“ (I 2/SL). Eine Lehrperson, die ursprünglich aus Deutschland kommt und mit dem Nachteilsausgleich vertraut ist, wünscht sich einen solchen auch für die Schweiz. Die anderen Lehrpersonen glauben nicht an eine Benachteiligung und sehen deshalb auch keine Veranlassung für einen Nachteilsausgleich: „Aber ich denke nicht, dass sie wirklich leiden oder weniger Chancen haben“ (I 4/L). Eine jedoch findet, dass der Zugang zum Gymnasium auch für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie möglich sein sollte: „Beim Aufnahmeverfahren muss man berücksichtigen, dass die Legasthenie eine Teilleistungsschwäche ist, das heisst, dass

man die Aufnahmeprüfung so gestaltet, dass ein Legastheniker die Chance hat, rein zu kommen“ (I 6/L). Die betroffenen Jugendlichen hingegen wünschen sich eine gesetzliche Regelung: „Ich denke, es ist extrem wichtig und essentiell, dass es eine gesetzliche Grundlage dazu gibt“ (I 8/G). Der Elternteil findet, „man sollte grosszügiger korrigieren“ und „dass auch der mündliche Anteil bei der Benotung mitberücksichtigt wird“ (I 9/E). Die therapeutische Fachperson denkt, dass ein Nachteilsausgleich „auf jeden Fall gesetzlich verankert werden sollte“, man sich aber „als Schule überlegen muss, wie man sich positioniert, damit die Legasthenie nicht als Vorwand ausgenutzt werden kann“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 9: Hilfsmittel

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 9

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 3/L	Computer als Hilfsmittel	K9
I 4/L	Hilfsmittel	K9
I 6/L	Hilfsmittel	K9
I 8/G	Hilfsmittel	K9
I 9/E	Hilfsmittel	K9
I 10/TF	Hilfsmittel	K9

Drei der vier befragten Lehrpersonen finden den Computer als Hilfsmittel zulässig. Man könnte beispielsweise Betroffene „Hausaufgaben auf dem Computer schreiben lassen“ (I 3/L). Für einen Gymnasiasten mit Legasthenie gehört die Arbeit mit Hilfsmitteln zum Alltag: „Was ich sehr gut finde, ist, dass ich immer den Computer benutzen darf mit dem Rechtschreibprogramm“ (I 8/G). Ein Elternteil bestätigt, dass der Sohn „seine Texte auf dem Computer schreibt“ (I 9/E). Auch ganz neue Medien werden angewandt. „Der Schüler hat so einen Smartpen bestellt. Man kann die Aufnahmen an den Computer anhängen und dann wird das alles per Computer aufgeschrieben“, erläutert die therapeutische Fachperson (I 10/TF). Die Nutzung dieser Hilfsmittel in Prüfungen bleibt jedoch auf Schulen mit internen Regelungen beschränkt.

Auswertung Kategorie 10: Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 10

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 5/L	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 6/L	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 7/G	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10

I 8/G	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 10/TF	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10

Diese Kategorie wird von zwei Lehrpersonen als wesentlich eingeschätzt. Sie möchten „auf keinen Fall“ andere Bedingungen für einzelne Schülerinnen und Schüler (I 6/L). Auch ein Betroffener befürchtet, dass „die anderen das unfair finden“, wenn er von einem Nachteilsausgleich profitieren könnte. „Denn sonst bist du nachher der, der das einfach hat und deswegen eine bessere Note bekommt“ (I 7/G). Ein anderer Jugendlicher hat gute Erfahrungen gemacht: „Grösstenteils wird es akzeptiert. Wenn jemand ein Problem hat, diskutiere ich mit ihm darüber“ (I 8/G). Die therapeutische Fachperson rät, „wirklich offen mit solchen Sachen umzugehen und wir kommunizieren es auch so gegenüber den Schülerinnen und Schülern“ (I 10/TF).

Auswertung Kategorie 11: Konkurrenzaspekt bei Privatschulen

Tabelle: Aussagen der Probanden zu Kategorie 11

Befragte	Aussagen	Kategorie
I 6/L	Konkurrenzaspekt bei Privatschulen	K11
I 10/TF	Konkurrenzaspekt bei Privatschulen	K11

Eine Lehrperson erklärt das Engagement zugunsten Betroffener an ihrer Schule im Gegensatz zur Kantonsschule so: „Man muss natürlich auch sagen, dass das eine Privatschule ist, wir behalten wahrscheinlich durchschnittlich mehr Kinder“ (I 6/L). Die therapeutische Fachperson führt die Einführung des internen Programms auf die Bemühung zurück, im Vergleich mit internationalen Gymnasien konkurrenzfähig zu bleiben, da Regelungen für legasthene Kinder und Jugendliche im Ausland bereits gebräuchlich sind und somit zur Attraktivitätssteigerung der Schule beitragen.

4.4 Beantwortung der Frage

Unsere Interviews ergaben verschiedene Faktoren, die sich förderlich auf den Schulerfolg eines Betroffenen am Gymnasium auswirken. Wir haben diese unterstützenden Faktoren in schulische, ausserschulische und individuelle Faktoren unterteilt. Es wurden jedoch auch Äusserungen zur Aufnahmeprüfung und zur Rechtfertigung des Nachteilsausgleichs gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern gemacht sowie persönliche Einschätzungen oder Wünsche geäussert. Diese fassten wir unter der Rubrik „andere Faktoren“ zusammen. Letztendlich liessen sich alle Äusserungen elf unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Im Folgenden beschreiben wir die wichtigsten Faktoren, die unsere Forschungsarbeit

ergab. Auch wenn hier die Meinungen auseinander gehen, scheint sich doch unsere These zu bestätigen, dass die kantonale Aufnahmeprüfung die grösste Hürde für von Legasthenie Betroffene zu sein scheint. Da es hier keinerlei individuelle Anpassungen gibt, müssen die Jugendlichen sehr gut mit anderen Noten ausgleichen können und über gute Kompensationsstrategien verfügen. Im weiteren Verlauf ist es sehr hilfreich, wenn die Schule über interne Lösungen verfügt, die den Schülerinnen und Schülern eine individuelle Leistungsbewertung zusichern. Hierbei kommt natürlich eine ausgewogene Benotung mündlicher Leistungen gegenüber schriftlichen Leistungen ihrer Problematik entgegen. Auch die Vernachlässigung der Rechtschreibung (Form) gegenüber dem Inhalt verhilft den Betroffenen zu besseren Noten. Grosse Bedeutung wird der Persönlichkeit der betroffenen Jugendlichen beigemessen. Nebst starker Motivation und diszipliniertem Arbeiten müssen sie bereit sein, einen erheblichen Mehraufwand zu leisten. Auch Ausdauer und Offenheit gegenüber dem Problem werden mehrfach genannt. Hilfreich ist auch eine wohlwollende Haltung und Verständnis der Lehrperson, die gut über Legasthenie informiert sein sollte und in Methodik und Didaktik flexibel auf die Jugendlichen eingehen kann. Wenn Hilfsmittel, wie beispielsweise das Rechtschreibprogramm des Computers, benutzt werden dürfen, erleichtert dies den schulischen Alltag Betroffener genauso wie ein Ausgleich zwischen mündlichen und schriftlichen Anteilen im Unterricht. Letztendlich hilft es den Betroffenen auch, wenn die Eltern sie unterstützen, sei es konkret durch Üben zuhause oder auch durch einen offenen Umgang mit dem Thema Legasthenie und Gesprächsbereitschaft gegenüber Schulleitung und Lehrpersonen. Offenheit und Transparenz der Beteiligten wurde von allen Interviewten als sehr wichtig erachtet.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Unsere Arbeit hat gezeigt: So wenig einheitlich sich die Situation bezüglich eines Nachteilsausgleichs in den einzelnen Kantonen und Schulen präsentiert, so wenig einheitlich sind auch die Einschätzungen in den Köpfen der Befragten. Gleichwohl haben sich förderliche Faktoren, die in den vorhergehenden Abschnitten beschrieben wurden, herauskristallisiert. Obwohl es keinen gesetzlich verankerten Nachteilsausgleich für Mittelschülerinnen und Mittelschüler gibt, schaffen doch immer wieder einzelne sehr motivierte Jugendliche mit Legasthenie einen gymnasialen Abschluss. Dies zum einen dank ihrer hohen Selbsthilfefertigkeiten und Kompensationsstrategien, zum anderen aber auch dank dem Engagement ihrer Eltern sowie ihrer Lehrpersonen, die in ihrer Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung der individuellen Problematik gerecht werden.

5.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

Daraus ergibt sich unserer Meinung nach die Notwendigkeit einer gesetzlichen Verankerung des Nachteilsausgleichs, und zwar auf allen Schulstufen. Wenn der schulische Erfolg so stark von Faktoren wie engagierten Eltern und wohlwollenden, aufgeklärten Lehrpersonen abhängig ist, die auch offen sind für individuelle Lösungen und bereit sind, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden, wie anfällig ist dann der Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit einer Teilleistungsschwäche? Grundsätzlich handelt es sich beim Nachteilsausgleich um ein juristisches Konstrukt, das eine positive Diskriminierung der Betroffenen vorsieht. Hierbei muss einem bewusst sein, dass Betroffene durch die Etikettierung „behindert“ stigmatisiert werden. Dies ist natürlich problematisch, da sich auch viele Betroffene und ihre Eltern nichts mehr wünschen als Normalität und genau diese Stigmatisierung vermeiden möchten. Um aber in den Anspruch von Sonderregelungen zu gelangen, die sich auf das Behindertengesetz abstützen, wird dies unvermeidlich. Das birgt ein gewisses Dilemma in sich, das jedoch nur die Betroffenen selbst für sich lösen können. Hierbei wäre sicher hilfreich, wenn schon auf der Primarstufe offen über die Problematik informiert würde, und Heterogenität und individualisierter Unterricht zur Selbstverständlichkeit würden. Letztendlich handelt es sich bei der Gewährung eines Nachteilsausgleichs um ein pädagogisches Problem, das unter allen Umständen in der Schule selbst zu lösen ist. Es kann und darf nicht sein, dass Gerichte schulische Belange klären müssen, wie neulich im Kanton Zürich geschehen: Ein Kantonsschüler und seine Eltern bemühten das Verwaltungsgericht im November 2011, da der Schüler mit Legasthenie nicht

promoviert wurde und sich auf den Nachteilsausgleich berief (siehe Anhang S. 123-124). Wichtig erscheint uns, nochmals festzuhalten, dass es beim Nachteilsausgleich nicht darum geht, dass eine Schülerin oder ein Schüler weniger leisten muss, um eine bestimmte Bewertung zu erhalten, sondern darum, dass er seine Leistungen auf eine Art und Weise erbringen und unter Beweis stellen kann, die seiner Behinderung gerecht wird. Nur somit kann gewährleistet werden, dass die Aufhebung der Benachteiligung einzelner nicht zu einer Benachteiligung anderer wird. Die Verwirklichung dieses Grundsatzes ist für die Schule und die Lehrpersonen sicher nicht immer einfach, haben sie doch den doppelten Auftrag, einerseits zu selektionieren, andererseits aber auch individuell zu fördern. Letztlich sollte die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler und deren angemessene pädagogische Berücksichtigung eine Selbstverständlichkeit sein. Dann würde der Nachteilsausgleich hinfällig. Das Thema enthält jedoch auch eine gewisse bildungspolitische Brisanz. Ist es vertretbar, dass wir in unserem Land einerseits motivierte Jugendliche von höheren Ausbildungsgängen und Studium ausschliessen, dafür aber Akademikerinnen und Akademiker und hochqualifizierte Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren? Wäre es nicht angemessener, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch Jugendliche mit einem Handicap Zugang zu allen Ausbildungen bekommen, die ihren Fähigkeiten entsprechen - dies in einem Land, in dem Bildung als der wichtigste Rohstoff gilt?

5.3 Schlussfolgerungen und Ausblick für die Praxis

Für uns als Logopädinnen heisst das, dass wir uns für oben genannte Ziele einsetzen. Von verschiedenen Befragten wurde immer wieder betont, wie wichtig Transparenz und Offenheit gegenüber der Problematik sei. Hier könnten wir als Bindeglied zwischen Betroffenen und deren Eltern sowie Schulleitung und Lehrpersonen für mehr Transparenz sorgen. Einerseits schlagen wir vor, Informationen über Legasthenie zu bieten und somit zur Enttabuisierung der Problematik beizutragen, andererseits betonen wir die Wichtigkeit, individuelle Lösungsstrategien mit legasthenen Jugendlichen zu erarbeiten. Dies wiederum würde heissen, dass wir uns bei Schulleitung und Lehrpersonen für eine individuelle Leistungsbewertung einsetzen. Wir könnten hier sowohl eine therapeutische, aber auch beratende Funktion übernehmen. Damit meinen wir zum Beispiel, den Lehrpersonen Möglichkeiten für alternative Aufgabenstellungen aufzuzeigen und Ratschläge zur Durchführung unterrichtsorganisatorischer Veränderungen zu geben. Ein solches Angebot besteht an Mittelschulen bis anhin eher selten und natürlich stellt sich hier die Frage der Finanzierung. Andererseits würde die Attraktivität einer Mittelschule mit solchen Strukturen zunehmen und sie im Konkurrenzkampf aufwerten.

5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Themenwahl unserer Bachelorarbeit ermöglichte uns eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Situation von legasthenen Jugendlichen an Mittelschulen im Kanton Graubünden, aber auch in der Schweiz im Vergleich zum Ausland. Wir fanden die Durchführung der Interviews mit Betroffenen spannend, hörten wir doch zum Teil sehr gegensätzliche Meinungen zum Thema Nachteilsausgleich. Dies wiederum löste auch bei uns einen Prozess der Meinungsbildung aus, in dessen Verlauf wir unsere anfänglich gefasste Meinung mehrmals diskutierten und teilweise auch revidierten. Obwohl wir in diesem Prozess nicht immer der gleichen Meinung waren, stimmen wir nun beim Abschluss der Forschungsarbeit darin überein, dass eine gesetzliche Verankerung oder zumindest die Herausgabe von kantonalen Richtlinien durch das Erziehungsdepartement für Betroffene eine grosse Hilfe darstellen würde. Wir sind uns bewusst, dass Richtlinien und Gesetze nur dann etwas wert sind, wenn sie auch konsequent umgesetzt werden. Dies liegt natürlich bei den einzelnen Schulleitungen und Lehrpersonen. So würden jedoch zumindest Rahmenbedingungen geschaffen, die als Wegleitung und Hilfestellung für Lehrpersonen zu verstehen sind. Wünschenswert wäre, wenn alle Beteiligten in einem Dialog die bestmögliche Lösung für das betroffene Kind fänden.

Die Sensibilisierung für das von uns gewählte Thema wird auf jeden Fall sehr wertvoll für unsere zukünftige Tätigkeit als Logopädinnen sein.

6. Literaturverzeichnis

Bundesamt für Statistik. (2009). *15 - Bildung, Wissenschaft. Obligatorische Schule: Schülerzahlen und Klassengrößen*. Internet:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/22/lexi.html> [17.12.2011].

Bundesverband Legasthenie und Dykalkulie e.V., (2006). *Chancengleichheit herstellen, Diskriminierung vermeiden* (1. Auflage). Würzburg: CityDruck GmbH. Internet:

<http://www.bvl-legasthenie.de/recht/ratgeber> [19.12.2011].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2006). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Internet:

http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html [28.01.2012].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2011). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Artikel 8 Rechtsgleichheit*. Internet:

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a8.html> [5.1.2012].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2012a). *Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)*.

Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c412_10.html [28.01.2012].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2012b). *Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV)*.

Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c412_101.html [2.2.2012].

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. (2009). *Richtlinien für die öffentlichen Schulen des Kantons Basel-Stadt zur Leistungserhebung und Leistungsbewertung bei attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen und Behinderungen*. Internet:

http://www.verband-dyslexie.ch/images/stories/pdf/legasthenie/richtlinien-lernstoerungen_basel_stadt.pdf [5.1.2012].

Fleischmann, C. (2011). *Wie können von einer Lese-Rechtschreibstörung Betroffene ihr Potential in Zürcher Schulen entfalten?* Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Hollenweger, J. (2011). Recht auf Bildung und Entfaltung der Persönlichkeit. In M. Lichtsteiner Müller (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule* (S.18-28). Bern: hep Verlag.
- Institut für integratives Lernen und Weiterbildung. (o.J.). *Legasthenie- Erlasse*. Internet: <http://www.iflw.de/service/legasthenieerlasse.htm> [29.8.2011].
- Informationsplattform humanrights.ch. (2010). *UNO-Behindertenkonvention in Kraft getreten*. Internet: http://www.humanrights.ch/de/Instrumente/Nachrichten/Diverse_Gremien/idart_59_15-content.html [2.1.2012].
- Joint Council for Qualifications. (2011). *Regulations and Guidance. Access Arrangements, Reasonable Adjustments and Special Consideration 2011-2012*. Internet: <http://www.jcq.org.uk/attachments/published/538/AA%20regs%202011%2D2012%20edited%2011102011.pdf> [5.1.2012].
- Kantonsschule Oerlikon. (2008). *Interne Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern an der KSOe*. Internet: <http://www.ksoe.ch/portraet/abc/LegasthenieRichtlinienKSOe.pdf> [23.1.2012].
- Kempe Preti, S. (2009). *Schriftsprachstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Klicpera, Ch., Schabmann A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2007). *Legasthenie. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. (2. aktualisierte Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kowal, S. & O'Connell, D.C. (2008). Zur Transkription von Gesprächen. In E. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (6. Durchgelesene und aktualisierte Auflage). (S. 437-447). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

- Lichtsteiner Müller, M. (2011). Chancengleichheit in Berufsbildung und Mittelschulen für Jugendliche mit Dyslexie und Dyskalkulie - Werkzeuge für die Praxis. In Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.), *Bericht zur 15. Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz* (S. 39-50).
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Medienbereich Berufsbildung. (2009). *Merkblatt 204. Legasthenie und Dyskalkulie*.
Internet: <http://www.berufsbildung.ch/download/mb204.pdf> [24.1.2012].
- Schmidt, C. (2008). Analyse von Leitfadeninterviews. In E. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (6. durchgelesene und aktualisierte Auflage)(S. 447-456). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2011). *Nachteilsausgleich*.
Internet:<http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Nachteilsausgleich/page34217.aspx> [22.1.2012].
- Verband Dyslexie Schweiz. (o.J.). *Regelungen in den Kantonen*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/gut-zu-wissen/regelungen-in-den-kantonen.php> [5.1.2012]
- Voegeli, F. (2011). Legasthenie – Der Kampf um den Nachteilsausgleich. *Neue Zürcher Zeitung*, 149, 67.
- Wikipedia. (2011). *Nachteilsausgleich nach Sozialgesetzbuch*.
Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Nachteilsausgleich> [2.2.2012].

7. Anhang

Inhaltsverzeichnis

Der Kampf um den Nachteilsausgleich Artikel: NZZ 29.06.2011 (F. Voegeli)	S. 44-45
Brief an Rektoren der Mittelschulen	S. 46
Interviews	S. 47-87
Auswertungstabelle der Inhaltsanalyse	S. 88-111
Interne Richtlinien einzelner Bündner Gymnasien	S. 112-114
Verordnung über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen	S. 115-122
Gericht: Legasthenie entschuldigt nicht alle Fehler Artikel: Der Landbote 23.11.2011	S. 123-124

Legasthenie – Der Kampf um den Nachteilsausgleich

Eine Zwischenbilanz zum Stand entsprechender Massnahmen im Schweizer Bildungswesen

Was den Nachteilsausgleich für legasthenische Schüler betrifft, ist die Schweizer Bildungslandschaft ein einziger Flickenteppich. Immerhin zeichnen sich Hoffnungsschimmer am Horizont ab, die auf vereinheitlichende Tendenzen hindeuten.

Fred Voegeli

Wollen die legasthenischen Kinder und Jugendlichen mit ihren Altersgenossen mithalten, die von dieser sogenannten Teilleistungsstörung nicht betroffen sind, dann brauchen sie in Schule und Ausbildung den Nachteilsausgleich. Das bedeutet, dass zugunsten der jungen Legastheniker in Schule und Ausbildung Massnahmen getroffen werden, durch welche die auf die Lese- und Rechtschreibschwäche zurückzuführenden Probleme und Folgen eliminiert beziehungsweise minimiert werden. Das grösste Problem sind ungenügende Noten, die der Intelligenz der betroffenen Jugendlichen nicht entsprechen, womit ihnen vielfach schon der Übertritt in die Sekundarstufe I verwehrt wird.

Beispiele von Massnahmen des Nachteilsausgleiches sind das Einräumen von mehr Zeit für schriftliche Prüfungen, mündliches statt schriftliches Examen, Einsatz eines PC (allenfalls mit sprechendem Rechtschreibprogramm) zum Verfassen der Prüfungen.

Die Bundesgesetzgebung

Auf Stufe des Bundes bilden die Grundlage des Nachteilsausgleiches das 2002 erlassene Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die zugehörige, ein Jahr später in Kraft gesetzte Verordnung. Das BehiG hat laut Art. 1 «den Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind». Art. 5 schreibt vor, dass «Bund und Kantone entsprechende Massnahmen zu ergreifen haben». Der Begriff «Nachteilsausgleich» kommt im ganzen BehiG nicht vor.

Art. 3 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) aus dem Jahr 2002 legt folgenden Grundsatz fest: «Dieses Gesetz fördert und entwickelt die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen.»

Art. 22 sieht zudem Stützkurse vor, die eine lernende Person im Hinblick auf eine erfolgreiche Absolvierung der Berufsfachschule besuchen kann. Die Kurse können unter anderem den Dyslektikern helfen, ihre Lese- und Rechtschreibschwäche zu überwinden. Nicht selten reichen jedoch diese eher allgemeinen Förderkurse nicht aus. Individuelle, auf die Dyslexie ausgerichtete Fördermassnahmen können notwendig sein, damit die Nachteile nachhaltig ausgeglichen werden.

Konkrete Vorschriften bezüglich des Nachteilsausgleiches sind auf Bundesstufe keine zu finden. Im August 2009 hatte der Verband Dyslexie Schweiz (VDS) Gelegenheit, zusammen mit andern Behindertenorganisationen zur Weiterentwicklung des BehiG Stellung zu nehmen. In dieser Stellungnahme bezeichnete der VDS den fehlenden Nachteilsausgleich als eines der schwerwiegendsten Probleme, mit denen der Verband sich konfrontiert sieht, und forderte bezüglich des Nachteilsausgleiches eine eidgenössische Lösung, die sämtliche Schulstufen umfasst.

Auf Stufe der Kantone

Eine gesamtschweizerische Untersuchung, die darstellen würde, welcher Nachteilsausgleich in den 26 Kantonen der Schweiz gewährt wird, existiert nicht. Nachstehend seien diesbezügliche Regelungen von 2 Kantonen stellvertretend dargestellt.

Im Kanton Aargau werden grundsätzlich keine Prüfungserleichterungen gewährt, wenn keine Fördermassnahmen, wie etwa Stützunterricht, nachgewiesen werden können. Im Informationsblatt «Prüfungserleichterungen für Berufslernende mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten» aus dem Jahre 2008 findet sich eine ausserordentlich diskriminierende Bestimmung, die wohl sogar gegen Bundesrecht verstösst, indem legasthenische Lernende folgender Berufe von einer Prüfungserleichterung ausgeschlossen sind: Mediamatiker, Informatiker, Telematiker, kaufmännische Berufe, Berufe des Detailhandels.

Der Kanton Basel-Stadt ist bis jetzt der einzige Kanton, der eine übergreifende, zentrale Fachstelle zur Behindertengleichstellung eingerichtet hat. Die «Richtlinien des Kantons Basel-Stadt zur Leistungserhebung und Leistungsbewertung bei attestierten Lernstörun-

gen, Sprachstörungen und Behinderungen» aus dem Jahr 2009 sind in dem Sinne beispielhaft, dass sie für alle öffentlichen Schulen des Kantons gelten. Zugleich zeichnen sie sich durch ihre Differenziertheit aus. Die verschiedenen Leistungskomponenten, etwa schriftliche und mündliche Leistungen, Kopfrechnen, Rechtschreibe- und Stilkompetenzen, werden bei Schülern und Schülerinnen mit Teilleistungsstörung anders gewichtet als bei solchen ohne Störung oder Behinderung.

Was einzelne Schulen betrifft, kann man sich kurz fassen: An den kaufmännischen Berufsschulen und den Gymnasien fehlen generelle Regelungen zum Nachteilsausgleich. Allerdings haben einige Institutionen eigene Regelungen erlassen, so etwa die Kantonsschule Oerlikon (NZZ 26. 8. 08).

Die Ebene der Berufsbildung

Die Berufsbildung ist bezüglich Nachteilsausgleich auf einem vergleichsweise fortschrittlichen Stand. Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt das gegenwärtig in Bearbeitung stehende BBT-Projekt «Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung». Dieses Projekt des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB) wird in enger Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich Oerlikon und mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung in Bern entwickelt. Für die behinderungsspezifischen Aspekte arbeiten neun verschiedene Behindertenorganisationen mit, unter ihnen auch der Verband Dyslexie Schweiz.

Es geht um eine umfassende Zusammenstellung der wichtigen Informationen rund um den Nachteilsausgleich (Definitionen, gesetzliche Grundlagen, Vorschläge für die Umsetzung des Nachteilsausgleiches in den Bereichen Zulassung/Schulung/Qualifikationsverfahren). Die erarbeiteten praxisbezogenen Informations- und Hilfestellungen sollen Schulverantwortlichen, Lehrmeistern und Qualifikationsbeauftragten helfen, den Nachteilsausgleich im Schul- bzw. Betriebsalltag praktisch umzusetzen. Sie können zudem als Grundlage von Empfehlungen für Qualifikationsverfahren genutzt werden.

Sonderpädagogik-Konkordat

Für den Bereich der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf im Alter von null bis zwanzig Jahren hat die eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) im Herbst 2007 das Sonderpädagogik-Konkordat verabschiedet, das den Anspruch auf die Anordnung individueller Massnahmen regelt. Diese umfassen ein breites Spektrum; sie reichen von der Unterstützung zur Erreichung subjektiver individueller Lernziele bis hin zum begleiteten Anpeilen von objektiven, standardisierten Lernzielen. Die EDK hat das Schweizer Zentrum für Heilpädagogik mit der Aufgabe betraut, sorgfältig zu überprüfen, inwieweit die Arbeiten zum Nachteilsausgleich in der Berufsbildung, in der die kognitiven und fachlichen Vorgaben den jeweiligen objektiven Qualifikationsanforderungen des gewählten Berufes entsprechen müssen, auf die obligatorische Schulstufe übertragen werden können.

Fred Voegeli hat 1966 an der damaligen Hochschule St. Gallen (HSG) promoviert und wirkt als ehrenamtlicher Projektleiter beim Verband Dyslexie Schweiz. Mitarbeit am Artikel: Fritz Steiner vom SZB. Informationen zum Nachteilsausgleich: www.szh.ch.

An den Rektor der Mittelschule

16. September 2011

Studie an Bündner Mittelschulen

Sehr geehrter Herr X

Wir sind zwei Bündner Logopädiestudentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und beginnen gerade unsere Bachelorarbeit zu schreiben. Darin untersuchen wir, welche Faktoren ein Gelingen des schulischen Alltags von Bündner Mittelschülerinnen und Mittelschülern mit einer Sprach- oder Sprechstörung (z. B. Stottern, Legasthenie) ermöglichen.

Hiermit möchten wir Sie anfragen, ob Sie an Ihrer Schule mit dieser Problematik konfrontiert sind und wie Sie gegebenenfalls damit umgehen. Für unsere qualitative Forschung benutzen wir als Erhebungsinstrument das Leitfadeninterview.

Gerne würden wir mit Ihnen oder den zuständigen Lehrpersonen sowie betroffenen Schülern in Kontakt treten, um Informationen darüber zu erlangen, wie Sie mit dieser pädagogischen Herausforderung umgehen. Wir möchten Sie deshalb bitten, Klassen- oder Fachlehrpersonen mit betroffenen Schülerinnen und Schülern über unser Anliegen zu informieren. Würden Sie uns bitte allfällige Kontaktpersonen angeben, damit wir mit ihnen in Verbindung treten können.

Es ist uns bewusst, dass unsere Anfrage einen Mehraufwand für Sie bedeutet. Wir sind jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen und danken im Voraus herzlich für Ihre Unterstützung. Das Ziel unserer Arbeit wäre eine Dokumentation über die unterstützenden Faktoren, die wir Ihnen allenfalls als Handreichung zurückgeben könnten.

Freundliche Grüsse

Monika Hauser

Nina Studach

I 1/SL

F: Unsere Fragestellung lautet: Wie kann man mit einer Sprech- oder Sprachstörung das Gymnasium besuchen? Welche Faktoren tragen zu einem Gelingen bei? Wir haben hierzu folgende drei Kategorien gebildet: schulische, ausserschulische und individuelle. Wir möchten Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler diesbezüglich befragen und anhand der gewonnenen Angaben nach gemeinsamen Faktoren suchen.

SL: Ich möchte vielleicht so beginnen: das extremste Beispiel, welches wir hier an der Schule hatten, war der Herr X, welcher gerade seine Biographie oder einen Teil davon veröffentlicht hat. Er wurde durch einen Unfall schwerstbehindert. Er erblindete und hatte eine starke Sprachstörung und absolvierte an unserer Schule die Matur. Ich denke, die Voraussetzungen dafür sind einerseits die erfolgreiche Aufnahmeprüfung, bei der wir grundsätzlich keinen Einfluss haben, da es von anderen bestimmt wird. Wenn dann jemand mit einer Besonderheit zu uns kommt, vereinbaren wir zuerst ein Gespräch, um zu erfahren, wo diese Leute stehen und klären ab, was möglich ist und wie wir auf seine Behinderung innerhalb unseres Betriebes Rücksicht nehmen können. In der Schule ist es immer auch sehr wichtig, dass man versucht die gleichen Regeln für alle anzuwenden. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind, es keine Behinderungsform gibt, sowohl körperlich als auch geistig, welche die Einschulung bei uns am Gymnasium nicht möglich macht.

F: Brauchen jene Kinder mit einer Legasthenie oder einer sonstigen Behinderung noch etwas Besonderes, eine spezielle Eigenschaft damit sie das Gymnasium bestehen können?

SL: Sie benötigen Leistungswille. Dies ist etwa das Erste, welches notwendig ist um überhaupt in dieses System eingestuft werden zu können. Das Gymnasium ist ein Ort, in dem die Kinder extrem viel leisten müssen und sie benötigen eine relativ hohe Frustrationstoleranz, das heisst, sie müssen Niederlagen ertragen können und dies ist eine Eigenschaft, welche den Kindern in der heutigen Zeit grundsätzlich abtrainiert wurde, weil das Schulsystem in den letzten Jahren vor allem auf das Belohnungssystem ausgerichtet war, wenn die ganze Schulentwicklung von unten nach oben betrachtet wird. Die Lehrer müssen nett sein. Es wird immer danach gefragt, wie die Lehrpersonen ihre Kinder motivieren können. Nur motivierte Schülerinnen und Schüler sind gute Schüler. Dies wird einem über die ganze Lehrerausbildung eingetrichtert und Begriffe in der Erziehung, wie „etwas machen müssen“ oder „Leistung“, die verlangt wird oder auch ganz klare Aussagen, wie „es reicht“ oder „es reicht nicht“ für die Qualifikation, in der man sich befindet, dies ist heute nicht mehr opportun. Das ist etwas, das man immer vermeidet. Ich denke, wenn Schüler unbedingt das Gymnasium besuchen wollen und unbedingt etwas leisten wollen, dann glaube ich können sie das Gymnasium auch besuchen. Sie müssen den Nachteil, nicht mehr in die Badi zu gehen, nicht mehr mit Kolleginnen und Kollegen rumhängen zu können, annehmen, denn sie brauchen wirklich mehr Zeit für die Schule. Und dann kommt noch der Faktor Frustration dazu. Warum wir so wenig Legastheniker im Gymnasium haben, hat grundsätzlich nichts damit zu tun, dass Legastheniker keine Gymnasiasten wären, nein, im Gegenteil, wenn man es genauer betrachtet, wären die Legastheniker sehr wahrscheinlich eher Gymnasiasten als die anderen Schüler. Ich denke das Problem liegt daran, dass jene schulfrustriert sind. Mit all ihren besonderen Therapien, mit den wahnsinnig genauen Korrekturen, mit den gerechten Lehrern, bei denen sieben Fehler genau gleich sieben Fehler sind, bei diesem Schüler, sowie beim anderen und die, die Wertigkeit irgendwie gar nicht verstehen. Die Verweiblichung des Lehrerberufs verunmöglicht die Investition in die schwierigen Schüler. Ich will es erklären, so leid es mir auch tut, es gibt ein männliches und ein weibliches Erziehungssystem. Das weibliche Erziehungs-

system funktioniert sehr adaptiert und genau und gut strukturiert und geregelt und geordnet. Ein männliches

Erziehungssystem ist grundsätzlich chaotisch und je nachdem kann es auch mit Gewaltstrukturen durchsetzt sein. Es ist zukunftsgerichtet. Es hat Perspektiven in die Zukunft, es hat Investitionsgedanken und so weiter. Ich bringe es auf den Punkt, was ich damit meine. Es ist so, ich habe es an meinen eigenen Söhnen erlebt und an vielen Schülern, dass Frauen so präzise Korrekturen machen und mit einem unglaublichen Einsatz versuchen, Legastheniker so zu trainieren, dass sie richtig schreiben. Und auf der anderen Seite habe ich Männer erlebt, welche sich zurückgelehnt haben und sagten, das kommt dann schon noch, wir müssen nur warten. Das ist vielleicht diametral. Das ist ein Erlebnis, welches diametraler nicht sein kann und es hat beides seinen Platz. Aber durch das, dass die Kinderausbildung je länger je mehr verweiblicht wird, ist es hier nicht mehr ausgeglichen.

F: Sie beziehen es nun stark auf Mann und Frau, aber grundsätzlich kommt es auch auf die Lehrperson an, wie die Lehrperson solche Kinder annimmt und wie genau und wie grosszügig sie damit umgeht?

SL: Das ist schon richtig. Ich möchte es schon so verstanden haben, dass es nicht nur ein Mann-oder –Frau- Problem ist. Ich habe es einfach so erlebt, dass Frauen eher die akribische, trainierende Seite vertreten haben, die Männer dagegen eher lockerer und abwartender damit umgegangen sind.

F: Ich erlebe auch Unterschiede. Ich finde zum Beispiel auch, dass die Lehrpersonen mit eigenen Kindern grosszügiger sind und nicht so strikt bewerten wie andere.

SL: Ja, das kommt sicherlich auch dazu. Die Grosszügigkeit in der Beschulung der Kinder vermisse ich sehr oft und das ist genau jenes, welches diese Schüler, wie beispielsweise auch die Legastheniker sehr frustriert und übrigens auch die ADHS-Schüler. Diese Schüler haben mehr das Problem, dass sie sich nicht einordnen können, dass sie immer Zoff und Puff haben. Es kommt noch hinzu, dass wir das Phänomen des Spargelprinzips in der Schweiz haben. Das ist auch ein Phänomen, welches ich als Lehrer in meinen zwanzig Jahren Schuldienst immer wieder erlebt habe. Wenn man eine Schülerin oder einen Schüler in der Schule hatte, der sich vom Durchschnitt durch bestimmte Begabungen oder durch eine grosse Leistungsbereitschaft abhob, dann war es oft so, dass diese Schülerinnen oder Schüler von der Gemeinschaft der Klasse heruntergemacht wurden. Die einfachste Variante war dann „du Streber“, aber dann sind noch mehr Spielformen und Gemeinheiten hervorgetreten. Man hat sie dann wirklich angefangen zu plagen. Ein Beispiel, dies war nicht bei mir in der Schule. Es geschah in meiner Verwandtschaft, mein Patenkind war in einer Mehrfachklasse, als Drittklässler hatte er mit der fünften Klasse die Geografieprüfung mitgeschrieben und hatte die beste Note gemacht. Auf dem Heimweg wurde er dann verprügelt. Hiermit möchte ich nur ein Beispiel aufzeigen. Diese Gegebenheit betrachte ich beinahe als ein schweizerisches Phänomen. Es ist nicht so, dass man sich gemeinsam freuen könnte und sich daran freut, dass ein Mitschüler so gut ist und man dies noch mehr fördern und unterstützen könnte. Sondern es geht darum, dass wenn er ein bisschen besser als der Durchschnitt ist, macht er den andern auch schlechter durch die Diskrepanz. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, müsste unsere Kultur noch ganz viel lernen.

F: Und haben Sie das Gefühl, dass ein Kind welches auf irgendeine Art besonders ist von Zuhause auch noch ausserschulische Faktoren benötigt, seien es die Eltern oder Freunde?

SL: Ich behaupte, dies macht fast die Hälfte von der ganzen Sache aus. Der erste Punkt ist die sogenannte Psychohygiene, dies ist auch für ein Kind wichtig, dass es einen Ausgleich hat. Ich mag mich an einen Schüler erinnern, den ich später wieder hier am Gym-

nasium getroffen habe. Seine Eltern haben mir mitgeteilt, dass er so gerne landwirtschaftlich tätig sein würde, worauf ich geantwortet habe: „Dann lasst ihn doch. Es ist wichtig, dass er auch noch etwas Anderes sieht, lasst ihm doch diese Freiheit.“ Das Problem ist, dass man heute alles dem „Sankt Intelligentus“ opfert. Das heisst möglichst viel Leistung an der Front zeigen, aber man vergisst, dass zum Glücklichsein, vor allem für Kinder und Jugendliche, eine soziale Vernetzung gehört. Es gehört dazu, dass man sich auch noch an einem anderen Ort bestätigen kann, denn die wenigsten Schülerinnen und Schüler können sich nur über die Schule bestätigen. Es gehört dazu, dass man gesund unterwegs ist im Sportbereich. Man muss gewisse soziale Voraussetzungen besitzen. Ein Gymnasiast, bei welchem die Eltern nicht bemüht sind, ihm gesellschaftliche Umgangsformen beizubringen, dem nützt ein Gymnasium nichts, wenn er sich wie ein Rüpel benimmt, wenn er das Gymnasium fertig hat und die Tools in der sozialen Gesellschaft, in der er sich bewegt, nicht kennt. Dann verscherzt er sich jede Menge Zukunftsmöglichkeiten. Ich glaube hier steckt ein ganz grosses Pack eines Schülers, welches er mitbringen muss. Ich erlebe an den Aufnahmegesprächen von den Schülern, dass Eltern mit Potenzialanalysen ihrer Kinder kommen, welche irgendein Institut für mehrere tausend Franken gemacht hat. Sie weisen diese Analyse vor und sagen, ihr Kind sei ein Gymnasiast. Darauf Fragen wir das Kind: „Was interessiert dich denn?“ „Ja schulisch?“ „Nein, was interessiert dich überhaupt?“ Und ich merke, dass es Kinder sind, welche eigentlich gar nichts interessiert. Also intelligent sein heisst für mich, sich zu interessieren, was immer auch rundherum geschieht. Also im ursprünglichen Sinn des Wortes, möglichst viel auflesen, möglichst viel aufnehmen, möglichst viel mitnehmen, möglichst viel zusammensammeln. Ich kenne Jugendliche, welche in der Lage sind oder sogar Kindergartenkinder, welche aus einer Pockemonsammlung jedes einzelne Teil beschreiben können und sagen, welches Kärtchen wohin gehört. Es ist Wissen, welches sie sich selber entwickelt haben. Das gibt es auch im Guten. Es gibt Kinder, die zwanzig Kühe anschauen und jede beim Namen nennen können. Für mich sind es einfach braune oder schwarze Kühe. Das ist ein Wissen, welches meiner Ansicht nach ein Kind bereit sein muss aufzusammeln. Wenn dies gelingt, ist es auf einem guten Weg für das Gymnasium. Wenn sie diese Eigenschaft nicht besitzen, sind sie beschulbar aber meiner Ansicht nach keine Gymnasiasten.

F: Diese Eigenschaft „Interesse zeigen“ besitzen die Legastheniker meist, warum glauben Sie hat es trotzdem so wenige, betroffene Schülerinnen und Schüler am Gymnasium?

SL: Ja, diese bringen viele Kinder natürlicherweise mit. Ich denke, dass bei den Legasthenikern oft eine sehr hohe Frustrationsstruktur entstanden ist. Heute wüsste man ja was Legasthenie ist.

F: Was glauben Sie, wie sollte der Unterricht für das Kind mit einer Sprechstörung oder mit einer Legasthenie gestaltet sein?

SL: Die Schwierigkeit an einem Gymnasium liegt darin, dass auf solche Dinge nicht Rücksicht genommen werden kann. Wir können Verständnis zeigen, wir können einzelne Organisationsformen abändern und verbessern. Das Problem liegt aber auch in der Gesetzgebung. Bei Kindern mit Legasthenie oder autistischen Eigenschaften oder einer Sprechstörung oder mit grossen Verhaltensstörungen entsteht ein Passus, welcher das Gymnasium vom Status der Sonderschule ausschliesst. Das heisst, wenn ein ADHS-Schüler an unserer Schule stets in Bewegung ist und keine zwei Sekunden still sitzen kann, aber einen IQ von 160 besitzt und somit hyperintelligent ist. Dieser Schüler stellt aber jedem Lehrer den Unterricht auf den Kopf. Dieser wäre auf einem gymnasialen Niveau mit bestimmten Begleitstrukturen bildbar. Es ist schwierig oder gar unmöglich für dieses Kind eine Struktur für 30000 Franken aufzubauen. Hingegen ist es möglich, ihm

einen Platz in einem Heim als Sonderschüler zu vermitteln, welcher etwa 120000 Franken im Jahr kostet. Dies betrifft auch Schülerinnen und Schüler mit psychischen Schwierigkeiten, diese können wir auch mit einem finanzierten Sonderschulstatus nicht an das Gymnasium binden. Dies ist nicht möglich. Es muss selber bezahlt werden oder die Betroffenen besitzen einen Sponsor, der die Kosten übernimmt. Hier noch ein Beispiel eines Schülers, den wir vor vier Jahren übernommen hatten. Jeder, der ihn damals im Fernsehen gesehen hat, dachte: Mein Gott, so ein „Saugof“! Dieser Junge ist heute im Gymnasium. Dank engen Führungsstrukturen und einer guten Betreuung gehört er jetzt zu den besseren Schülern und zeigt keine disziplinarischen Probleme. Hätten wir diesen Schüler nicht mit solchen unterstützenden Massnahmen begleitet, wäre aus ihm vielleicht ein intelligenter Verbrecher geworden. Und hier steigt bei mir schon die Frage auf, ob sich die paar tausend Franken für die Gesellschaft lohnen würden.

F: Ich habe von Ihnen das Blatt mit den Richtlinien bezüglich des Sonderprogramms Legasthenie erhalten. Bei Ihnen ist es demnach so, dass bei der Notengebung der mündliche Anteil 50% beträgt?

SL: Es ist so, wenn ein Legasthener zu uns kommt, der eine IV-Verfügung oder allenfalls eine andere Bescheinigung eines anerkannten Instituts (Davis-Methode) besitzt, wird das Gesuch intern geprüft. Falls die schulinternen Schulpsychologen diese Anfrage bewilligen, bekommt diese Schülerin oder dieser Schüler den Status eines Legasthenikers. Das heisst, der Betroffene ist berechtigt 50% seiner Noten in mündlichen Prüfungen zu erbringen. Die anderen 50% leistet er ganz normal. Er schreibt jede Prüfung mit und wird adäquat benotet. Bei ihm ist es einfach so, dass die Hälfte seiner Schlussnote aus mündlichen Prüfungen besteht.

F: Wie hoch ist der mündliche Anteil üblicherweise?

SL: Dies kommt auf die Wertung der Lehrpersonen an. Es wird so zwischen 10 und 20% sein. Für uns war es die einzige Möglichkeit, ohne etwas zurechtbiegen zu müssen. Die Maturanote wird genau gleich erhoben. Die schriftliche Naturalleistung und die mündliche Leistung geteilt durch zwei. Dies entspricht dem System. Interessanterweise hat in den letzten 20 bis 50 Jahren die mündliche Note an Wertigkeit kategorisch abgenommen. Diese sollte eigentlich, wie bei der Matur aus 50% schriftlicher und 50% mündlicher Leistung bestehen.

F: Wird es wegen der Einsicht für die Eltern so gehandhabt?

SL: Nein, dies liegt am System. Wie sollen wir 24 Schüler und Schülerinnen in einem doppelstündigen Fach zweimal pro Halbjahr mündlich prüfen? Was noch zu sagen ist, ist dass die mündlichen Prüfungen nicht während des Schulunterrichts absolviert werden. Sie können ausserhalb des Unterrichts durchgeführt werden. Mehrkosten, die daraus entstehen, können allenfalls den Eltern verrechnet werden.

F: Haben Sie schon solche Fälle erlebt, das heisst hatten Sie schon Anmeldungen für das Legasthenieprogramm?

SL: Dieser Versuch besteht seit fünf Jahren -Irrtum vorbehalten. In diesen fünf Jahren hatten wir etwa acht Legasthener.

F: Und zurzeit haben Sie welche im Programm?

SL: Momentan ist niemand im Programm. Wir haben zwei Personen, die das Recht hätten, in das Programm aufgenommen zu werden. Bis anhin haben sie davon keinen Gebrauch gemacht.

F: Wie werden die Eltern oder Kinder darüber informiert?

SL: Das ist eine gute Frage. Wir dürfen nicht tatkräftig informieren. Das Problem ist, wenn wir aktiv informieren, haben wir am Schluss so viele Legasthener am Gymnasium, das das System kippen würde. Wir als Privatschule hätten die Möglichkeit, solche Kinder auf-

zunehmen. Solche Integrationsprojekte funktionieren eigentlich nur in der homöopathischen Verdünnung. Ein ADHS-Schüler pro Klasse, das funktioniert perfekt. Mit zwei funktioniert es meist nicht gut.

F: Das heisst, man müsste mehr Ressourcen haben?

SL: Ja, damit wir die Begleitung auch anders organisieren können. Es benötigt mehr Rücksprachen mit den Lehrpersonen und so weiter. Bei den Legasthenikern ist es so gestaltet, dass wenn jemand bei der Anmeldung bei besonderen Bemerkungen Legastheniker notiert hat, nehmen wir mit diesen Leuten Kontakt auf und informieren sie über unser System. Es ist ihnen überlassen, ob sie sich anmelden oder nicht.

F: Haben Sie noch etwas, was Sie noch ergänzen möchten?

SL: Für mich ist es wichtig, dass man weiss, dass solche Lösungen angeboten werden. Wenn man in Europa vergleicht, beispielsweise einmal quer durch Deutschland fährt, zeigt sich: Das Bundesland X kennt eine Maturitätserleichterung für Legastheniker. Das Bundesland Y kennt keine. Im Bundesland Z ist die Lösung, dass man plus eine Note rechnet. Es gibt hier alles Mögliche und Unmögliches. Ich wär einfach sehr froh, wir hätten hier in der Schweiz oder zumindest innerhalb des Kantons Graubünden eine Handhabung. Die Schwierigkeit bei uns ist auch, dass wir den Lehrpersonen eine Sicherheit in der Notengebung geben müssen. Der Ursprung dieses Legastheniekonzepts war nicht das Problem des Legasthenikers. Es war das Problem der Lehrperson. Es gab Lehrpersonen, die die Leistungsfähigkeit des Schülers sehr gut einschätzen konnten und die Diskrepanz zu den schriftlichen Leistungen erkannten. Am Schluss haben sich diese Lehrpersonen so fest für die Promotion des Schülers engagiert, dass ich eine Lösung für die Lehrperson finden musste, damit diese keine Probleme bekommen. Der Wille wäre da gewesen. Ich finde es interessant, dass es nun auf dem Schüler aufgebaut wird, obwohl diese Lösung ursprünglich auf die Lehrperson ausgerichtet war. Ich wünschte mir, dass man dieser Thematik leichtfüssiger begegnen würde, und dass bei der Selektion für oder im Gymnasium nicht nur die Faktoren der Adaptiertheit messen würden, so wie es heute gemacht wird. Es muss irgendwie überlegt werden, brauchen wir adaptierte oder geniale Personen. Ich glaube manchmal, dass eben die wirklich genialen Leute nicht jene sind, welche in der Volksschule als schulintelligent hervorkommen. Hier könnten wir unser System schon nochmals überdenken. Eine pfannenfertige Lösung hierzu hätte ich momentan auch nicht.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 1–4 angeschrieben.

I 2/SL

F: Was denkst du, welche Eigenschaften oder persönlichen Merkmale bräuchte es von Seiten des Schülers oder der Schülerin mit Sprach- oder Sprechproblemen, um den schulischen Alltag erfolgreich zu meistern?

SL: Also ich glaube, es braucht vor allem Transparenz, dass der Schüler diese Schwäche sich selbst eingesteht und auch der Lehrperson früh genug mitteilt, und zwar wirklich von Anfang an. Nicht erst, wenn es Probleme gibt, kommen und dann erst sagen: „Ja übrigens, ich hab da noch eine Abklärung gemacht und es hat geheissen Legasthenie.“ Also sicher Transparenz zeigen und vor allem mit den Sprachlehrpersonen sprechen, wie man das Problem lösen könnte. Also Offenheit, vielleicht auch die Bereitschaft, mehr mündlich zu liefern, wenn es schriftlich nicht geht oder umgekehrt. Aber es muss sicher von ihm her kommen. Und dann sicher auch noch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.

F: Ja, das wäre jetzt in Bezug auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern, und was braucht es von den Betroffenen selber?

SL: Offenheit braucht es und ich denke, dieses Kind muss auch sehr stark sein, damit es mit dieser Schwäche umgehen kann. Die meisten, die diese Schwäche haben, die kommen ja sowieso nicht in das Gymnasium, die packen die Hürde nicht.

F: Ist das so? Weil die Lehrpersonen haben mir jetzt eigentlich etwas anderes gesagt. Die sagen, dass die Orthografie gar nicht so eine grosse Rolle spielt. Wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass es schwierig ist, diese Hürde zu meistern. Die Lehrpersonen sagen, dass die Prüfungen eigentlich so gemacht sind, dass die Orthografie nur einen Teil ausmacht. Ich kann das nicht beurteilen, denn ich kenne die Deutschprüfungen nicht. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dies im Fach Englisch schon eine Rolle spielt.

SL: Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich weiss von unserer Schule niemanden, der Legasthenie hat. Es hat sicher solche, die Legasthenie haben, aber ich glaube, da fängt das Problem an, dass man es eben nicht weiss. Wir von der Schulleitung wissen es nicht und ich glaube, wenn Eltern zu uns kommen würden und das von Anfang an klar stellen würden, könnten wir auch die Sprachlehrpersonen darüber informieren: „Achtung, da müssen wir besonders vorgehen.“ Ich weiss auch nicht, ob es tabuisiert wird?

F: Ja, vielfach ist es so, dass die Eltern es gar nicht an die grosse Glocke hängen wollen, sich eigentlich Normalität wünschen.

SL: Aber es geht ja darum, dass wir diesen Schülern nur dann Hilfestellung anbieten können. Wenn wir nichts wissen, behandeln wir sie natürlich genau gleich wie die anderen.

F: Ist dir bekannt, dass Schüler auch ausserhalb der Schule Unterstützung erhalten, zum Beispiel durch Klassenkameraden oder Eltern oder sonstige Stellen? Eine Lehrkraft hat das Lernstudio in Z. erwähnt, dass sie so neben der Schule auch noch Unterstützung bekommen. Denkst du, dass das überhaupt notwendig sei?

SL: Also das Problem fängt damit an, dass ich eigentlich niemanden kenne, der mit Legasthenie bei uns an der Schule ist. Ich hatte mal vor Jahren einen Schüler, der hatte beispielsweise auch in der Mathematik Probleme, weil er im Koordinatensystem immer die Achsen verwechselte. Ja, ich wüsste nicht, wie man Legasthenie ausser durch euch Logopädinnen angehen kann. Dass sie durch die Eltern unterstützt werden, das kann ich nur hoffen. Aber was könnten Klassenkameraden machen? Das wüsste ich jetzt nicht.

F: Ja, zum Beispiel vermehrt mit ihnen zusammen lernen.

SL: Ist das eine Übungssache?

F: Ja, teilweise sicherlich, auch wenn man es nie ganz wegkriegen wird. Alles was hilft, ist das Üben.

SL: Und die Therapie geht auch in die Richtung?

F: Ja, ja.

SL: Also, ich denke eben durch euch Logopädinnen würde ich schauen, ob es Unterstützung gibt.

F: Dann noch eine Frage zu den schulischen Faktoren: Was denkst du, wie der Unterricht gestaltet sein müsste, dass die Betroffenen ihre Fähigkeiten, ihr Potential zeigen können oder sich aktiv beteiligen können? Oder wie muss die Persönlichkeit der Lehrperson aussehen, um so einem Kind die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen?

SL: Bei der Legasthenie ist es ja schon so, dass sie sich mündlich eigentlich sehr gut ausdrücken können, einfach schriftlich hapert's. Also darf der Unterricht sicher nicht nur aus Lesen und Schreiben bestehen, sondern eben auch aktiv, also mündlich. Und da müsste dieser Schüler auch ein bisschen offen und ein bisschen progressiv sein. Weil sie wissen ja, dass sie bei den schriftlichen Arbeiten eher schlechter abschneiden. Seitens der Lehrperson ist es klar, also die muss natürlich erstens das Problem kennen und dann mit dem Schüler/in auch sprechen. „Was kann ich dir bieten?“ Oder mit den Eltern sprechen, wie man dem Kind helfen könnte. Und das dann wirklich im Alltag umsetzen.

F: Und bezüglich der Leistungsbewertung ist es ja sicher so, dass die meisten Prüfungen schriftlich sind. Da wird es ja sicher schwierig werden. Ist dir bekannt, ob es bei euch an der Schule auch eine individuelle Leistungsbewertung gibt? Oder wird mündlich zu schriftlich je zur Hälfte gewertet. Die anderen Lehrpersonen haben gesagt, dass auch in Sprachfächern das Meiste schriftlich geprüft wird. Es gibt wohl mündliche Noten, aber der Schwerpunkt ist schon schriftlich. Und je nachdem, wenn es ein Aufsatz ist, dann ist ein Drittel Orthografie und Grammatik. Also, es fällt doch ins Gewicht.

SL: Es gab ja mal eine Zeit, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht gut schreiben konnten, hiess es: „Die haben wohl Legasthenie.“ Und ich glaube, wenn wirklich Legasthenie vorliegt, dann müsste man das besprechen, das kann man ja untersuchen, so dass man auch den Grad der Legasthenie kennt und dann darauf eingehen kann. Aber da müsste halt eine Zusammenarbeit mit einer Logopädin stattfinden. Das das Beste wäre, wenn die Legastheniker der Lehrperson oder eben auch uns, der Schulleitung, dann sagen können: „Das und das sind die Probleme“, dann könnte man darauf eingehen.

F: Aber eben, von Seiten der Schulleitung wäre die Bereitschaft dazu vorhanden?

SL: Ja, ja auf jeden Fall, wenn man es weiss.

F: Aber würdet ihr dann auch die Lehrpersonen entsprechend anweisen? Die Bereitschaft der Schulleitung ist ja schön, aber letztendlich ist es ja die Lehrperson, die entscheidet. Würdet ihr dann Weisungen oder Richtlinien rausgeben diesbezüglich?

SL: Also ich würde sicher mal schauen, dass die Klassenlehrperson dieses Schülers mit der Logopädin zusammen sitzen kann. Und dann ist es schon so, dass die Klassenlehrperson die anderen Lehrpersonen informieren muss. Dass man einfach mal weiss, wie schlimm denn diese Legasthenie ist. Und wie man dem Kind helfen könnte. Ich denke, hier könnte man zusammen mit der Logopädin sehr viel herausholen. Also sicher viel mehr Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.

F: Ich weiss nicht, wie das gesetzlich aussieht, aber wäre es zulässig, dass man z.B. in einem Sprachfach die mündlichen Leistungen stärker bewertet. Gibt es da eine Regelung, die die Anzahl schriftlicher Prüfungen vorschreibt? Oder besteht da eine gewisse Freiheit.

SL: Da besteht sicher Freiheit. Wir haben beispielsweise sehr viele Schüler, die Italienisch als Muttersprache haben und Deutsch als Zweitsprache. Die besuchen bei uns den Unterricht mit denjenigen, die Deutsch als Erstsprache haben und diese Kinder können ja

nie so gut sein. Sie gehen noch in den Unterricht Deutsch als Zweitsprache und dann werden die Noten verrechnet. Und auch bei mündlichen Leistungen, beispielsweise bei der Abschlussprüfung, wird das verrechnet. Oder man gibt einen Bonus, sehr flexibel eigentlich.

S: Was heisst Bonus genau, eine halbe Note oder wie?

SL: Wenn ein Schüler neu kommt, die kommen ja dann meistens ins 3. Gymnasium oder in die 4. Handels- oder Fachmittelschule, dann ist es so, dass die Note vom Unterricht Deutsch als Zweitsprache doppelt so viel zählt wie die Deutschnote. Und dann im nächsten Jahr ist es eins zu eins und dann eins zu zwei oder dann je nachdem gar nicht mehr. Also da wird auch Rücksicht genommen und ich denke, das wäre überhaupt kein Problem, auch bei den Legasthenikern Rücksicht zu nehmen. Oder man kann ja auch mal individuell entscheiden und sagen: „Du darfst eine mündliche Prüfung mehr machen und dafür rechnen wir zwei schriftliche Prüfungen nur als eine Prüfung.“ Da gibt es ganz viele Lösungen. Und ich glaube, das ist wirklich machbar, wenn man es weiss. Es muss transparent sein und es muss eine Zusammenarbeit mit Eltern, Logopädinnen, Schülern und Lehrpersonen bestehen.

F: Alle befragten Lehrpersonen haben gesagt, dass sie individuell Rücksicht nehmen, dass sie vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich mündlich darzustellen, aber dass doch schon das Meiste schriftlich geprüft wird. Es war ein Entgegenkommen zu spüren, aber nicht so konkret, wie du das jetzt formuliert hast.

SL: Ja, ich frage mich dann einfach, wie weit sind diese Lehrpersonen denn informiert? Ich habe es vorher schon gesagt, früher waren alle Legastheniker, weil sie schlecht schrieben. Aber wenn man das transparent machen würde und die Logopädin dahinter steht und sagen würde: „Nein, das ist abgeklärt und sieht so und so aus“, dann sehe ich kein Problem. Ich meine, mit anderen Behinderungen muss man auch Sonderregelungen treffen.

F: Ja, oder vielleicht mal eine Fortbildung zu dem Thema organisieren.

SL: Genau. Aber es reicht sicher nicht zu kommen und zu sagen, „Ich bin schlecht in der Rechtschreibung, weil ich Legasthenie habe.“

F: Wie stehst du allgemein zu dem Thema „Nachteilsausgleich“? Wärest du dafür, dass so was hier im Kanton Graubünden eingeführt wird? Es gibt meines Wissens in der Schweiz nur im Kanton Basel Stadt eine diesbezügliche Regelung des Erziehungsdepartements, ansonsten haben einzelne Gymnasien interne Regelungen. Was denkst du, wäre es wünschenswert, dass es vom Kanton aus Richtlinien gibt oder Weisungen an die Mittelschulen oder denkst du, das ist eher nicht nötig? Sollte das vielleicht sogar gesetzlich verankert werden?

SL: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Grösse der Schule an. Wir haben jetzt etwa dreihundert Schüler und ich weiss von keinem Fall momentan und dafür wieder ein Reglement aufstellen, sehe ich eigentlich nicht als notwendig an. Und vom Kanton her Richtlinien erstellen, an die man sich dann halten muss? Ich weiss nicht, ob die dann mehr bringen als individuelle Lösungen. Wie gesagt, ich glaube, dass es an Mittelschulen gar nicht so viele sind und das kann man individuell regeln. Interessant wäre es vielleicht zu wissen, wie es an einer Oberstufe aussieht, wo die dann von mir aus gesehen eher sind.

S: Und der Grund, warum es nicht so viele an Mittelschulen gibt (Auslassung)?

SL: Das ist die kantonale Aufnahmeprüfung.

F: Hast du nicht das Gefühl, dass die Lehrpersonen vielleicht froh wären für Hilfestellung von Seiten der Schulleitung, von Seiten des Kantons, wie sie mit diesem Problem umgehen sollen? Dass sie sich vielleicht gar nicht richtig auskennen, dass sie vielleicht denken,

wie mache ich das am besten und sich aus einer Hilflosigkeit heraus eher an die herkömmliche Beurteilung halten, und zwar alle gleich?

SL: Ich glaube nicht. Wir haben ja auch andere Möglichkeiten. Man kann nicht ein Reglement oder Richtlinien aufstellen für jede Behinderung, die es gibt, sei das Sprache oder Motorik oder irgendetwas.

F: In England machen sie das, die haben einen ganzen Katalog.

SL: Ja, klar, aber das ist das amerikanische System, auch wenn es in England ist. Man kann sich nicht gegen alles absichern. Auch hier wieder, ich glaube, die Zusammenarbeit mit der Logopädin bringt Sicherheit. Die kann einem dann sagen, auf was man achten soll und wie man das Problem lösen könnte.

F: Aber ist dann nicht letztendlich der Schüler der Willkür der Lehrperson ausgeliefert, ob sie ihm das gewährt oder auch nicht? Das liegt ja dann immer im Ermessen der einzelnen Lehrperson, wie sie damit umgeht, wenn es eben keine Richtlinien gibt, keine Weisungen.

SL: Gut, also, am Gymnasium hat man ja mehrere Lehrpersonen. Und ich denke z.B. im Fach Geschichte muss man ja auch viel schreiben und lesen, also da müsste die Lehrperson auch involviert sein. Wenn sich ein Schüler von einer Lehrperson vernachlässigt fühlt, dann gibt es ja auch noch die Schulleitung.

F: Ich habe jetzt gerade gehört, von einer anderen Schule, nicht von hier, dass Religionslehrer auch die Rechtschreibung benoten in ihren Prüfungen.

SL: In meinem Fach Mathematik benote ich die Rechtschreibung nicht, aber ich korrigiere sie.

F: Aber das ist ja individuell. Da kann jeder verfahren, wie er möchte. Auch wenn es kein Sprachfach ist.

SL: Ja, aber wenn das jetzt transparent ist, man weiss, dieser Schüler hat Legasthenie und dieses Kind geht zur Schulleitung und sagt, „der Religionslehrer beachtet das nicht, das kommt in die Note“, ja dann kann man doch mit dieser Lehrperson sprechen. Ich glaube nicht, dass die der Schüler da einer Willkür ausgesetzt ist. Es gibt ja auch verschiedene Grade von Legasthenie, welches Reglement nimmt man dann?

F: In Basel-Stadt ist es so, dass es quasi durch einen Schulpsychologen oder eine Fachperson dokumentiert werden muss und die Schüler dann Anspruch auf einen Nachteilsausgleich haben.

SL: Und wie gross ist dann der Nachteilsausgleich? Wenn ich Buchstaben verwechsle.

F: Nein, das kann z.B. ein Zeitzuschlag sein für Leseaufgaben oder auch dass sie mehr mündliche als schriftliche Prüfungen absolvieren dürfen.

SL: Aber wird da dann berücksichtigt, dass es verschiedene Grade von Legasthenie gibt? Es gibt ja ganz schwere Fälle.

F: Das weiss ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch individuell angeschaut mit der Person, die diesbezüglich Unterstützung leistet.

SL: Eben, von daher braucht es keine Richtlinien, wir haben ja diese Fachpersonen, das sind die Logopäden und die Logopädinnen.

F: Danke vielmals für das Gespräch.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 5–8 angeschrieben.

I 3/L

F: Was für Eigenschaften muss ein Kind mitbringen um am Gymnasium bestehen zu können?

L: Um am Gymnasium zu bestehen?

F: Ja

L: Ich glaube, Neugierde ist wichtig. Freude am Lernen, aber das bringen die meisten Kleinen eigentlich mit. Das geht erst später verloren. Ein bisschen Biss, wenn ich sehe was für einen Stundenplan die Schülerinnen und Schüler haben.

F: Haben Sie auch schon ein Legastheniekind am Gymnasium unterrichtet?

L: Ja, allerdings in Deutschland und ich weiss nicht, ob ich diese Erfahrungen mit einbeziehen soll oder nicht?

F: Ja, gerne.

L: Also in Deutschland ist es so, dass wenn eine Legasthenie schon von der Grundschule an in der Schülerakte dokumentiert ist, werden die Rechtschreibleistungen in den Prüfungen nicht bewertet. Jedes Kind wird jedes Jahr anhand der Hamburger -Schreibprobe neu überprüft. In meinen Erfahrungen war es so, dass die meisten im Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren aus dem Legasthenieraster rausfallen, und dann ist es sozusagen keine pathologische Beurteilung mehr. Es sind einfach schwache Rechtschreibleistungen, die diese Kinder haben.

F: Aber schliessen sie das Gymnasium trotzdem erfolgreich ab?

L: Ja, genau. Die können einen Nachteilsausgleich bis zur schriftlichen Matur haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit einer schweren Legasthenie für alles sehr viel länger Zeit brauchen.

F: Dann gab es einen Zeitzuschlag für diese Kinder?

L: Ja genau. Das haben wir oft so gemacht. Sie erhalten so zehn bis fünfzehn Minuten länger Zeit oder wir haben die Rechtschreibleistung bei den Aufsätzen einfach nicht bewertet. Mehr Zeit brauchten sie vor allem zum Texte lesen. Ich glaube, dies ist der grösste Nachteil.

F: Die Aufnahmeprüfung für das Untergymnasium in Graubünden bewertet zu einem grossen Teil die sprachlichen Kompetenzen. Wie wurde der Übertritt bei Ihnen in Deutschland gestaltet?

L: Es gibt eine Empfehlung vom Grundschullehrer und eine Probezeit. Das ist es dann und so sind die Hürden schon geringer.

F: Die Legastheniekinder, welche Sie in Deutschland unterrichteten, bekamen diese noch eine Unterstützung? Von zuhause oder Freunden?

L: Nein, das war ein Klientel, da kam von zuhause nicht viel Unterstützung. Das war eine Schule mit 70% Migrationsanteil. Was ich hier oft merke, dass bei Schülerinnen und Schülern, welche in der Rechtschreibung nicht so gut sind, kommen die Eltern auch weil die Aufsätze schlimm aussehen und dann fragen sie immer: „Was kann ich denn machen, dass mein Kind besser wird in der Rechtschreibung?“ Darauf kann ich eigentlich nur die Tipps geben: „Lesen und die Hausaufgaben auf dem Computer schreiben lassen.“ Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie die Fehler aus der eigenen Handschrift viel weniger, als in der gedruckter Form erkennen. Ich habe auch manchmal dieses Gefühl, dass das Üben gar nichts bringt. Das ist wie abgeschlossen in einem bestimmten Alter. Wenn sie dann vierzehn, fünfzehn Jahre alt sind, ist es wie versteinert. Es geht gar nichts mehr.

F: Was glauben Sie, wie sollte der Unterricht gestaltet sein, damit ein Legastheniekind oder ein Kind, welches stottert sein Wissen, seine Kompetenzen im Unterricht einbringen kann?

L: Bei Stotterern ist es schwieriger den Unterricht so zu gestalten, dass sie Leistung zeigen können. Diese Kinder sind ja oft sehr still. Ich hatte bis anhin nur ein stotterndes Kind. Dieses Mädchen hatte sich am Unterricht meist gar nicht beteiligt. Sie war aber sehr gut in der Klasse integriert und dadurch war für sie die Hemmschwelle im privaten Bereich zu reden nicht so gross. Für sie waren Gruppenarbeiten gut. Sie war immer die Schreiberin. Sie hatte jeweils geschrieben und wunderbare Plakate erstellt. Diese Arbeiten waren dann oft ihr Job.

F: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte man in der Unterrichtsgestaltung individuelle Methoden anwenden, die dem Kind entsprechen und es nicht zu etwas zwingen?

L: Ja. Sie nicht zum Reden zwingen. Sie hatte mir erzählt, dass der Mathematiklehrer sie immer zwingt vorne an der Tafel zu reden. Vorne zu stehen ist eh schon schwierig und für ein Kind, welches stottert, ist es katastrophal. Ich denke, bei den Legasthenikern ist es genau andersrum. Die muss man viel reden lassen und viel mündlich machen lassen.

F: Wird das Kind hier an Ihrer Schule nach seiner Leistung bewertet? Das heisst, wenn es eine Prüfung schreibt, wird seine wirkliche Leistung bewertet oder nur das was auf dem Blatt steht? Ich meine damit, stimmen die Leistungen und die Bewertungen überein oder entstehen hier Diskrepanzen?

L: Ich meine im Fach Deutsch ist es ja so, dass die Leistung und das was aufs Blatt gebracht wird in Form von Rechtschreibleistung mehr kohärent ist, als in andern Fächern. Also ich muss die Rechtschreibung mehr bewerten. Ich habe das Gefühl, dass bei jemandem, der eine katastrophale Rechtschreibung oder einfach einen sehr schlechten Ausdruck hat, die Leistungen, sei es in Geschichte oder Geografie, wahrscheinlich schlechter bewertet werden, als bei einem Kind, welches einen guten Ausdruck und eine gute Rechtschreibung hat. Hier sind die Legastheniekinder sicher benachteiligt.

F: Gibt es bei Ihnen hier am Gymnasium ein besonderes Bewertungssystem?

L: Wie meinen Sie das?

F: Setzt sich die Note beispielsweise je zur Hälfte aus mündlichen und schriftlichen Leistungen zusammen?

L: Dies ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist so, dass bei einem Rekurs die mündliche Leistung mit Noten nachgewiesen werden muss. Jetzt vergleiche ich wieder mit Deutschland. In Deutschland ist es vorgeschrieben, dass 50% der Note aus mündlichen Bereichen kommen muss. Dazu gehören: Hausaufgaben machen, Absprachen einhalten, die Teilnahme am Unterricht, die Heftführung, das Mitdenken und die Mitarbeit, wie man sich in Gruppenarbeiten verhält, Initiative erbringen und halt nicht nur, wie oft meldet sich jemand in der Stunde. Hier in der Schweiz habe ich erfahren, dass ich dies nicht so machen darf. Das ich sowas nicht bewerten darf, weil es empirisch nicht nachvollziehbar ist. Also unter der Hand läuft es faktisch so ab, dass man die Note aus den schriftlichen Leistungen oder auch mündlichen Prüfungen ermittelt. Man darf mündliche Prüfungen machen. Dies mache ich auch manchmal und anhand des mündlichen Eindrucks wird auf- oder abgerundet.

F: Es ist also nicht so, dass Sie beispielsweise pro Semester zwei mündliche Prüfungen einplanen? Ginge dies überhaupt?

L: Es ist gar nicht durchführbar. In der ersten und zweiten Klasse ginge es noch aber in der dritten und vierten Stufe sind so etwa 25 Schülerinnen und Schüler. Das geht gar nicht. Bei den Grossen mache ich es eher wieder. In der fünften, sechsten Klasse kann man dann auch sagen: „Ihr bleibt zuhause und nur fünf kommen in die Schule.“ Dies kann ich bei den Kleinen nicht machen.

F: Unterstützt die Schulleitung Betroffene, welche einen Nachteil haben?

L: Nein. Wir sind hier auch relativ hilflos. Wir haben dies auch schon öfters besprochen und besonders wenn ich Kinder in meinem Vorbereitungskurs betreue, bei denen mir ganz klar auffällt, die haben Legsthenie. Die Eltern und oft auch die Grundschullehrpersonen gehen darauf nicht ein. Ich denke dann, kann das sein? Das arme Kind wird zusätzlich noch in diesen Abendkurs geschickt und kommt auch hier überhaupt nicht mit. Hier geht es ja nur darum, dass man diese Schnelligkeit erhält, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Diese Kinder tun mir dann wirklich leid. Gerade die Primarschüler/innen. Ich denke bei den Sekeschüler/innen kann man dann doch anders rangehen. Ich kann so einem Primarstufenkind auch nicht sagen: „Komm doch nicht mehr, weil du schaffst die Aufnahmeprüfung ja sowieso nicht.“ Die Aufnahmeprüfung ist schwierig und meiner Ansicht nach ein reines Sortierinstrument über die Zeit.

F: Sie haben mir ja auch von Ihren Erfahrungen in Deutschland berichtet. Es scheint, dass unser Nachbarland schon grosszügiger mit dieser Thematik umgeht. Über die Zuweisung für den Übertritt in ein Gymnasium darf also in Deutschland die Lehrperson entscheiden?

L: Aber ansonsten ist das ganze Bildungssystem sehr ähnlich, dies sind einfach Sachen, die mir auffallen. Vorher war ich in Deutschland an einer Gesamtschule und dies ist ein ganz anderer Schultypus. An dieser Schule kamen Kinder mit allen Lernformen zusammen. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, Realschüler/innen, Hauptschüler/innen besuchten diese Schule. Wir hatten sogar Kinder mit geistiger Behinderung. Dies war ein linksalternatives 70er Jahre Konstrukt. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wir machen eine Prüfung und die Besten kommen in das Gymnasium. Andererseits ist es hier besser, dass man noch diesen offiziellen Weg zum dritten Gymnasium hat. Dies gibt es in Deutschland nicht. Man könnte es aus der Oberstufe nochmals versuchen, aber dies machen die wenigsten.

F: Möchten Sie noch etwas ergänzen, was nicht angesprochen wurde und Sie als wichtig erachten?

L: Ich fände es schön, wenn es so etwas wie einen Nachteilsausgleich für Legastheniker gäbe. Ich weiss gar nicht, ob die Stotterer einen Ausgleich brauchen, weil eben die mündliche Leistung so wenig bewertet wird. Aber wenn es für die Legastheniker/innen oder bei einer Dyskalkulie einen Nachteilsausgleich gäbe, wäre schön. Ich glaube, jemand mit einer schweren Legsthenie wird nicht auf das Gymnasium gehen, weil es einfach insgesamt viel zu sprachenlastig ist. Ich weiss auch nicht, ob man das ändern kann, weil auf das, was das Gymnasium ja vorbereiten will in vielen Bereichen noch viel sprachenlastiger ist. Aber ich fände es schön, wenn es gerade für die Kleinen, so irgendetwas wie einen Schutz gäbe. Aber es müsste halt auch dokumentiert sein.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 9–11 angeschrieben.

I 4/L

F: Welche persönlichen Eigenschaften braucht es von Seiten der Schülerin oder des Schülers (mit Legasthenie) um im schulischen Alltag erfolgreich zu sein?

L: Ich denke, dieses Kind muss vermehrt Interesse zeigen, und zwar aktives Interesse, nicht passives, sondern aktives. Ich glaube, solch ein Kind stellt auch viel mehr Fragen als die anderen Schüler, also das habe ich schon gemerkt. Gerade die Schülerin, die ich jetzt im Auge habe, die ist in der 2. Gymnasialklasse. Sie ist starke Legasthenikerin. Dieses Mädchen stellt immer wieder Fragen, weil sie den Text, den sie liest, nicht gut versteht. Im Unterricht lesen wir manchmal einen Text im Buch oder eine Passage, dann sagt sie oftmals: „ich habe das nicht verstanden.“ Ich denke, das ist etwas, das der Schüler mitbringen muss, wenn er Erfolg haben will. Er muss aktives Interesse am Schulstoff haben. Diese Kinder sind wahrscheinlich motivierter als die anderen, weil sie wissen, dass sie eine Schwäche haben. Die Leistungsbewertung geht ja grundsätzlich immer über das Schriftliche, jede Leistungsbewertung, auch bei Fremdsprachen, geht es in der Regel meistens über die schriftlichen Leistungen, leider! Aber trotzdem weiss man wo der Schüler steht, auch wenn dieses Kind viele Schreibfehler macht und weil der Schüler das weiss, ist das Kind auch motivierter, dies anhand seines aktiven Mitmachens auszugleichen.

F: Dann hast du nicht das Gefühl, dass dieses Kind benachteiligt sei, wenn es mehr schriftliche Prüfungen gibt als mündliche?

L: Nein, nein. Also ich kann jetzt das vom Geschichtsunterricht sagen. Dort spielt es jetzt ja überhaupt keine Rolle, wie sie schreiben, solange ich es verstehen kann, und das kann man ja eigentlich immer, wird das gleich benotet. Und in den Fremdsprachen, wenn ich einen Aufsatz schreibe, dann sind sie wahrscheinlich benachteiligt, weil eine der drei Teilnoten (das ist jetzt bei mir so) ist immer Orthografie Grammatik. Und dort sind sie dann bei einem zweier, das müssen sie dann kompensieren durch einen guten Inhalt und guten Aufbau oder durch eine gute Sprache. Sagen wir es so: Ausdruck. Aber das können sie genau gleich haben, trotz Legasthenie.

F: Und dann können sie keine mündlichen Noten machen?

L: Im Aufsatz können sie das einfach nicht machen. Nein, aber in jeder Sprache hast du ja auch andere Bewertungsmöglichkeiten, du machst ja nicht nur Aufsätze. Dann macht man auch Diktate, z.B. im Deutsch oder Romanisch und dann schaue ich, also auch ich persönlich, dass Legastheniker einen Teil vorbereiten können.

F: Aber das wäre doch jetzt zum Beispiel ein Faktor, wie du individuell auf sie eingehst?

L: Ja, aber das ist das Einzige. Also ich kann dir sagen, bei mir ist es so: im Muttersprachunterricht gibt es den Aufsatz, es gibt Grammatik und es gibt Textaufgaben oder Literatur. Text lesen, interpretieren oder Fragen darüber beantworten oder Wortschatzübungen oder irgend so etwas. Es gibt immer drei Teile im Erstsprachunterricht und dann beim Aufsatz, muss ich zugeben, dort sind sie sicher benachteiligt. Das ist der einzige Teil. Und das macht auch nicht sehr viel aus, weil die Orthografie ja nur zu einem Drittel vom Aufsatz benotet wird. Und von daher gesehen sind sie auch nicht wahnsinnig benachteiligt, aber trotzdem: sie haben dort natürlich nicht die Chance, einen Fünfer zu machen.

F: Aber hast du das Gefühl, dass sie ihre Fähigkeiten, ihr Wissen so zeigen können, dass es ihnen entspricht?

L: Ja, also ich würde jetzt sagen, so wie ich unterrichte und so wie ich bewerte immer. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es spielt eine Rolle, zugegeben, aber sie haben dann auch wieder die Chance etwas Gutes zu machen, wo andere nicht haben, z.B. bei einem Diktat, wo sie einen Teil vorbereiten können. Und dort siehst du dann auch den Unter-

schied. Der vorbereitete Teil sollte ja dann trotz allem besser sein, obwohl es auch dort halt noch passiert, dass sie Sachen vertauschen. Auch dort passiert es. Es ist ja nicht so, dass sie das nur kognitiv nicht können, sondern auch von der Motorik her, hab ich das Gefühl, funktioniert es nicht.

F: Ja, ja, das kann schon sein. Aber dann sind die Leistungsbewertungen mehr schriftlich als mündlich? Auch in den Sprachfächern?

L: Also auf jeden Fall. Auf der Gymnasialstufe kann ich dies, so glaube ich für alle Kolleginnen und Kollegen sagen. Wir sind ja auch angehalten dazu. Du musst jede Note beweisen können. Dies kannst du eigentlich nur bei den schriftlichen Prüfungen machen. Wenn es mündlich ist, sind es Vorträge, das gibt's natürlich auch, gerade in der Muttersprache gibt es auch immer Vorträge. Dies ist dann eigentlich wieder einfacher für sie. Dort kriegen sie vorneweg einen Bewertungsbogen. Dort sehen sie, je nach Thema, auf was ich schaue.

F: Dann sind die Kriterien also bekannt?

L: Ja dort sind sie bekannt und dort bekommen sie ja auch eine Note. Und so eine Vortragsnote zählt gleich viel wie eine schriftliche. Also bei den Sprachen schaue ich, dass ich das auch mal wo einbaue. Aber sonst, weißt du, einfach so eine Note machen kannst du nicht. Also auf der gymnasialen Stufe, da musst du dann schon sagen können, warum hat er da eine 4,5 und nicht eine 5 oder warum hat er eine 5 und keine 4,5. Darum fixiert sich jeder auf das Schriftliche. Und im Französisch oder in einer Fremdsprache wird ebenfalls bewertet, wie sie lesen. Und dort wird es dann wieder heikler. Aber das sind Sachen, die sie zuhause üben können. Ich mache nie eine Bewertung, z.B. eine Lesenote, welche sie nicht zuhause geübt haben.

F: Also wissen sie genau was dran kommt?

L: Ich sage sogar genau: „Du kriegst den Teil, du kriegst den Teil, aber bitte gut lesen.“ Aber dann gibt jeder Fehler eine halbe Note Abzug. Aber das wissen sie auch. Und dies kann auch der Legastheniker daheim lernen.

F: Vielleicht braucht er halt ein bisschen länger dafür, oder?

L: Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber sie haben mehr Mühe, das ist klar, aber ich denke nicht, dass sie wirklich leiden oder weniger Chancen haben. Das glaube ich nicht.

F: Also dann habe ich noch eine Frage zur Schulleitung. Hast du das Gefühl, dass betroffene Schülerinnen und Schüler von der Schulleitung unterstützt werden? Und wenn ja, wodurch?

L: Die Unterstützung der Schulleitung sieht eigentlich immer so aus, dass man sich bei einem kritischen Entscheid wohlwollend für den Schüler entscheidet. Hier unterstützt uns die Schulleitung ganz sicher, und ich denke, das kriegt ein jedes Kind. Und wenn du eine derartige Schwierigkeit mitbringst, dann spürt das jede Lehrperson, dass der Wille und die Möglichkeiten vorhanden sind, aber dass es da eine gewisse Schwäche hat, die es nicht überwinden kann. Und dann geht es ja meistens nicht um was weiss ich wie viele Minusnoten, die das Kind hat, sondern es geht um eine halbe Note. Dann wird in einem gemeinsamen Gespräch nach einer Lösung gesucht. Und wenn man sieht, dass der Intellekt vorhanden ist, wird darauf geachtet, dass dem Kind nichts verbaut wird.

F: Ja, das wollte ich noch fragen. Du hast vorhin von einem Bonus gesprochen?

L: Ja, das ist der Bonus, den ein Kind mit Legasthenie ganz sicher hat, aber es ist nicht so, dass wir beispielsweise einfach sagen: das Kind hat eine 4 in Deutsch, also geben wir eine 4,5 weil es Legastheniker ist. Kommt nicht in Frage. Also bei mir ist das so noch nie in Frage gekommen und ich glaube bei den anderen auch nicht. So einen Bonus gibt es nicht.

F: Und bei den Prüfungen sagst du, ist es genau gleich, ausser in der Vorbereitung, bei Diktaten zum Beispiel? Aber am Schluss, wenn es um Orthografie geht, das wird genau gleich bewertet?

L: Ja, das ist auch bei den Aufnahmeprüfungen so. Du siehst ziemlich schnell, schon bei der ersten Übung, das ist ein Legastheniekind. Dann hat es halt 0 Punkte bei der Orthografie, aber den Rest hat es. Es muss es irgendwo anders kompensieren.

F: Also dann noch zu den ausserschulischen Faktoren. Weißt du, ob betroffenen Schülerinnen und Schüler mehr Unterstützung erfahren, z.B. durch ihr Umfeld oder durch Klassenkameraden oder von daheim oder sonstigen Stellen?

L: Ich denke, dass daheim mehr gemacht wird. Man kennt die Schwäche des eigenen Kindes und man sagt: komm, wir üben doch ein bisschen. Also ich meine, das kriegen sie. Aber ich glaube von Kollegen und Kolleginnen braucht es das nicht. Eigentlich gehen sie mehr oder weniger allein durch die Welt, sag ich jetzt einmal. Und was ich auch gemerkt habe, also ich weiss nicht, ob das so ist, aber ich würde jetzt wagen zu sagen, die Legasthenie wächst sich aus oder schwächt sich ab. Ob das stimmt, das weiss ich nicht.

F: Ach, da gibt es so viele Studien dazu, aber zum Teil wird es schon so sein, dass es ein bisschen abnimmt. Darf ich noch mal zurück kommen auf die Aufnahmeprüfung? Du hast vorhin gesagt, du hast auch korrigiert bei der Aufnahmeprüfung, in Romanisch hauptsächlich. Also wie wird denn das bewertet, du hast gesagt, du achtest dort weniger auf die Orthografie, Hauptsache es kommt, das Partizip z.B., Hauptsache es kommt richtig.

L: Wenn das Partizip vom Tönen her richtig ist, dann ist es keine Frage, dann ist es richtig. Z. B. wenn man fragt, wie heisst das Partizip von discuorror, discuorrieu oder discuorro. Wenn es discuorro ist, ist es ganz klar falsch, wenn es discuorrieu ist, ist es richtig, egal wie es geschrieben ist.

F: Aber hast du das Gefühl, dass hauptsächlich im Romanischen grosszügig korrigiert wird oder ist das auch in den anderen Sprachfächern so, z.B. in Deutsch?

L: Ich meinte, in Deutsch ist das auch so gewesen. Aber weißt du, das ist schon so viele Jahre her, dass ich Deutsch korrigiert habe, dass ich nicht sagen kann, ob das heute noch so ist. Aber das wird wahrscheinlich von Mal zu Mal wieder miteinander abgemacht. Und auch dort spielt es im Prinzip keine Rolle. Wenn die Prüfungsgruppe abmacht, wir werden das bei allen so behandeln, dann sind ja alle gleich behandelt. Ich weiss es nicht, wie sie es dieses Mal machen.

F: Wir haben eben das Gefühl gehabt, das ist einfach eine grosse Hürde und wenn jemand z.B. im Deutsch schlechter dran ist, muss er einfach wahnsinnig gut sein in Mathe um zu kompensieren.

L: Aber du hast ja auch einmal Deutsch korrigiert?

F: Nein, Englisch.

L: Und wie habt ihr es dort gemacht?

F: Ja, relativ streng. Also wenn es falsch geschrieben war, dann gab's halt nur noch einen halben Punkt. Aber nicht die volle Punktzahl.

L: Also dann hast du eine Verständnisübung gehabt, also eine Text und dann war in einem Satz ein Fehler drin?

F: Nein, dann war man grosszügig.

L: Eben. Aber du musst schauen, wie viel das ausmacht. Ich nehme an, die Sprachprüfungen sind alle gleich aufgebaut. Also die tatsächlichen Orthografieprobleme sind an einem ganz kleinen Ort daheim.

F: Dann hast du das Gefühl, das fällt gar nicht so stark ins Gewicht?

L: Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja Wörter, die, wenn man sie anders schreibt, einen anderen Sinn machen. Dann muss man es als falsch notieren, aber sonst hab ich das Ge-

fühl, dass es zwar ins Gewicht fällt, aber nicht so, dass es über Bestehen und Nicht Bestehen entscheidet, würde ich jetzt mal sagen.

F: Ja, wir sind jetzt einfach davon ausgegangen, dass sie in den Sprachen schlechtere Karten haben?

L: Und dann ist es ja so, dass sie noch die Vornote mitbringen, was natürlich auch gut ist. Wenn sie eine 5,5 haben (Auslassung) also, die kommen durch. Also mit einer 5,5 darfst du rechnen, wenn du nicht gerade einen Tag hast, wo du versagst, dass du durch kommst. Hast du aber nur eine 5, nur eine 5 als Vornote, dann wird es eher knapp. Und mit einer 4,5 haben wir äusserst selten jemand der kommt, Legasthenie hin oder her, weißt du. Und es ist interessant, die Legastheniker haben in der Regel gute Noten, sind gute Schüler.

F: Eben, das würde zu der Definition passen: Teilleistungsschwäche bei normaler oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz.

L: Doch, das würde ich sofort unterschreiben. Und sie können kompensieren, was andere nicht können. Durch das Bewusstsein, dass sie die Schwäche haben.

F: Eben, du hast schon gesagt, eine Strategie ist, mehr nachzufragen, aktiver zu sein, wenn man einen Text erschliessen muss z.B. Hast du vielleicht noch anderes, andere Strategien?

L: Also, was ich wirklich empfehlen würde ist sauberes Schaffen. Obwohl genau sie haben dann ein bisschen mehr Mühe. Dann haben sie das Gefühl, sie haben was falsch und dann wird ausradiert oder verbessert. Aber wenn man sie von Anfang an dazu bringen kann, wirklich halt mit Bleistift zu schreiben oder mit etwas, das man problemlos ausradiieren kann, usw., sauber, gestochen scharf zu schreiben, oh das wäre schön. Nein weißt du, das gibt ihnen Sicherheit, dass sie auch einen Überblick haben.

F: Ich glaub das gilt für alle, nicht nur für Legastheniker.

L: Aber für sie ganz besonders. Also das würde ich ihnen ganz fest ans Herz legen. Dass man in diese Richtung mehr schaffen könnte. Dass sie im Bewusstsein ihrer Schwäche sich da mehr bemühen. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie müssen sich mehr Mühe geben, aber einfach dass sie mehr Gewicht drauf legen sollen. Ich weiss ja, dass man nicht einfach nur sagen kann, „gib dir Mühe“, weil das nicht funktioniert. Sich der Schwäche bewusst sein und das könnte eine Strategie sein, das bisschen mehr von aussen anzuschauen. Wenn du ein Bild vor dir hast, das sauber und ansprechend ist, das macht schon etwas aus.

F: Ja, das macht sicher etwas aus. Hast du noch was Wichtiges, was ich vergessen habe oder was du ergänzen möchtest? Oder wie du das abschliessend beurteilen würdest?

L: Ich meine, es wäre wichtig, wenn halt auch die Primarlehrperson ihre Beobachtungen weitergeben würden. Und was auch wichtig ist, ist dass man das nicht überbewertet. Wir stellen es ja dann auch fest. Sie ist Legasthenikerin, jetzt haben wir halt das Problem, aber dazu stehen und dann nicht alles auf das reduzieren. Nur weil sie Legasthenikerin ist, kommt sie nicht mit, das stimmt nicht. Man muss es erkennen, in ganz schweren Fällen wird es ja wahrscheinlich Therapiemöglichkeiten geben, und wir haben auch schon Betroffene weitergeleitet und ich denke das ist gut. Aber auch nicht dem Kind die Möglichkeit geben, sich in die Legasthenie reinzuflüchten. Sondern wichtig finde ich, dass das Kind merkt, ich habe da eine Schwäche, aber ich kann die angehen mit einem persönlichen Mehreinsatz, in der Aktivität, dann nimmt nämlich mein Gehirn alles wesentlich besser auf. Und dann ist es ja heutzutage auch so mit den schönen Computern kannst du das schön alles mit dem Rechtschreibprogramm prüfen.

F: Ja, und es gibt vielleicht auch Berufe, in denen die Rechtschreibung gar nicht so wichtig ist. Ja, dann danke vielmals für das Interview.

L: Was ich noch mitgeben möchte, man muss die Legasthenie nicht überbewerten aber auch nicht unterbewerten. Einfach sagen, das ist ein Teilbereich und immer kleiner werdender Teilbereich dank unserer Hilfsmittel, die wir haben. Und wir können trotzdem die Leistung bewerten ohne allzu grosses Gewicht auf die Rechtschreibung zu legen.

F: Also du hast das Gefühl, dass die Leistungsbewertung oder die Noten, die jemand nachher hat, genau seinen Fertigkeiten entspricht, unabhängig von der Orthografie? Hab ich das richtig verstanden?

L: Ja, das hast du schon richtig verstanden. Also ich würde sagen, in der Regel divergiert es nicht fest. Es zieht sich halt doch ein kleiner roter Faden durch, wenn man ehrlich ist. Und das Kind muss vielleicht ein Kapitel in Biologie lesen und dann versteht es halt vielleicht doch nicht so viel wie die anderen Kinder. Das zieht sich dann schon durch, aber wenn das Kind aktiv ist und das kompensieren kann durch seine geistige Agilität, sagen wir mal so, dann kann das Kind es wett machen.

F: Hast du das Gefühl, dass Faktoren wie z.B. mehr Zeit oder Hilfsmittel wichtig wären?

L: Ich glaube nicht, dass die wichtig sind. Mehr Zeit, weil sie unsicher sind oder noch mal schauen möchten? Vielleicht wegen dem? Aber grundsätzlich nicht. Sie sind einfach schnell im Kopf, sie sind flexibler - wahrscheinlich.

F: Ich danke dir vielmals für deine Einschätzung.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 12–16 angeschrieben.

I 5/L

F: Was glaubst du, welche persönlichen Eigenschaften braucht es von Seiten des Schülers oder der Schülerin, um eben den schulischen Alltag zu meistern trotz Legasthenie.

L: Also, ich denke zuerst einmal braucht das Kind Selbstsicherheit, um das kompensieren zu können, um die Misserfolge kompensieren zu können, die es ja täglich hat. Selbstsicherheit und auch die Erfahrung zu wissen, dass es zwar eine Schwäche ist, eine Behinderung, aber nicht mangelnde Intelligenz. Und ich denke, um ins Gymnasium zu kommen, muss es ja dann in anderen Fächern Leistungen erbracht haben, die überdurchschnittlich sind, um das dann kompensieren zu können. Und das trägt ja schon auch zur Selbstsicherheit bei. In dem individuellen Fall, an den ich denke, handelt es sich um ein Mädchen, das aus einer Familie stammt, wo es sehr unterstützt wird. Es ist aber etwas problematisch, das weiss ich nicht, ich vermute dies: sie hat einen Bruder, der zwei Jahre älter ist und relativ stark behindert ist.

F: Also sprachlich?

L: Allgemein. Körperlich, motorisch, aber auch schulisch behindert, so dass er eigentlich die Primarschulzeit in der integrierten Kleinklasse verbracht hat und dann aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium geschafft hat und jetzt erfolgreich im Gymnasium ist.

F: Was es gibt?

L: Der Junge ist verhaltensauffällig, hat aber das Glück gehabt in der Primarschule mit Hilfe des Stützunterrichts und einer Lehrperson, die sein Potential bemerkte, den hab ich auch gehabt und der hat auch Legasthenie gehabt. Aber wirklich, der ist ausserordentlich intelligent und konnte die Legasthenie vollumfänglich kompensieren.

F: Ja, das sagt man oft, dass es eigentlich als Teilleistungsschwäche definiert wird bei normaler oder überdurchschnittlicher Intelligenz.

L: Ja, der hat also Ausspracheprobleme gehabt und natürlich Rechtschreibprobleme, hat es aber notenmässig trotzdem auf eine 4,5 gebracht im Englisch und ist ein ausserordentlich guter Mathematiker. Und ich habe es auch gemerkt, sobald es um irgendwelche Verständnisfragen gegangen ist, grammatikalisch-formale Fragen hat er absolut alles verstanden und hat auch nichts vergessen. Und der einzige Grund, warum er nicht besser war, ist effektiv die Rechtschreibung. Er ist von daheim, das weiss ich von meinem Nachbar, der mir das gesagt hat, unheimlich gestützt worden. Also ich vermute, dass das zu einem Ehrgeiz der Eltern geworden ist. Zuerst erschrickt man, dass man so ein Kind hat und merkt dann, dass es eben doch geht. Ich weiss nicht, was für Tests alle gemacht worden sind, auf jeden Fall denke ich, wird er seine Matura ohne grosse Probleme machen. Den Verdacht, den ich habe, ist, dass es für das Mädchen irgendwie nicht genügt, von Seiten der Eltern, um das Mädchen auch so zu unterstützen. Ich habe den Vater darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gefragt, ob sie nicht weiterhin die Therapie besuchen könne und dann haben die Eltern abgeblockt. Das habe ich nicht verstanden warum.

F: Also, sie hatte schon mal Therapie?

L: Ja, sie hat Therapie gehabt bis und mit 6. Klasse wegen der Legasthenie. Aber sie haben irgendwie abgeblockt. Sie will nicht und die Eltern wollen nicht, aber ich habe es eben nicht ganz verstanden.

F: Aber sie hat ja dann auch die Prüfung ins Gymnasium geschafft. Hat sie denn auch so gut kompensieren können oder fiel es einfach nicht so stark ins Gewicht?

L: Das weiss ich nicht.

F: Weißt du, wir sind davon ausgegangen, dass die Aufnahmeprüfung ja schon eine grosse Hürde für jemanden mit Rechtschreibproblemen darstellt?

S: Ja, aber es ist natürlich schon so, dass bei den Aufnahmeprüfungen darauf geachtet wird, dass die Rechtschreibung nicht durchgehend ins Gewicht fällt. Es hat eindeutige

Rechtschreibeaufgaben, aber die hat sie vielleicht sogar gut gemacht. Man kann ja darauf auch drillen. Ich habe eher das Gefühl, das Mädchen sei überfordert, wenn es den ganzen Berg von Aufgaben vor sich sieht. Sie hat aber auch durch die Rechtschreibschwäche seit dem Anfang (als sie aufs Gymnasium kam) ein flaches Notenbild, flach im Sinne von: sie kann es gerade knapp kompensieren. Sie ist erschrocken, als ich ihr die Note im Sommer mitgeteilt habe, also ungenügend und ich habe sie gefragt, ob sie denn die Promotion nicht schaffe, aber sie meinte, doch mit einer 3,5 schaffe sie es, mit einer 3 hätte sie es nicht geschafft.

F: Das wäre jetzt schon eine Frage zur Leistungsbewertung: ist denn diese hauptsächlich schriftlich in den Sprachfächern?

L: Sie hat jetzt einfach zusätzlich eine mündliche Note.

F: Die nur sie hat?

L: Ja, nur sie. Wenn sie jetzt auf dem 3er gelandet wäre, dann hätte ich ihr noch mal zusätzlich die Möglichkeit gegeben, eine zusätzliche Note zu machen. Aber die 3,5 hat ihr genügt und es ist auch die richtige Note, denn es ist bei ihr doch nicht nur die Rechtschreibung. Es ist so: im Unterricht beteiligt sie sich nicht stark, sie ist bisschen eine Unsichere, ein bisschen verkrampft. Wahrscheinlich ist ihre Schulkarriere nicht von sehr vielen Erfolgserlebnissen geprägt. Das sieht man auch an der ganzen Haltung. Sie steht nicht sehr erfolgreich in der Klasse, sie ist geduldet, nein, das ist vielleicht übertrieben. Sie ist nicht eine, die in anderen Bereichen brilliert und dass sie von Mitschülern gefragt würde. Sie steht etwas abseits.

F: Du hast ja bereits erwähnt, dass Selbstsicherheit ein wichtiger Faktor wäre.

L: Ja. Im mündlichen Unterricht, wenn sie auf streckt, nehme ich sie dran. Ich nehme sie dran, wenn ich das Gefühl habe, dass sie das kann. Also wenn es um grammatikalische Strukturen, um Regeln geht, aber ich kann sie nicht dran nehmen, wenn es ums Lesen geht oder darum geht frei etwas zu sagen. Denn dort hat sie eben auch ein starkes Defizit. Und dass sie an den Prüfungen wenig Erfolg hat, denke ich, liegt daran, weil sie schreiben, an die Grammatik denken und das Tempo einhalten muss. Es sind viele Faktoren, die dann eben stimmen müssen. Aber ich habe festgestellt, wenn ich die Wörter mündlich Abfrage, kommt eben auch nicht viel mehr. Sie hat natürlich auch das Ausspracheproblem und ich habe ihr eine CD gegeben, mit der sie hören und lesen kann, aber das bringt ihr nicht so viel. Was ich auch noch mache bei ihr in den Prüfungen, z.B. bei Übersetzungen, dass ich die Rechtschreibfehler nicht so gewichte. Oder wenn sie Vokabeln schreiben müssen und sie hätte das Wort eigentlich und will das richtige schreiben, dass ich dann die Fehler nicht so stark bewerte.

F: Wie machst du denn das genau?

L: Ja weißt du, wenn du einen ganzen Punkt gibst pro Wort und sie macht einen Rechtschreibfehler, aber das Wort wäre richtig dort, dann gebe ich es ihr sogar ab und zu mal richtig, weißt du wenn es wirklich kleine Fehler sind. Wenn es massiv falsch ist, dann halt vielleicht einen halben Punkt.

F: Und bei den anderen würdest du dann sagen, das ist einfach falsch und fertig?

L: Ja, ja. Ich gebe sicher keine viertel Pünktchen. Sie müssen schon lernen die Vokabeln richtig zu schreiben. Aber als ich das dann gemacht habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es müsste mündlich schon ein bisschen mehr sitzen. Was ich festgestellt habe: ich gebe ihr dann die Prüfung zurück mit den vielen Fehlern und sie müssen natürlich die Verbesserung machen. Die Verbesserung macht sie in der Regel perfekt. Ich nehme an, dass dann die Eltern, der Vater oder vielleicht der Bruder ihr helfen. Also, sie ist eine gewissenhafte Schülerin. Und das muss man sagen, ist etwas, was sie persönlich mitbringen müssen. Schludrig und diese Schwäche, dann ist es vorbei.

F: Aber hast du das Gefühl, dass sie ihre Fähigkeiten und ihr Wissen mit dieser Art von schriftlichen Prüfungen und evtl. noch einer zusätzlichen mündlichen vollumfänglich zeigen kann?

L: Nein, nein.

F: Im Sinne von: Wird man ihr mit dieser Art der Leistungserfassung gerecht?

L: Das sind 2 Aspekte. Von mir aus gesehen schon, weil sie mit einer 3,5 gut bedient ist für die Leistung, die sie erbringt.

F: Unabhängig von der Rechtschreibung?

L: Ja. Sie hat halt auch ein schlechtes Sprachgefühl. Ich habe sie jetzt ein Jahr, nun hat das zweite angefangen und das muss ich jetzt auch in Angriff nehmen. Ich muss mir irgendetwas anderes ausdenken, wie man sie noch mehr fördern könnte. Fördern sehe ich zwar nicht ganz, denn sie hat diese Schwäche ja in allen Sprachfächern. Jetzt hat sie auch noch Latein. Es nimmt mich noch Wunder, wie es dann dort geht. Englisch ist natürlich gerade ein bisschen extrem. Sie kann sich an gar nichts halten, sie muss das Wort wirklich fotografieren.

F: Hast du denn das Gefühl, dass, wenn sie mehr Zeit hätte in einer Prüfung, z.B. 25% mehr, sie mehr Erfolg hätte?

L: Müsste man ausprobieren. Wenn ich die Prüfungen anschau, fällt mir auf, dass sie gewisse Sachen ganz gut macht, aber sie verbringt dann auch zu viel Zeit damit und hat für den Rest zu wenig Zeit übrig und muss sich beeilen. Insofern würde ich meinen, schon. Was ich nicht weiss, ist, wie stark die Ermüdungserscheinung wäre, nach dieser Zeit. Ich muss zugeben, dass ich relativ lange Prüfungen mache, sie müssen schnell schaffen. Also, ich muss ein paar Sachen ausprobieren. Ich könnte ihr auch Sachen zum auswendig lernen geben, aber das belastet sie ja dann nur noch mehr, sie hat ja schon viele Aufgaben.

F: Also, die Leistungsbewertung ist eines. Du hast jetzt gesagt, du würdest eine individuelle Leistungsbewertung vornehmen bezüglich der Rechtschreibung (Auslassung).

L: Soweit ich das den anderen gegenüber verantworten kann, wenn es sich nur um eine reine Rechtschreibschwäche handelt. Aber das kann ich nicht auseinander dividieren. Ich würde sagen ja, aber die richtige Frageform müsste sie ja jetzt auch bilden können. Daran hindert die Rechtschreibschwäche sie ja nicht. Wenn ich sie nach der Theorie frage, dann weiss sie es, aber beim Anwenden hat sie dann Mühe. Und daran sehe ich dann einfach, dass sie noch nicht verstanden hat, wie die Sprache funktioniert (Auslassung).

F: Du hast schon erwähnt, dass sie wahrscheinlich von zu Hause Hilfe bekommt?

L: Ich vermute es. Sie ist nicht allein gelassen. Höchstens, dass die Eltern, weil sie sich so fest auf den Jungen konzentriert haben und es bei ihr in der Primarschule einfacher gegangen ist, nicht ganz realisiert haben, wie stark sie auch sie unterstützen müssen diesbezüglich.

F: Um noch mal auf die persönlichen Faktoren zurückzukommen, die ein Schüler mit Legasthenie mitbringen sollte, hast du Selbstsicherheit erwähnt, um diese Rückschläge auch verkraften zu können. Gibt es da vielleicht noch anderes?

L: Und die Arbeitshaltung. Wobei beide eine fast unleserliche Schrift haben (Auslassung), auch die Motivation, sie müssen einen starken Willen haben und eine gewissenhafte Arbeitshaltung.

F: Und noch eine Frage zum Unterricht: Wie muss der Unterricht gestaltet sein, damit die betroffenen Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten zeigen können oder sich aktiv beteiligen können? Wie könnte man das unterstützen, z.B. mit der Gestaltung von Arbeitsblättern, Folien oder Tafelbild?

L: Da müsste ich viel mehr wissen, was denn effektiv das Problem des Einzelnen ist und da muss ich dir ehrlich sagen, das ist glaube ich nicht der Ort, wo ich gross auf so etwas eingehen muss. Ich mache meinen Unterricht so, wie ich denke wie er zu sein hat. Das einzige was ich mache ist, dass wenn sie sich meldet, ich mir bewusst bin, dass ich ihr die Möglichkeit geben muss, ihre Antwort zu geben. Ich bin mir bewusst, dass sie nicht als erste dran kommen darf beim Lesen, dass sie zuerst einmal hören muss wie es tönt. Ich nehme sie in der Regel immer gegen den Schluss dran (Auslassung). Ich will ihr das nicht antun.

F: Also passt du das auch individuell an?

L: Ja. Sie hat das Glück, nicht in einer riesigen Klasse zu sein. Einerseits ist das ein Glück, andererseits kommt sie dann halt doch relativ viel dran, was unter dem Strich wahrscheinlich besser ist als umgekehrt. Aber es ist dann anstrengend für sie unter Umständen. Das ist unter Umständen eine Belastung für sie.

F: Also noch mal wegen der Leistungsbewertung. Ich weiss nicht, wie du es im Englisch machst, aber in Deutsch gibt es doch zum Teil Lesenoten?

L: Das mache ich auch, aber das nützt alles nichts. Das ist ja gerade schlimm für sie. Lesenoten eben auch. Das Mündliche im Grunde genommen auch. Natürlich, ich gebe Lesenoten, sie müssen kleine Sachen auswendig lernen und vortragen. Es gibt dann eine grosse mündliche Prüfung für alle, auf die sie sich vorbereiten können in einem gewissen Rahmen, aber zu 50% müssen sie dann spontan reagieren. Und eben, sie bekommt eine mündliche Note mehr. Ganz sicher eine, wenn ich dann das Gefühl habe, eigentlich hat das Mädchen verstanden, um was es geht, aber es liegt am Schreiben, dann frage ich sie noch mal ab.

F: Dann machst du noch eine mündliche Note?

S: Ja, aber nicht eine Note, die dann ganz zählt, aber eine, die ich irgendwie einflechten lasse. Wenn ich merke, dass es das nicht bringt, dann mache ich es auch nicht. Dann bleibt halt die Note so wie sie ist. Es wird dann schon schwierig. Du weißt ja dann auch nicht, ob du so jemandem einen Dienst tust, ob sie nicht besser fahren würde, wenn sie an eine andere Schule ginge, wo das nicht so gefordert ist.

F: Du hast gesagt, sie ist jetzt in der ersten Klasse des Gymnasiums?

L: Jetzt ist sie in der 2. Klasse. Man muss ja das Gymnasium nicht unbedingt machen. Vielleicht wäre es ihr wohler in einer Berufsausbildung? Das wird sich dann jetzt erst abzeichnen. In der ersten Gymnasialklasse ist man erst mal froh, dass man die Aufnahme geschafft hat, aber es hat dann viele, bei denen man merkt, dass sie doch so ganz am richtigen Ort sind.

F: Unabhängig von einer Legasthenie wahrscheinlich, oder?

L: Ja unabhängig davon. Entweder merkt man wirklich, das Kind gehört nicht hierhin. Dann muss man schnell reagieren, dem Kind zuliebe. Oder es geht einigermassen und dann muss man halt spätestens in der 3. Gymnasialklasse reagieren. Ich würde sagen, in der 2. Gymnasialklasse kann noch so viel passieren, da kann es sich noch auf die eine Seite wie auf die andere Seite entwickeln. Nicht wegen der Rechtschreibung, aber ich habe das schon erlebt. Schüler, die einen Vierer hatten im Englisch sind plötzlich auf einem Fünfer. Aber nicht, weil sie mehr Glück gehabt hätten, sondern weil sie irgendeinen Knopf aufgemacht haben oder andersrum, wenn einfach der „Pfupf“ draussen ist, dann fallen sie ab. (Auslassung).

F: Hast du das Gefühl, dass die Schulleitung betroffene Schülerinnen und Schüler unterstützt oder wie ist dort die Haltung? Kannst du das beurteilen? Wird dort Rücksicht genommen?

L: Also ich möchte prinzipiell sagen, dass unsere Schule eine Schule ist, welche in der Regel, weil sie klein und familiär ist, auf Probleme irgendwelcher Art Rücksicht genommen wird. Man hat ja das Geflecht Lehrer und Klassenlehrer, die sich kümmern und wenn es ganz akut wird auch die Schulleitung. Die Schulleitung an sich hat mit diesem spezifischen Problem nichts zu tun und das ist ja auch nicht vorgesehen. Wenn die Frage wäre, was man mit solchen Schülern machen sollte, würde es wahrscheinlich heissen, das musst du individuell lösen. Einen Katalog oder Richtlinien an sich gibt es nicht. Es wird aber ziemlich Rücksicht auf das Individuum genommen an unserer Schule. Darum meine ich, wenn jetzt feststellbar wäre, dass das Mädchen die Promotion nicht schaffen würde, ausschliesslich wegen der Legasthenie und die Lehrerkonferenz das Gefühl hat, das ist eine Gymnasiastin, dann würde man sie sicher unterstützen. Das sage ich dir ganz inoffiziell, das hat mir so niemand gesagt, aber das ist mein Gefühl.

F: Also eine wohlwollende Entscheidung trifft?

L: Ja wohlwollend. Aber dass ich jetzt meinen Unterricht auf sie ausrichte, da muss ich sagen: Nein, das mache ich nicht. Und wenn das eine Schülerin wäre, die immer unaufmerksam wäre und stören würde, dann würde ich mir auch kein Bein ausreissen. Sie täte mir Leid und ich würde ihr helfen, aber in einem gewissen Rahmen. Helfen an sich kann man ja nicht, denn ich weiss nicht, was ich tun kann, dass sie das lernen kann, die Rechtschreibung.

F: Ja, das zieht sich durch. Und man bekommt es nicht weg. Schon mit gezielten Übungen daran arbeiten, so dass es sich verbessert. (Auslassung).

L: Und es stellt sich halt schon die Frage, wie stark man das Schriftliche in einer Fremdsprache fordern will. Das ist natürlich immer wieder eine Frage. Wobei beim Englischen das auch nur bedingt gilt. An der Universität braucht man es, man muss Texte lesen und auch produzieren, insofern muss man es schon können. Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, dass man Englisch nur reden können muss. (Auslassung).

F: Wir haben jetzt glaub alle Fragen beantwortet. Noch eine vielleicht: gibt es Eigenschaften, welche die Lehrperson mitbringen sollte?

L: Wenn du bedenkst, dass das Kind unsicher ist, kann man als Lehrperson natürlich die Unsicherheit schon verstärken oder auch nicht. Ich denke, das macht schon viel aus, ob das Kind merkt, es darf einen Fehler machen oder Fehler dann relativ schnell taxiert werden. Darum ist das Gymnasium vielleicht auch nicht immer die richtige Abteilung, denn das Ziel ist schon die Leistung.

F: Habe ich etwas vergessen zu fragen oder möchtest du noch etwas Wichtiges ergänzen?

L: Nein, ich denke ich habe alles gesagt.

F: Dann danke ich vielmals für das Gespräch.

In der Auswertungstabelle dieses Interview mit den Seitenzahlen 17–21 angeschrieben.

I 6/L

F: Fragestellung (Auslassung)

L: Darf ich mich mal dazu äussern: sollte es einen geben oder nicht (Nachteilsausgleich). In einer gewissen Weise, wenn man das Etikett umhat, ich bin Legastheniker, dann ist man immun, man hat eine gewisse Immunität. Und das ist natürlich von Nachteil für mich als Lehrerin. Ich möchte ja, dass die Leute nicht in einem Schonraum sitzen, sondern dass die sich sagen, ich habe jetzt hier ein Handikap, da muss ich jetzt einfach dran arbeiten, mehr als die anderen. Sonst kommen sie ja nicht weiter, wenn sie nachher ins Berufsleben kommen, können sie ja auch nicht sagen, ich habe jetzt da halt ein Handikap, lasst mich nicht schreiben oder was auch immer. Und von daher glaube ich, man tut ihnen nicht immer einen Dienst, wenn man sie etikettiert. Aber, was natürlich klar ist, ich sehe das selbst und ich glaube, das ist wichtig: Aufklärungsarbeit immerzu, dass man das wirklich als partielle Schwäche sieht. Dass man nicht denkt, dass wenn jemand jetzt schlecht schreibt im orthografischen Sinne, dass der deshalb nun auch eine Denkschwäche habe. Dass man das schön fein säuberlich im Kopf trennt. Aber für uns im Deutsch ist das auch nur bis zu einem gewissen Grad ein Problem. Wir haben ja verschiedene Noten. Also, es gibt den Aufsatz: im Aufsatz haben wir normalerweise drei Teilnoten. Wir haben Orthografie, Grammatik und die sind dann schlecht. Wir haben aber auch eine Stilnote und die muss nicht schlecht sein beim Legastheniker. Und dann haben wir noch den Inhalt. Da kann man also auch einen 2er ausgleichen. Man kommt dann nicht mehr auf die 5, aber man ist noch im genügenden Bereich. Und dann haben wir auch die Literaturprüfungen und da ist der Abzug relativ minim für Schreibfehler. Dann gibt es aber auch immer wieder mündliche Prüfungen, wo das eh keine Rolle spielt. also ich würde mal meinen, es lässt sich absolut damit leben. Und ich habe auch einen Schüler, der ist ein schwerer Legastheniker und dieser kommt bei mir auf eine 4,5 und wenn er mal ganz grosses Glück hat auch auf eine 5 im Zeugnis.

F: Aber würdest du dann sagen, du beurteilst seine Leistung anders, das heisst zum Beispiel vermehrt mündlich anstatt schriftlich?

L: Nein, nein. Also absolut gleich wie bei den anderen. Aber es ist klar, das macht man auch ein bisschen von Natur aus, wie soll ich sagen, die Notenskala ist vielleicht nicht so ganz linear. Bis zur 4 benote ich strenger als von 4 bis 2. Bei der Orthografienote im Aufsatz wird es auch ein bisschen diffus. Man hat ja als Lehrperson keine Erfahrung in Feinunterscheidung von sehr tiefen Noten, deshalb wird er eine 3 kriegen oder so. Wenn es schlimm ist halt eine 2,5, aber das ist dann eine relativ ungenaue Note. Aber eine 1 bekommt er ja nie und es zählt nur ein Drittel.

F: Aber von der Anzahl Noten oder Prüfungen her macht er genau dieselben, also nicht zum Beispiel mehr mündlichen Noten anstatt schriftliche?

L: Nein, nein. Aber ich schaue beispielsweise immer, dass ich in jedem Semester sicher eine mündliche Prüfung habe. Da hat er ja mal gar keinen Nachteil. Und dann, das kommt ein bisschen auf die Klassenhöhe an, in den höheren Klassen mache ich verstärkt auch Literaturprüfungen, in denen die Orthografie keine grosse Rolle spielt. Also, er kommt durch. Dann gibt es noch mal zwischendurch eine kreative Arbeit, einen Vortrag oder jetzt in der dritten Klasse dürfen sie auch einen Film machen, die, die wollen. Also man kann damit leben. Abgesehen davon, dass bei uns hier oben die Unsicherheit in Bezug auf die deutsche Rechtschreibung sehr gross ist. Ein bisschen hat auch der Herr Duden da mitgemischt, diese Reformen, das war für alle sehr viel schwieriger. Auch gibt es ja ziemlich viele Varianten, die zugelassen werden und ich glaube, tendenziell nimmt die spezifische Genauigkeit in der Rechtschreibung ab. Man achtet weniger drauf, beim email ist es sowieso klar, dass es Fehler haben muss, sag ich jetzt mal so, sonst ist es kein echtes

Email. Von daher meine ich, generell nimmt die Toleranz, was Schreibfehler betrifft, in der Gesellschaft zu. Also ich glaube, das kann man sagen. Und gesellschaftlich die Unsicherheit aber auch und wir sind so sehr mit Fremdsprachen konfrontiert, das hilft uns dann auch nicht unbedingt weiter. Und hier bei uns ist noch die spezifische Situation mit der rätomanische Einschulung. Das führt dazu, dass wir noch mehr Schreibprobleme haben, bei allen. Zum Teil auch einen lascheren Umgang in der Primarschule. Ich glaube schon. Früher hat man in der Primarschule mehr darauf geachtet, mit sehr vielen mechanischen Übungen, so dass die Leute eine sichere Basis hatten. Und heute glaube ich, dass man den kreativen Bereich auch schon in der Primarschule so sehr betont, dass das ganz Korrekte ein bisschen darunter leidet, gelinde ausgedrückt.

F: Um auf die Leistungsbewertung zurück zu kommen: das eine sind die mündliche und schriftlichen Noten. Das ist genau gleich bei allen Schülerinnen und Schülern. Hast du denn das Gefühl, dass jemand mit Legasthenie z.B. mehr Zeit bräuchte, um überhaupt eine Aufgabe zu erfassen vom Lesen her, dass der Zeitfaktor überhaupt eine Rolle spielen kann bei Prüfungen?

L: Es ist unterschiedlich. Ich habe schon einen in der Klasse, ich weiss jetzt nicht, ob er direkt in die Kategorie Legasthenie gehört, aber er ist schon sehr schwach in der Rechtschreibung. Er ist auch sehr schwach, wenn er laut vorlesen muss. Dann spürt man diese Schwäche. Aber du könntest zu uns in die Schulstube kommen und ich könnte einen nach dem andern laut vorlesen lassen und du würdest staunen, wie schlecht sie lesen, sehr schlecht. Also es ist dann so, dass quasi ein Legastheniker gar nicht so sehr auffällt.

F: Das ist ja schlimm.

L: Ja eben natürlich, je nach Grad.

F: Also dann spielt der Faktor Zeit eigentlich nicht so eine grosse Rolle?

L: Nein, ich glaube nicht. Sicher gibt es eine Korrelation, mindestens beim laut Lesen. Ich weiss nicht, wie es bei der Lesegeschwindigkeit ist beim stummen Lesen, aber da gibt es eine Korrelation zwischen schlechtem, lautem Vorlesen und Fehleranzahl. Aber das nimmt man halt zur Kenntnis. Und ich mache das dann häufig so, wenn ich sie laut lesen lasse, und sie machen das noch gerne, gehen wir der Reihe nach und jeder soll mal ein bisschen lesen und wenn er keine Lust mehr hat, gibt er es weiter. Und das ist klar, wer unsicher ist, gibt eben schneller weiter (Auslassung). Aber dann geht das ohne Diskriminierung sozusagen. Ich denke, man schaut einfach im Schulalltag darauf, dass man nicht diskriminiert. Es ist vielleicht mal so, dass ich beim Legastheniker, wenn ich sehe, dass er dazu tendiert eher schlechte Noten zu machen, dass ich die Aspekte, wo er stark ist eben auch stärker betone vor der Klasse, aber ohne klare Spielregeln.

F: Also tust du nicht grundsätzlich andere Bedingungen schaffen?

L: Nein. Das möchte ich auch auf keinen Fall und ich glaube, das würden die Schüler in den meisten Fällen auch gar nicht wollen. Das ist ja wichtig, dass man eben nicht eine Sonderbehandlung hat. Sonderbehandlung heisst auch Sonderkategorie und das will man ja eigentlich nicht. Die einen nehmen es quasi als Vorteil und kommen mit der Forderung: „Sie dürfen mir jetzt nicht (Auslassung).“ Aber die meisten würde ich meinen, wollen auch gar nicht so etikettiert werden. Und dann ist es eben schon auch eine graduelle Sache. Also, wenn wir jetzt das einführen würden, wie hast du gesagt?

F: Nachteilsausgleich

L: Nachteilsausgleich. Dann hätten wir das grosse Problem, dass es eben graduell ist und die einen kommen in die Kategorie und die andern schlittern ganz wenig daneben vorbei. Und was mache ich denn dann? Dann kann ich doch nicht mit Fug und Recht denen dann schlechte Noten erteilen. Das geht ja nicht. Dann müsste ich ja der ganzen Klasse keine Orthografienote geben.

F: Aber hast du das Gefühl, dass solche Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten voll und ganz zeigen können oder zur Geltung bringen können, trotz dieser Teilleistungsschwäche?

L: Ich habe einen Schüler, ich glaube der hat eine klar diagnostizierte Legasthenie und der ist absolut leistungsstark. Jetzt nicht nur bei mir, sondern in allen Fächern.

F: Wenn wir gerade noch bei diesen schulischen Faktoren bleiben, glaubst du, es braucht auch besondere Fähigkeiten der Lehrperson, um darauf eingehen zu können? Ich höre jetzt von dir, dass du eigentlich sehr individuell reagierst, aber ist das nicht etwas, was vom guten Willen der Lehrperson abhängt?

L: Ich meine, bei uns sehe ich das Problem nicht so sehr, einfach aus dem Grund, weil sich alle beklagen, dass das Niveau zum Teil klassensatzmässig nicht gut ist. Und das hat wirklich schon mit der Schulkarriere der Leute zu tun. Wir haben Schüler aus den Valli (italienischsprachige Seitentäler), aber auch solche, die sind wirklich nur mit Romanisch aufgewachsen, die anderen mit ein bisschen Romanisch und auch da kann man die Einteilung nicht klar machen. Man kann nicht sagen, die haben jetzt Deutsch als Zweitsprache und die haben Romanisch als Erstsprache usw. Das ist so verquickt. In einem Dorf haben sie mehr Romanisch, im anderen weniger, spricht die Familie zuhause Romanisch oder Deutsch usw. Da gibt es so viele Faktoren. Es gibt auch gute Deutschschüler, die aus dem Münstertal kommen, auch wenn die Mehrheit es nicht ist. Oder Maloja müsste italienischsprachig sein. Sind die Kinder deutschsprachig, sind die Kinder italienischsprachig? Die Grenzen sind dermassen fliessend, dass wir so viele Leute haben, die massive Interferenzprobleme haben. Und dann fällt ein Legastheniker tatsächlich nicht mehr so ins Gewicht, also der ist dann einfach noch schlechter.

F: Aber ich verstehe dich richtig, oder? Das zweisprachig Aufwachsen oder diese verschiedenen Bedingungen, das bedingt ja nicht automatisch schlechte Deutschleistungen, oder?

L: Nein, nicht automatisch, aber ich würde nach wie vor behaupten, mehrsprachiges Aufwachsen ist für sehr sprachbegabte Kinder ein ganz grosser Vorteil, aber für nicht sprachbegabte Kinder ist es eine zu grosse Herausforderung. Wir haben natürlich nicht nur sprachbegabte Leute.

F: Braucht es ein besonderes Entgegenkommen der Lehrperson?

L: Hier bei uns sind wir es gewohnt, dass alle Schubladen und Kategorien irgendwie fehlschlagen. Schon das „wer ist romanischsprachig, wer ist deutschsprachig?“, das lässt sich nur so unscharf trennen, dass da immer viele Leute zwischen die Kategorien fallen und da braucht es Rücksichtnahme, immer. Und das wird uns quasi auch bisschen flexibler machen als Lehrkörper, das vermute ich jetzt. Trotzdem braucht es natürlich gewisse rechtliche Voraussetzungen. Das eine ist natürlich ein wichtiger Punkt, das ist das Aufnahmeverfahren und dort sind ja die Spielregeln ziemlich klar. Dort kann man natürlich drehen und manipulieren, ob jetzt Legastheniker überhaupt erst zu uns kommen. Man muss natürlich auch sagen, das ist eine Privatschule, wir behalten wahrscheinlich durchschnittlich mehr, aber das möchte ich lieber nicht, dass man das zu sehr an die grosse Glocke hängt, mehr Leute als an der staatlichen oder kantonalen Schule. Das Aufnahmeverfahren ist sicher sehr entscheidend. Und da hat man, soweit ich mich erinnern kann, schon mal ganz bewusst die Prüfungsbedingungen verändert. Das hat aber nicht unbedingt mit einem Entgegenkommen, was die Legastheniker betrifft, zu tun gehabt, aber doch mit korrekturfreundlichen Prüfungen. An der Deutsch- Aufnahmeprüfung ist es zum Beispiel so, dass die Rechtschreibung nicht sehr stark ins Gewicht fällt. Es gibt schon Aufgaben, aber es sind nicht alle Aufgaben so gemacht, dass die Rechtschreibung wichtig ist. Das

sind dann ganz klare Korrekturanleitungen, wo die Rechtschreibung berücksichtigt wird und wo nicht.

F: Von dem sind wir eigentlich auch ausgegangen, dass praktisch die kantonale Aufnahmeprüfung die grösste Hürde darstellt und dass dort natürlich extrem selektioniert wird.

L: Man müsste wahrscheinlich auch mit Kantonsschullehrpersonen sprechen, denn dort ist die Sprachausgangssituation eine andere. Auch werden italienischsprachige Leute bei uns in der Regelklasse gehalten und haben noch ein bisschen Zusatzdeutschunterricht und in Chur werden sie in eine Sonderzug-Klasse getan. Das sind ganz andere Regelungen und es ist auch daher möglich, dass sie einheitlichere Klassen haben. Es könnte also dort schon sein, dass ein Legastheniker mehr Schwierigkeiten hat, weil die ganz Situation strukturierter ist. Aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr solche Aufnahmeprüfungen einsehen könntet, mitsamt Korrekturanweisungen. Dann kann man genau sehen, wo die Rechtschreibung gewichtet wird und wo nicht.

F: Wir sind jetzt in unserer Hypothese davon ausgegangen, dass so jemand sehr stark mit anderen Fächern kompensieren muss, mit Mathematik und Geometrie, denn Englisch kommt ja auch noch dazu.

L: Nicht nur. Z.B. hat man im Kanton Graubünden keinen Aufsatz mehr im Aufnahmeverfahren. Im Prinzip bedauere ich das, weil ich meine, man setzt falsche Signale. Ein Aufsatz ist nie so wahnsinnig rekursicher, deshalb hat man ihn ziemlich sicher auch abgeschafft. Abgesehen davon ist es auch unheimlich aufwändig, die Aufsätze zu korrigieren. Aber als Signal an den Schüler, dass ein von ihm selbst aufgebauter und freier Text eben wichtig ist, hätte ich den Aufsatz schon begrüsst. Aber von daher haben wir schon mal wieder etwas weniger, wo die Rechtschreibung ins Gewicht fällt.

F: Zu den ausserschulischen Faktoren möchte ich noch gerne fragen, ob du die Erfahrung gemacht hast oder ob du glaubst, es brauche auch vermehrt die Unterstützung von ausserhalb der Schule?

L: Ich meine, dass es keinen Sinn macht, quasi zu weich zu sein. Ich habe selbst einen Bruder gehabt, der starker Legastheniker war und meine Mutter musste einfach mehr Schularbeiten mit ihm machen, also in den frühen Primarschulklassen. Und das heisst einfach, man muss das mit Fleiss kompensieren. Man muss nachschlagen, nachschauen und wieder nachschauen. Das ist einfach wichtig, dass man sich nicht sagt, ich kann es nicht, sondern dass man sich sagt, es gibt auch am Computer beim Schreiben diese Wellenlinien und dann halt nachschauen, ob man den Fehler gemacht hat. Man muss sich stärker mit Regeln über die Schwäche hinweghelfen und man muss halt schauen, dass man sich gut dokumentiert zuhause, Wörterbücher hat, was auch immer. Sich nicht damit zufrieden geben, dass man nichts macht. Und ich würde auch sagen, dass die neuen Textsorten, wie Emails z.B. dazu führen, dass Fehler automatisiert werden. Ich sage meinen Schülern z.B. wenn sie Notizen machen, sie sollen doch auch da Gross- und Kleinschreibung berücksichtigen. Tun sie aber nicht (Auslassung). Unter dem Visualizer kann man dann auf den Notizen sehen, wie die gemacht sind. Und das sollte sie animieren, dort mit mehr Fleiss und Sorgfalt ans Werk zu gehen. Ich glaube schon, dass sehr viele Fehler sich nur deshalb einschleichen oder eben automatisieren, weil man unsorgfältig schreibt (Auslassung). Und ich würde gerade einem Legastheniker raten, er darf sich, er kann sich solche Sachen nicht leisten.

F: Welche persönlichen Eigenschaften braucht eine Schülerin oder ein Schüler mit Legasthenie, um im schulischen Alltag erfolgreich zu sein?

L: Disziplin und dass er sich seiner Schwäche bewusst sein muss. Und dass er weiss, wo ein anderer halt nur einmal hinschauen muss, schau ich halt zweimal hin. Man sagt ja manchmal von Legasthenikern auch, also es gibt ja die wilde Theorie, dass das auch kre-

ativere Menschen sein sollen als andere, weil sie anders kombinieren usw. Das ist möglich, also überall, wo für sie valable Eselsbrücken zustande kommen, sollen sie sich daran halten. Und dass sie sich selbst ein bisschen über diese Schwäche hinweg helfen, indem sie sich halt kreative Regelsysteme zusammen bauen, die für sie stimmen.

F: Die letzte Frage: hast du die Erfahrung gemacht, dass betroffene Schülerinnen und Schüler von Seiten der Schulleitung Unterstützung erfahren?

L: Also wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, dass natürlich Naturwissenschaften selektiver sind, als z.B. das Fach Deutsch, eben gerade weil man anders fokussiert und mehrere Kapazitäten abdecken kann durch die verschiedenen Prüfungsmodi. Eben einmal kreative Prüfungen, dann mündliche Prüfungen, Aufsätze, spezifische Wissensfragen. Dann gleicht sich das dort schon mal aus und darum geht eine Deutschnote selten so tief runter wie in anderen Fächer. Ich glaube, da ist gar nicht so ein grosser Handlungsbedarf. Wenn es nur Legasthenie ist, dann hat er halt eine 4 statt eine 4,5 oder eine 4,5 statt eine 5, aber das würde den Schüler nicht mehr als eine Note runterziehen. Und das ist jetzt sehr grosszügig gedacht, ich würde mal meinen nicht mehr als eine halbe Note ansonsten, also höchstens eine Note zieht ihn das runter. Und das sollte verkräftbar sein (Auslassung). Es gibt so ein Lernstudio in X., von einer Frau Y. Sie kommt in Abständen immer mal vorbei, ich glaube so in der 4 Gymnasialklasse. Dann müsste der Schüler eben auf so ein Angebot zurückgreifen. Ich weiss nicht, inwieweit das von der Schulleitung initiiert ist. Da steht die Schulleitung bestimmt auch dahinter, dass solche Angebote da sind.

F: Du hast alle Fragen beantwortet. Möchtest du noch was Wichtiges erwähnen oder hinzufügen? Oder dich abschliessend äussern zu dem Thema „Nachteilsausgleich- nötig oder nicht nötig?“ oder allgemein zum Thema „Legasthenie in der Mittelschule?“

L: Also ich würde eher meinen, man sollte auf diesen Nachteilsausgleich verzichten, aber beim Aufnahmeverfahren muss man berücksichtigen, dass die Legasthenie eine Teilleistungsschwäche ist, das heisst, dass man die Aufnahmeprüfung so gestaltet, dass ein Legastheniker die Chance hat rein zu kommen. Ich glaube, wenn das Kind drin ist, hat es Chancen. Es ist aber möglich, dass man in Chur noch zu anderen Massnahmen greifen müsste, als das hier der Fall ist, weil dort auch die Situation anders ist. Ich möchte mich nicht dagegen sträuben, dass bis zu einem gewissen Grad so etwas geschieht, aber die Nachteile könnten also verheerend sein, weil das eben eine graduelle Geschichte ist. Wenn ich dann gar niemandem mehr eine Note geben darf wegen der Rechtschreibung, dann werden wir mal eine Gesellschaft haben, die noch viel schlechter schreibt als jetzt.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 22–26 angeschrieben.

I7/G

F: Gibt es eine bestimmte Unterrichtsform, in der du dich wohl fühlst und du dein Wissen gut einbringen kannst?

G: Ein Beispiel zu einem bestimmten Fach oder einfach allgemein?

F: Nein, nicht unbedingt ein Fachbeispiel. Oder anders gefragt, welchen Unterricht hast du am liebsten und aus welchen Gründen?

G: Also, ich habe es am liebsten, wenn man im Unterricht immer wieder Fragen stellt. Wenn man darüber noch nicht viel weiss, kann man immer wieder seine Überlegungen dazu einbringen und seine Meinung dazu sagen. Man hört auch was jemand anderes dazu denkt und dann wird miteinander diskutiert. Zum Beispiel wenn die Frage gestellt wird: „Wie denkt ihr, hat etwas früher ausgesehen?“ Auf diese Frage kann man dann seine Meinung sagen und dann wird es untereinander verglichen.

F: Deinen Aussagen nach magst du einen Unterricht indem das Vorstellungsvermögen und das Mitdenken verlangt wird. Wie sieht es zum Beispiel im Englischunterricht aus? Müsst ihr viel schreiben oder ist hier auch viel mündlich?

G: Sehr viel mündlich. Darum wird es im Unterricht oft auch sehr laut.

F: Hast du das Gefühl, dass du an den Prüfungen dein Wissen zeigen kannst? Also wenn du deine Prüfungen abgegeben hast, denkst du, hätte ich nur mehr Zeit gehabt oder wie ist es?

G: Ja, mehrheitlich ist es beides. Es gibt Prüfungen da reicht mir die Zeit gut. Ich habe auch sehr oft Prüfungsangst und das ist ein Problem, dann bin ich vor und während der Prüfung sehr nervös. Nach der Prüfung weiss ich die Sachen, welche ich an der Prüfung nicht gewusst habe. Ich wüsste fünf Minuten später alles ohne nachzuschauen.

F: Dann bist du nicht der Typ, der an den Prüfungen sein Maximum hervorbringt?

G: Es kommt darauf an. In Mathematik kann ich das schon. In Sprachprüfungen überhaupt nicht.

F: Hast du das Gefühl diese Prüfungsangst hast du auch, weil du Angst davor hast, dass es dir nicht gelingt.

G: Ja, eigentlich nur deshalb. Ich setze mich selbst unter Druck.

F: Meinst du die Lehrpersonen merken das. Passen sie die Prüfungsbedingungen an dich an?

G: Es ist eigentlich einheitlich. Die einen Lehrpersonen merken natürlich schon, dass ich es eigentlich könnte.

F: Es gibt dann aber keinen Pluspunkt für dich oder eine andere Benotung. Hättest du gerne eine andere Benotung?

G: Jaaa gerne? So mittelmässig, einfach keine grosse. Denn sonst bist du nachher der, der das einfach hat und deswegen eine bessere Note bekommt. Die anderen finden das unfair. Ja, vielleicht ein bisschen besser benoten würde gehen.

F: Fühlst du dich im Moment gleichberechtigt?

G: Wie gleichberechtigt?

F: Den anderen Schülern gegenüber, weil du ja eventuell mehr Zeit zum Schreiben brauchst. Du hast eine Legasthenie und bringst daher eine andere Voraussetzung mit. Findest du es dann gleichberechtigt, wenn du die gleichen Bedingungen hast wie die alle anderen, obwohl du eine sprachliche Teilleistungsschwäche hast?

G: Ja, die Zeit reicht mir eigentlich immer. Ich schreibe einfach mal drauflos. Das Problem ist, dass ich dann sehr viel Fehler habe. Aber meistens gibt es deswegen keine grossen Abzüge oder überhaupt keine. Also im Englischen schon. In den Sprachen ist es eigentlich logisch. Aber in Geschichte oder Biologie gibt es keine Abzüge.

F: In Geschichte und Biologie bewerten sie die Rechtschreibung nicht und benoten nur den Inhalt. Könnte man dann sagen, dass du im Deutsch oder allgemein in den sprachlichen Fächern schon einen Nachteil hast?

G: Ja, vor allem im Deutsch, wenn wir Aufsätze schreiben müssen.

F: Wenn es nun heißen würde: „Wir benoten dich anders, da es nicht daran liegt, dass du nicht übst, daher prüfen wir dich von nun an öfters mündlich.“ Würdest du dies wollen?

G: Mm, das ist schwierig. Das haben wir einmal in der sechsten Klasse gemacht. Wir hatten immer Diktate und als ich wusste, dass ich Pluspunkte wegen meiner Rechtschreibung bekomme, ging meine Angst weg. Dann schrieb ich auf einmal Sechser anstelle von Dreieinhalbern oder so. Ja, das ist eigentlich schon gut, denn das nimmt mir die Angst.

F: Würdest du dir am Gymnasium auch so eine Vereinbarung wünschen?

G: Jaaa, es kommt darauf an. Es sollten natürlich alle gleich behandelt werden; vielleicht hat ja ein anderer irgendwo anders ein Problem. Aber es wäre natürlich schon gut im Deutsch oder in den Sprachen.

F: Unterstützt dich die Schule auf irgendeine Weise? Erhältst du vielleicht einen Nachhilfeunterricht bezüglich deiner Legasthenie?

G: Nein, eigentlich überhaupt nichts. Vielleicht manchmal die Klassenlehrperson oder die Deutschlehrperson.

F: Was machen dann diese Lehrpersonen?

G: Manchmal helfen mir die Lehrpersonen einfach, aber nicht gross.

F: Hättest du einen Wunsch an die Schulleitung?

G: Es geht so. Ich wüsste nicht gerade wie. Es ist noch schwierig.

F: Als noch nichts Konkretes? Und wie ist es ausserhalb der Schule? Hast du eine Unterstützung, die dir beim Schreiben oder Lernen hilft?

G: Wie ist das gemeint?

F: Helfen dir deine Eltern oder Freunde?

G: Also mehrheitlich mache ich alles alleine. Ich besuche noch eine Englischnachhilfe aber sonst mache ich alles alleine.

F: Was bringst du für Eigenschaften mit, dass du das Gymnasium besuchen kannst? Bist du ehrgeizig?

G: Ich habe mir früher einfach vorgenommen das Gymnasium zu besuchen und habe dies auch durchsetzen wollen. Ein bisschen hilft mir auch mein fotografisches Gedächtnis. Ich wollte auch einfach nicht in unsere Dorfschule.

F: Habe ich es richtig verstanden, dass eine besondere Eigenschaft von dir dein starker Wille ist um dein Ziel zu erreichen.

Möchtest du noch etwas ergänzen?

G: Nein, nicht unbedingt.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 28–29angeschrieben.

I 8/G

F: Wann wurde bei dir Legasthenie diagnostiziert?

G: In der dritten Klasse haben wir mehrere Tests gemacht und dann kam das heraus. Alles wurde voll abgedeckt, es war ganz klar. Da war einfach das Problem, dass das in der staatlichen Schule nicht anerkannt wurde. Es wurde einfach nicht behandelt, kein bisschen.

F: Und du kommst aus dem Kanton Zürich, ist das richtig?

G: Ja, genau.

F: Heisst das, du hattest keine Therapie in der Primarschule?

G: Gar nichts.

F: Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Du bist 15, nicht wahr?

G: Heute bin ich gerade 16 Jahre alt geworden.

F: Gratuliere! Also hattest du keine Therapie?

G: Ja, von der Schule aus überhaupt nichts. Meine Eltern fanden aber, dass man was machen muss und sie haben sich informiert. Dann haben wir auch angefangen mit Therapie, aber das ist einfach recht schwierig, wenn es von der Schule kein bisschen unterstützt wird, wenn alles voll gewertet wird. (Auslassung).

F: Die Therapie fand dann auf privater Basis statt, mussten deine Eltern die Therapie selber bezahlen?

G: Genau.

F: Und wann hast du nach Graubünden gewechselt?

G: Zuvor war ich noch drei Jahre im Freien Gymnasium Zürich und danach bin ich hierhergekommen, also jetzt nach den Sommerferien, das ist mein erstes Jahr.

F: Aha, du hast also gerade erst angefangen hier. Und gab es in Zürich im Freien Gymnasium etwas, das dich unterstützt hat? Gab es dort auch so ein Programm bezüglich Legasthenie wie hier?

G: Also, es gab zuerst gar nichts und dann nach ca. zwei Jahre langen Diskussionen und Streitereien gab es dann einen Kompromiss. Es gab eine teilweise Nachteils erleichterung, was mir viel Freiheit gelassen hat. Ich konnte viel besser damit umgehen und es ging leichter. Ich hatte vertretbare Noten in den Fächern.

F: Und wie sah der Kompromiss aus?

G: Der sah vor, dass ich in gewissen Fächern Vorträge halte durfte. Das Mündliche und das Schriftliche wurde je zu 50% gewertet. Und wenn mündliches Material da war, konnte ich Vorträge machen oder Arbeiten abgeben, das dann in diese mündliche Note eingeflossen ist. Vokabeltests konnte ich mündlich oder schriftlich machen und die Rechtschreibung wurde in gewissen Fächern nicht gewertet. Und in den Prüfungen durfte ich nachfragen, wenn mir die Fragestellung nicht klar war.

F: Und wie sah das aus mit Fremdsprachen? Ich denke da hauptsächlich an das Fach Deutsch und an die Fremdsprachen?

G: Genau. Im Deutsch wurde einfach die Rechtschreibung nicht mehr gewertet. Zwischendurch bei gewissen Sachen, wo es auf die Rechtschreibung explizit drauf an kam, wurde es gewertet. Und wie schon gesagt, es gab Vorträge dazu.

F: Und in den Fremdsprachen? Vielfach gibt es ja eben auch Lesenoten und solche Sachen. Ist bei dir auch das Lesen betroffen oder nur die Rechtschreibung?

G: Beides. Und zwar stark. Es wurde voll bewertet, lesen, alles. Aber das Gute war, dass meine Eltern wussten, was sie machen mussten gegen die Legasthenie und dann habe ich schon sehr früh die ganze Zeit gelesen. Und ich lese gerne. Dadurch, dass ich so viel gelesen habe, hat es sich wieder einigermaßen ausgeglichen. Ich kann einigermaßen lesen.

F: Dann hat es sich stark verbessert. Also verstehe ich dich richtig: Deine Eltern haben dich sehr unterstützt zu Hause und viel mit dir lesen geübt?

G: Ja sehr.

F: Lesen und auch sonst? Bei Aufgaben?

G: Ja, immer. Und das Problem ist nicht nur das Fach Deutsch und die Fremdsprachen, sondern auch die Naturwissenschaften. Das mache ich sehr gerne und bin dort eigentlich auch sehr stark, aber wenn die Aufgabenstellung speziell formuliert ist, dann ist das für einen Legastheniker sehr komplex, das in einzelne Teile aufzuspalten und dann richtig zu interpretieren. Es gab Lehrer, die haben die Aufgabenstellung so formuliert, dass man es bei bestem Willen auch mit zwanzigmal Durchlesen nicht verstehen konnte.

F: Dabei wärest du vielleicht in der Lage gewesen, die Aufgabe zu lösen, einfach die Formulierung war schwierig?

L: Ja, genau. Und dann hat man es ebenso gelöst, wie man es verstanden hat. Das war schwer.

G: Und wie geht es dir jetzt hier?

G: Viel besser. Gewisse Nachteile/Erleichterungen konnten übernommen werden vom Freien Gymnasium Zürich. Es gab hier ja auch schon ein Programm. Was ich sehr gut finde, ist, dass ich immer den Computer benutzen darf mit dem Rechtschreibprogramm. Das ist sehr gut. Die legasthenischen Rechtschreibfehler werden nicht gezählt.

F: Kann man die denn so ganz klar definieren? Kann man das klar sagen, das ist jetzt ein Fehler aufgrund von Legasthenie und das ist ein Fehler, weil man es einfach nicht gewusst hat? Ist das wirklich so klar unterscheidbar?

G: Nein. Sie unterscheiden jetzt grammatikalische Fehler und Rechtschreibfehler und Rechtschreibfehler zählen nicht und grammatikalische Fehler zählen.

F: Aha. Auch in den Fremdsprachen?

G: Ja.

F: Dann hätte ich noch eine Frage zur Unterrichtsgestaltung und zur Lehrperson. Was denkst du, wie muss der Unterricht gestaltet sein, damit dir das entgegen kommt? Und wie sollte die Persönlichkeit des Lehrers aussehen, dass er dir gerecht werden kann?

G: Von der Persönlichkeit her muss die Lehrperson einfach eine offene, gesprächsbereite und verständnisvolle Person sein. Die Lehrperson muss auch Dinge akzeptieren, die sie sonst nicht verstehen könnte, weil es eine komplett neue Situation ist. Hier merke ich, dies war auch schon in der letzten Schule so, es kommt total auf die Lehrperson drauf an. Z.B. in Englisch und Französisch ist das kein Problem, aber der Deutschlehrer ist eher eine Person, die das überhaupt nicht kennt und ist auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Das ist sehr schwierig, wenn dann die Rechtschreibung teilweise gezählt wird.

F: Das ist hier an der Schule? Das Programm, das es hier gibt, bindet doch die Lehrer auch ein bisschen, oder? Das sind doch Richtlinien, an die sie sich eigentlich halten sollten? Wie kannst du denn damit umgehen?

F: Ja, diese Richtlinien sind ja von der Schule selbst gemacht. Darum können sie das nicht einfach so knallhart durchdrücken. Das hängt eben noch von Lehrperson ab. Wenn es jetzt vom Staat her offiziell geregelt wäre, per Gesetz, dann ist es klar für alle und dann ist es einfach so. Aber so ist es von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer abhängig. Das ist schade.

F: Wie geht es dir in der Klasse? Haben deine Klassenkameraden denn das Gefühl, der wird jetzt bevorzugt, der hat Sonderrechte, der darf Sachen, die wir nicht dürfen? Oder wird das akzeptiert, verstehen die das?

G: Grösstenteils wird es akzeptiert, aber das kommt auf die Person drauf an. Klar, es regt in der Prüfung den einen oder anderen auf, wenn ich mehr Punkte bekommen habe, nur

weil meine Rechtschreibung nicht zählt. Aber ich rede mit allen. Wenn jemand ein Problem hat, diskutiere ich mit ihm darüber. Dann verstehen sie es nachher sofort und es tut ihnen dann auch Leid, dass sie so wütend wurden. Weil sie sehen dann, was mein Problem ist und dann ist das keine Diskussion mehr. Es ist einfach immer schwierig, wenn man neu in eine Klasse kommt und man sagt „ich habe Legasthenie“. Dann weiss niemand, was das genau ist, ist das gefährlich oder nicht, denn man hat einfach keine Ahnung. Da muss man nach und nach die Leute immer ein bisschen aufklären.

F: Aber das Aufklären hast du selber gemacht im persönlichen Gespräch, also das war kein Thema in der Klasse, das der Klassenlehrer vielleicht mal zur Diskussion gestellt hat?

G: Nein.

F: Ich denke jetzt mal, es gibt vielleicht noch andere Schülerinnen und Schüler in deiner Klasse, die Mühe haben mit der Rechtschreibung, bei denen aber keine Legasthenie diagnostiziert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, dann irgendwo die Linie zu ziehen und zu akzeptieren „der kriegt jetzt diese Vergünstigungen und ich habe doch auch Mühe, wieso kriege ich das nicht?“ Ist das ein Thema?

G: Wir haben Ausländer in der Klasse, für die es sehr schwierig ist, deutsch z. B. zu sprechen, aber die verstehen das grösstenteils, weil sie die Sprache nicht kennen und sie lernen sie. Und die Leute, die Probleme mit der Rechtschreibung haben, die sehen das ein. Das ist eigentlich kein Diskussionspunkt. Es gibt so einen staatlichen Legasthenietest, da wird man irgendwie vier Stunden getestet und wenn man das gemacht hat und es ist klar und eindeutig, denke ich, dann muss man das akzeptieren und dann ist es einfach so.

F: Hmmh. Und dann steht dir das einfach zu, dann hast du Anspruch darauf. (Auslassung). Ich nehme an, du bist nicht der Einzige, oder?

G: Nein, ich weiss von drei, vier, fünf anderen Legasthenikern an der Schule, aber es gibt sicher noch mehr. Ich kenne einfach nicht alle.

F: Ihr habt mehr Zeit für Prüfungen? Oder wie genau wird deine Leistung bewertet? Du hast schon gesagt, du darfst mündliche Noten machen statt schriftliche und wie genau sieht das ansonsten in Prüfungen aus? Hast du das Gefühl, du kannst deine Fähigkeiten, dein Potential voll und ganz zeigen? Und du wirst dann nachher auch gerecht bewertet?

G: Ich denke, es ist momentan eigentlich recht fair. Mündlich kann ich einfach viel mehr machen als schriftlich. Was mir jetzt persönlich helfen würde, das ist aber sicher nicht bei jedem so, wenn man gewisse Prüfungen einfach mehr mündlich machen könnte. Ich habe jetzt mal mit 2-3 Lehrpersonen gesprochen. Also, ich bin jetzt noch im Theater und dann fehle ich zwischendurch im Unterricht, wenn wir Proben haben. Und dann haben sie Kurzttests und da haben sie gesagt, dann machen wir den schnell mündlich. Für mich ist das einfacher, besser und es geht schneller.

F: Genau. Dann kommen die dir da auch immer entgegen?

G: Ja, die meisten Lehrpersonen.

F: Das ist ja schön. Und ansonsten hast du mehr Zeit, z.B. zum einen Text lesen und richtig zu verstehen?

G: Nein, das habe ich bis jetzt noch nie gross verlangt, weil ich eigentlich immer genug Zeit gehabt habe.

F: Dann noch eine Frage: Wirst du von ausserhalb der Schule unterstützt? Du hast ja schon deine Eltern erwähnt und im Kanton Zürich warst du dann in Therapie. Gab es sonst noch Unterstützung von ausserhalb der Schule, z.B. durch Geschwister, Klassenkameraden?

G: Alle meine Freunde unterstützen mich natürlich. Leute, mit denen ich in Kontakt stehe und die wissen was ich habe, sind eigentlich immer recht hilfsbereit. Sie sehen, wenn ich Probleme mit dem und dem habe, dann helfen sie mir sofort. Zum Beispiel wenn ich in der Klasse lesen muss. Klar kann ich lesen, aber es ist einfach nicht perfekt. Und dann nach drei, vier Sätzen beginnt jemand anderes zu lesen oder nach einem Abschnitt. Und andere lesen halt einfach länger und ich lese kürzer und das ist dann gut. Perfekt lesen ist schwierig.

F: Ist das euch frei gegeben? Also, da kann dich einfach jemand ablösen?

G: Ja, oder ich mach dann kurz eine Pause und dann sagt jemand: „Ich mache jetzt weiter.“ Eigentlich darf man abwechseln.

F: Das ist ja schön. Dann noch eine Frage zu dir selber: Was denkst du, welche Persönlichkeitsmerkmale oder welche Eigenschaften muss ein Schüler mit einer Leserechtschreibeschwäche mitbringen? Es gibt ja hier von Seiten der Schule ein Entgegenkommen, du hast gesagt, du wirst auch von deinem Umfeld unterstützt. Was glaubst du, was muss dein Beitrag sein, um hier erfolgreich zu sein?

G: Bei mir ist und war es so, dass ich einfach viel mehr arbeiten muss als alle anderen, ca. 20 % mehr. Vor allem bei Vokabeln, da ist es noch viel mehr. Und ich muss einfach Durchhaltevermögen haben und ich muss das Ganze wollen. Es gibt einfachere Wege, sagen wir Sek B oder der kürzeste Weg, Sek A. Und dann eine Lehre und dann hat man es. Und wenn man ins Gymnasium geht, dann hat man zusätzlich noch mehr Stoff, noch mehr Fremdsprachen und dann wird das einfach komplex.

F: Das ist schon so. Könntest du dir vorstellen, dass jemand anders, der vielleicht weniger motiviert ist wie du, sagt: „Ich bin ja hier befreit von der Rechtschreibung, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, ich habe ja einen Anspruch darauf.“ Also, dass sich jemand fast auf dem ausruht?

G: Ich denke, es ist für eine minimale Zeit denkbar, aber es ist auf Dauer nicht möglich (Auslassung). Klar, der Vorteil hilft einem schon, aber man kann sich nicht auf dem Vorteil ausruhen, denn man muss immer noch genau so viel lernen. Es bringt nichts, wenn man weniger lernt. Es hilft dann einfach in den Prüfungen selbst, aber man muss trotzdem die Vokabeln, Rechtschreibung, usw. alles lernen und zwar auch richtig zu schreiben. Also denke ich, ist es nicht möglich, dass man dadurch viel zu sehr begünstigt wird.

F: Genau. Besuchst du denn jetzt hier auch Therapiestunden, die dir helfen bei der Legasthenie?

G: Das ist in Planung, dass ich wieder beginne. Aber ich muss jetzt erst mit dem Theater gucken, weil das ein bisschen viel auf einmal ist.

F: Ja. Eine Frage habe ich noch: Hast du schon einen Berufswunsch oder weißt du schon, in welche Richtung es gehen soll?

G: Ich bin schon ganz sicher, dass ich etwas im technischen Bereich machen will, weil Sprachen für mich nicht in Frage kommen. Ich habe momentan zwei Berufsziele: Das eine wäre Architekt und das andere ist Biorobotiker.

F: Biorobotiker? Das musst du mir erklären.

G: Das ist die Entwicklung von Robotern in Verbindung zur Natur. Man baut z.B. einen Roboter mit Spinnenbeinen, der sich so bewegt wie die Spinne selbst. Das kann recht helfen.

F: Klingt interessant. Ich bin eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was du zu dem Thema sagen möchtest, ganz allgemein oder möchtest du etwas ergänzen? Wie denkst du allgemein über das Thema Nachteilsausgleich? Findest du, dass es das braucht in der Schweiz oder bei uns im Kanton? Oder findest du, man sollte das nicht unbedingt gesetzlich verankern, es genügt, wenn die Schule interne Richtlinien hat?

G: Ich denke, es ist extrem wichtig und essentiell, dass es eine gesetzliche Grundlage dazu gibt. Die Nachteils erleichterung muss sein, weil man sonst keine Chance hat. Was für mich einfach sehr schwierig war, also ohne meine Eltern hätte ich das nie geschafft. Dann wäre ich jetzt (Auslassung) keine Ahnung. Vielleicht am Anfang einer Lehre, wenn überhaupt. Es sollte so sein, dass man die Nachteils erleichterung nicht erst im Gymnasium beginnt, sondern schon früher. Denn bis jetzt war es ein extrem steiniger Weg und war schwierig und brauchte viel Kraft, von meinen Eltern wie von mir und anderen Leuten. Es wäre einfach schön, wenn man wüsste, dass es für die nächste Generation oder für die anderen Legastheniker, die jetzt noch kommen, dass es für die einfacher ist. Dass die in der zweiten, dritten Klasse schon Nachteils erleichterungen bekommen und vom Staat geförderte Unterstützung.

F: Musstest du eine Aufnahmeprüfung machen für das Freie Gymnasium Zürich?

G: Ja, ich probierte es von der fünften Klasse weg. Und da gab es noch gar nichts für Legastheniker, da wurde es voll gewertet. Da habe ich es nicht geschafft. Und im nächsten Jahr wurde ein bisschen darauf geguckt, ganz wenig und dann habe ich es geschafft.

F: Bei der Aufnahmeprüfung? Also da gab es etwas?

G: Ja, da hat sich jemand stark gemacht, dass für Legastheniker, dass man sie begünstigt, ein bisschen. Da werden dann die Rechtschreibfehler nur zu 60 oder 70 % gezählt und man kriegt 30 % Erleichterung auf die Fehler und dann kam ich so rein. Es war wirklich knapp.

F: Eben. Das ist ja eine grosse Hürde, denke ich, oder?

G: Aber es ist ganz klar, wenn diese Person nicht gewesen wäre und sich nicht eingesetzt hätte (Auslassung) ich kannte diese Person da noch nicht (Auslassung) dann wäre es nie möglich gewesen.

F: Und das gilt jetzt aber im ganzen Kanton Zürich, dieses Aufnahmeverfahren?

G: Es sollte eigentlich kantonal sein, aber es wird noch nicht so durchgesetzt. Weil jede Schule das ein bisschen anders macht und dann heisst es, bei uns geht das nicht so nach den offiziellen Regeln.

F: Ach ja! Das erstaunt mich, weil Aufnahmeprüfungen ja immer kantonal einheitlich sind für alle Schüler und die werden ja oft auch zentral korrigiert.

G: Also das Freie Gymnasium Zürich ist eine Privatschule und darum konnten sie das machen mit den 20 %, aber es war noch nicht staatlich. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich einfach von anderen Legasthenikern gehört, die es versucht haben, an staatliche Schulen zu kommen. Das war dann einfach zu knapp. Und man ihnen, weil sie Legastheniker/innen waren, einfach irgendwo noch was reingedrückt hat, damit sie nicht reinkommen, vielleicht wegen 0,1 oder so, kamen sie nicht rein. Das ist schon ein bisschen knapp und einfach sehr schade.

F: Vielen Dank für das Interview und alles Gute für deine weitere Laufbahn.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 30–34 angeschrieben.

I 9/E

F: Welche Fähigkeiten Ihres Kindes tragen zum Gelingen des Schulalltags am Gymnasium bei?

E: Mein Kind bringt Interesse am Lernen und an der Materie mit.

F: Glauben Sie, jedes Kind am Gymnasium braucht dieses Interesse oder muss Ihr Kind noch Zusätzliches mitbringen?

E: Ich denke jedes Kind muss Interesse mitbringen. Ich glaube aber auch, dass das Legastheniekind noch zusätzlich viel Fleiss mitbringen muss. Mein Kind muss mehr arbeiten als andere, es muss sich mehr mit den Lerninhalten befassen als andere. Wenn es etwas verstanden hat, ist noch nicht sicher, dass es dies auch richtig auf das Papier bringen kann.

F: Bekommt Ihr Kind auch Unterstützung von zuhause oder von Freunden?

E: Es hat extrem gute Einbindungen in Freundschaften im Gymnasium. Sie helfen ihm extrem. Seine Freundinnen und Freunde wissen, dass die Rechtschreibung bei ihm nicht gut ist und helfen ihm auch. Mein Kind weiss, wenn es irgendwo noch etwas wissen muss, darf das Kind ihnen jederzeit anrufen. Von dieser Möglichkeit macht er aber höchst selten Gebrauch. Zuhause versuchen wir natürlich so viel wie möglich zu helfen, aber nicht zu viel. Mein Kind erledigt selbständig seine Hausaufgaben. Ich betreue es nicht bei den Hausaufgaben, falls es aber eine Frage hat, helfe ich ihm. Ich zeige meinem Kind auch Wege auf, wie und wo es sich Unterstützung holen kann. So beispielsweise im Fach Englisch, ich habe ihm angeboten Nachhilfestunden zu nehmen, wenn es dies wünsche. Oder ich weise es darauf hin, dass es seine Freundinnen oder Freunde anrufen könnte um nachzufragen. Grundsätzlich will sich mein Kind aber nicht aktiv helfen lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Kind die „Kritik“ umgehen will, oder ob es die Aufgabe einfach selber erledigen will.

F: Habe ich es so richtig verstanden, dass wenn Ihr Kind ansteht, Sie ihm Lösungswege aufzeigen?

E: Ja. Ich habe meinem Kind auch schon in Vorträgen geholfen. Es schreibt seinen Text auf den Computer und ich mache am Schluss die Korrekturen.

F: Nun, dies mache ich zuhause auch so. Was glauben Sie, hilft Ihrem Kind im Unterricht? Gibt es bestimmte Unterrichtsformen, welche Ihrem Kind das Lernen erleichtert?

E: Es ist ein mathematisch denkendes Kind. Mathematik ist ein Fach das ihm liegt. Es kann etwas hören und es direkt aufnehmen. Früher sagte ich immer, es habe ein fotografisches Gedächtnis. Es liest etwas und kann es auswendig. Es lernt leicht und gerne. Alles Kreative, sei es zeichnen, malen oder schreiben, liegen ihm nicht. Auch Dinge, die Ausdauer und langes Lernen verlangen, fallen ihm schwer. Das Lernen muss schnell vorangehen. Das Kind kann nicht stundenlang an etwas „Umaknübela“. Fleissaufgaben hingegen, bei denen es etwas ausarbeiten kann, macht es gerne. Ein Beispiel: Fakten für einen Vortrag (z.B. aus Wikipedia) zusammentragen. Bei dieser Aufgabe muss mein Kind nicht selber schreiben oder zeichnen.

F: Glauben Sie Ihr Kind kann sein Wissen, seine Begabung in die Schule einbringen? Wird die Leistung seinen Fähigkeiten nach bewertet?

E: Ich meine, die mündlichen Fähigkeiten erkennen die Lehrpersonen, sowie auch sein soziales Verhalten und sein Wissen. In den Prüfungen werden diese Fähigkeiten aber überhaupt nicht bewertet. Das Kind kann bei einer Lehrperson im mündlichen Bereich sehr gut sein und an der Prüfung fragt die Lehrperson dann: „Was hast du denn hier gemacht?“ Diese Note wird dann trotz der guten mündlichen Leistungen nicht aufgewertet.

F: Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es unter seinem tatsächlichen Wissen bewertet?

E: Dies ist schwierig zu beantworten. Ich denke, vielleicht liegt es auch an ihm. Sein Wissen bringt es nicht aufs Papier, sage ich immer. Es ist natürlich schwierig für eine Lehrperson diese Problematik einzuschätzen. Es wird seinen schriftlichen Leistungen in den Prüfungen nicht gerecht. Bis anhin wurde mein Kind nur schriftlich geprüft. Es hat meines Wissens noch nie eine mündliche Prüfung gegeben.

F: Ihren Aussagen entnehme ich, dass Ihr Kind keine spezielle Bewertung erhält?

E: Nein, es wird genau gleich wie alle anderen behandelt. Nullachtfünfzehn, wie alle anderen.

F: Finden Sie Ihr Kind wird von der Schulleitung unterstützt?

E: Nein

F: Bekäme Ihr Kind Unterstützung, was wäre ihr Wunsch diesbezüglich?

E: Ich wünschte mir, dass auch der mündliche Anteil bei der Benotung mitberücksichtigt würde. Es sollte darauf Rücksicht genommen werden, wie das Kind während des Unterrichts mitmache. Bei den schriftlichen Prüfungen sollten die Rechtschreibfehler nicht so stur bewertet werden. Mein Kind hätte viel mehr Punkte, wenn man die Rechtschreibung nicht berücksichtigen würde. Grundsätzlich hat es die „Sache“ verstanden, auch wenn es den Buchstaben an einem falschen Ort schreibt. Ich denke, man sollte grosszügiger korrigieren. Mit geringem Aufwand könnte man so schon vieles erleichtern. In den Fächern Chemie oder Biologie kann es natürlich schon relevant sein, wo genau zum Beispiel ein „e“ steht, da sich daraus ein anderer Begriff ergeben kann.

F: Möchten Sie noch etwas Wichtiges ergänzen, was eventuell nicht erwähnt wurde?

E: Ich finde es einfach sehr wichtig, dass man dem Kind eine Perspektive gibt, das man selber an das Kind glaubt und irgendwie die Lehrpersonen informiert werden, dass die Legasthenie für das Kind ein grosses Problem ist. Das das Legastheniekind aber trotzdem gut ist und daher ins Gymnasium gehört. Das Kind ist sich seiner Schwäche bewusst und zweifelt oft genug an sich selber. Gute, geniale Leute sind Legastheniker.

In der Auswertungstabelle ist das Interview mit den Seitenzahlen 35–36 angeschrieben.

I 10/TF

F: Welche Faktoren ermöglichen es einer Schülerin oder einem Schüler mit Sprach- oder Sprechproblemen, seinen Schulalltag an einer Mittelschule erfolgreich zu meistern? Du hast ja schon erwähnt, dass ihr interne Richtlinien habt. Wie sehen denn die genau aus?

TF: Wir haben Richtlinien und zwar betreffend der Leistungsbewertung. Es ist so: Wenn wir einen Schüler mit einer diagnostizierten Schwäche haben im Lese- und Rechtschreibbereich, dann dürfte die Rechtschreibung in einer schriftlichen Arbeit nicht bewertet werden.

F: Egal in welchem Fach?

TF: Genau. Egal in welchem Fach. Das heisst, die Rechtschreibung darf sich nicht negativ auf die Note auswirken. Wir appellieren einfach an die Lehrer, mehr mündliche Tests zu machen und den Inhalt zu überprüfen oder den Stoff irgendwie anders zu prüfen.

F: Ist dieses Entgegenkommen gebunden an irgendwas? Muss der Schüler z.B. nebenher eine Therapie besuchen? Muss er an der Schwäche arbeiten?

TF: Er muss an der Schwäche arbeiten und wir empfehlen eine Therapie, wobei es Fälle gibt, die sagen, sie machen das selbstständig oder lassen das selbstständig laufen, aber in der Regel besuchen sie eine Therapie. Oder müssen einfach dran arbeiten. Theoretisch kann jeder Lehrer das individuell mit der Schülerin oder dem Schüler abmachen. Es gibt ja Fehler, die man erlernen kann auch in der deutschen Sprache, die mit Ableiten oder Regeln zu tun haben. Und wenn ein Lehrer findet, der Schüler soll das können, dann kann er dies individuell mit der Schülerin oder dem Schüler auch so abmachen. Es geht da in erster Linie wirklich um phonetische Sachen, die ein Schüler wegen seiner Wahrnehmung nicht hören oder sehen kann. Zusätzlich dürfen sie Hilfsmittel gebrauchen. Sie dürfen immer einen Laptop gebrauchen, sie dürfen auch sonstige Hilfsmittel benutzen. Wir haben jetzt gerade einen Schüler, der hat so einen Smartpen bestellt. Das ist so ein Stift, der alles registriert. Man kann auch mit dem Stift sprechen und dann wird das nochmals wieder gegeben, man kann die Aufnahmen an den Computer anhängen und dann wird das alles per Computer aufgeschrieben.

F: Interessant. Das kenne ich nicht. Smartpen?

TF: Smartpen, ja. Sie können etwas vorlesen und dann wird es im Computer registriert und geschrieben.

F: Solche Sachen dürfen sie gebrauchen?

TF: Jawohl, auch während Prüfungen und sie erhalten 25% mehr Zeit, wenn sie möchten.

F: Ich denke das ist ein System wie in den angelsächsischen Ländern, oder? Oder auch wie in Deutschland. Ihr habt ja, soviel ich weiss, zwei verschiedene Zweige? Man kann das Abitur machen und aber auch Matur. Gilt das für alle Schüler?

TF: Das gilt für alle Schüler. Wir haben eigentlich den Zweig Matur und gewisse machen zusätzlich das Abitur. Und dann haben wir den Zweig „Internationale Abteilung“ und hier sind die Richtlinien vorgegeben und wir versuchen uns diesen anzupassen, damit alle Schüler gleich behandelt werden.

F: Wie wird denn das in der Klasse kommuniziert, wenn jetzt ein Schüler so was in Anspruch nimmt? Gibt es dann bei den andern nicht das Gefühl, der wird jetzt bevorzugt oder wir andern sind im Nachteil, weil der diese Hilfsmittel benutzen darf? Wie sind da eure Erfahrungen?

TF: Eigentlich nicht. Ich denke, es ist auch stark von der Lehrperson abhängig, wie sie dazu steht. Wir versuchen, gerade in den letzten Jahren, wirklich offen mit solchen Sachen umzugehen und kommunizieren es auch so den Schülerinnen und Schülern. Das wird eigentlich so akzeptiert. Es ist eher so, dass bei gewissen Lehrpersonen des älteren

Semesters das Verständnis noch ein bisschen fehlt, weil das Bild Intelligenz gleich Rechtschreibentwicklung noch vorhanden ist und da muss man wirklich nachhaken.

F: (Auslassung). Das war die Leistungsbewertung. Du hast schon erwähnt, dass ältere Lehrpersonen manchmal Mühe damit haben. Wie siehst du das? Spielt es eine Rolle, wie die Lehrperson den Unterricht gestaltet, ist das wichtig? Spielt die Persönlichkeit des Lehrperson eine Rolle? Und wenn ja, inwiefern?

TF: Also auf jeden Fall, denke ich. Die Unterrichtsgestaltung, auch hier gebe ich zum Teil gewisse Empfehlungen ab. Ich denke, es ist wichtig, je nach Schwäche, oder es kommt immer darauf an, welche Wahrnehmungskanäle betroffen sind, dass die Schüler vorne sitzen, dass sie zum beispielsweise den Blick direkt zur Tafel haben. Man kann das ja auch farblich gestalten oder auf gelbe Blätter kopieren, da weiss man auch, dass das mehr bringt. Ich denke, wichtig ist auch, dass die Schüler nachfragen dürfen, dass der Lehrer dann die Geduld aufbringt, das zu erklären, was da geschrieben ist. Vor allem auch bei Inhalten, die komplexer werden. Gerade an der Mittelschule ist das ja oft so, dass die Schüler die Diagnose nicht haben, weil sie sich irgendwie mit Strategien da durchschlängeln und dann wird der Stoff so komplex, dass es eben plötzlich nicht mehr geht. Von der Person her, denke ich, ist es einfach wichtig, dass die Lehrperson Verständnis hat und das nicht abstempelt, auch nicht findet, der Schüler ist nur faul beispielsweise.

F: Heisst das, dass ihr interne Weiterbildungen anbietet oder informierst du diesbezüglich?

TF: Ja, das mache ich. Weiterbildungen hatten wir auch schon. Zum Teil auch einfach Vorträge meinerseits oder mit Kollegen, ansonsten arbeite ich oft eins zu eins mit den Lehrpersonen. Die dürfen sich an mich wenden, aber auch die Schüler. Wenn dann ein Problem auftaucht, dann spreche ich mit dem Schüler oder mit der Lehrperson.

F: Dann bist du praktisch die Vermittlungsperson?

TF: Ja genau.

F: Der Anspruch, in den Genuss dieser Sonderregelung zu kommen, ist verknüpft mit einem Gutachten, dass die Schwäche feststellt? Und wie sieht es aus mit Abstufungen? Es gibt ja ganz starke Legastheniker und welche, bei denen man vielleicht gar nicht so sicher ist „handelt es sich wirklich um eine Legasthenie?“ Wie geht ihr damit um? Irgendwo muss man ja vielleicht eine Grenze ziehen? Oder ist es so, dass derjenige mit einem Gutachten einfach Glück gehabt hat und die anderen fallen unter den Tisch? Das ist ja vielleicht manchmal auch schwierig, das abzustufen?

TF: In der Regel ist es schon so, dass wir nur die nehmen mit einer Abklärung. Und wenn wir den Verdacht haben, auch wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, dann lassen wir sie schulpsychologisch abklären. In der Regel kommt dann doch die Diagnose Legasthenie.

F: Also ist das richtig: Die Initiative geht von euch aus? Die muss nicht vom Schüler oder dessen Eltern ausgehen?

TF: Nein, die kommt von uns aus. Wir haben zweimal pro Jahr diese Zwischenkonferenzen, dort sammeln wir quasi die Schüler und dann wird auch entschieden, ob jetzt ein Schüler eine Abklärung benötigt oder nicht. Das Problem, das wir haben, ist mit den Schülern aus anderen Ländern. Ich habe jetzt gerade einen Fall, wo es nicht klar ist, welches die Muttersprache genau ist. Und jetzt lassen wir sie dann zum Teil in Russland abklären. Die machen ja eine Matur und die ganzen Tests werden dann eben übersetzt. Das ist manchmal das Problem, dass man wegen der Sprache nicht sofort handeln kann.

F: Und ich denke, die Beeinträchtigung wird wahrscheinlich auch in den Fremdsprachen vorhanden sein. Das zieht sich ja durch alle Sprachen hindurch, durch alle Sprachfächer. Ich weiss jetzt nur von anderen Schulen, es gibt ja z.B. Lesenoten oder Diktate, aber sol-

che Schüler kommen ja gar nicht in Frage dafür mit dieser Regelung, oder? Wie haben die nachher die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, ihr Potential darzustellen?

TF: Also, es gilt halt wirklich dann, dass nur der Inhalt bewertet wird. Sie müssen also ganz klar im Prinzip alles so machen wie die anderen auch, nur bei der Bewertung wird es halt berücksichtigt.

F: Ich denke, das ist ja dann schon so wie in Deutschland, wie in manchen Bundesländern (Auslassung). Wir haben gerade einen Zeitungsartikel gelesen, dass im Kanton Zürich eine Mittelschule vor Gericht gezerzt wurde, weil der Schüler nicht promoviert wurde vom 2. Untergymnasium. Es ging um die Französischnoten, die die Eltern angefochten haben. Obwohl es einen Nachteilsausgleich an der Schule gäbe, sei der Schüler zu schlecht bewertet worden und konnte deshalb nicht promovieren. Meiner Meinung nach ist das dann eine Entwicklung, wie sie nicht sein sollte, dass praktisch schulische Belange von Gerichten geklärt werden müssen. Habt ihr damit auch Probleme, mit diesem Anspruchsdenken? Denn eigentlich kommt man ja dem Schüler entgegen.

TF: Das gibt es schon. Das gibt es immer wieder, sowohl bei Schülern, als auch bei Eltern. Ich denke, man kommt halt immer nur über Gespräche, über den Dialog weiter. Wir versuchen einfach auch, den Eltern klar mitzuteilen, dass wir da entgegenkommen, aber dass es dann auch für die Maturitätsprüfung am Schluss nichts dergleichen gibt. Das ist ja wirklich ein Entgegenkommen unsererseits.

F: Und an der Maturitätsprüfung gilt das nicht?

TF: Nein, dort gilt es nicht. Im Kanton Graubünden nicht. Es gibt keine zusätzliche Zeit oder so was.

F: Ist das dann ein Problem? Denn sie werden ja schon geschont vorher, wenn man so sagen will.

TF: Sie werden geschont, auf der anderen Seite haben sie die Möglichkeit eine bessere Vornote zu schreiben. Das ist eigentlich der Vorteil, weil sie dann im Maturitätszeugnis des ersten Semesters die Möglichkeit haben, eine bessere Note zu machen.

F: Dann noch eine Frage zu ausserschulischen Faktoren: Hast du die Erfahrung gemacht, dass betroffene Schüler auch ausserhalb der Schule Unterstützung erhalten, sei es von Seiten der Eltern, Klassenkameraden oder Lernstudios. Genügt euer Angebot? Oder braucht es noch spezielle Unterstützung von zu Hause?

TF: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Schüler automatisch unterstützt werden von zu Hause aus und dass sie auch die Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Eltern wird das zum Teil noch tabuisiert oder nicht gerne gehört. Bei denen, die so offen sind, dass sie sofort kommen und sagen: „wir haben das Problem“, bei denen wird auch von zu Hause viel Hilfe angeboten, das ist so.

F: Ja, ich glaube vielfach ist es auch so, dass die Eltern das gar nicht wahr haben wollen.

TF: Das ist so, das sehen wir auch immer wieder, dass gewisse Eltern keine Abklärung wünschen.

F: Sie wünschen sich Normalität.

TF: Ja und erschweren damit dem Schüler den Alltag, wenn man es nicht macht.

F: Was denkst du, welche individuellen Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften braucht ein Schüler, wenn er mit einer Lese-Rechtschreibschwäche bis zur Matur bestehen will? Was ist von seiner Seite nötig?

TF: Ich denke Offenheit, mit dem Problem umgehen zu können, dass man dazu steht. Aber auch eine vermehrte Ausdauer. Man weiss ja, dass Kinder und Jugendliche mit Legasthenie die Rechtschreibung bis zu einem gewissen Punkt erlernen können und dass sie viel mehr Übung und Zeit dazu brauchen. Also ich denke, das muss ihnen bewusst

sein und da kommen wir oftmals gerade mit Jugendlichen ein bisschen in den Clinch, weil sie doch nicht so gerne arbeiten wollen.

F: Das kann natürlich auch als Freibrief verstanden werden, oder? Drum war die Frage, ist es an eine Bedingung gebunden?

TF: Genau. Ja, das ist es schon. Das kann man auch so abmachen. Das sind so die Hauptmerkmale: Ausdauer, Offenheit, am Problem arbeiten wollen, es auch nicht als Ausrede benutzen wollen für alles und sich dahinter verstecken. Das geht nicht. Und versuchen, andere Ressourcen auszuschöpfen und dann die zu gebrauchen.

F: Eine Frage wäre noch bezüglich der Schulleitung, aber ich denke, wenn das Programm hier existiert (Auslassung) die Frage wäre gewesen, ob die Schulleitung unterstützend wirkt?

TF: Sehr, ja. Das wird auch von der Schulleitung gebilligt.

F: Hast du das hier eingeführt oder gab es das vorher schon?

TF: Das gab es nicht, aber seit wir dieser Akkreditierung beigetreten sind (Auslassung), ein Vergleichsprogramm für internationale Schulen. Dort wird dies stark verlangt. Und die Schulleitung hat mich gebeten dies einzuführen.

F: Um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein?

TF: Genau.

F: Das ist natürlich schon sehr fortschrittlich, von dem was ich jetzt so weiss für den Kanton Graubünden.

TF: Das ist gut.

F: Wie denkst du persönlich über den Nachteilsausgleich? Würdest du das gut finden, wenn das eingeführt wird, z.B. auf eidgenössischer Ebene oder zumindest auf kantonaler Ebene? Denkst du, das sollte im Gesetz verankert sein oder genügt es, wenn es schulinterne Richtlinien gibt?

TF: Ich denke, es sollte auf jeden Fall gesetzlich verankert werden, wenn irgendwie möglich. Weil einfach die Wissenschaft und die Erfahrung in den letzten Jahren gezeigt hat, dass eine Dyslexie nichts mit der Intelligenz oder den Fähigkeiten eines Schülers sonst zu tun hat. Ich bin schon der Meinung, dass man je nachdem, wenn man Pech hat als Schüler, an falsche Lehrpersonen usw. herankommt und sich dadurch einen grossen Nachteil verschaffen kann.

F: Ich frage jetzt extra ganz provokativ: Kann so ein Entgegenkommen nicht auch kontraproduktiv sein? So wie vorhin schon angetönt: „ich habe ja jetzt einen Freibrief, meine Rechtschreibung zählt ja überhaupt nicht.“ Es ist nicht mehr wichtig. Tut man dem Schüler einen Gefallen, wenn er nachher im Berufsleben bestehen muss, wo ja Rechtschreibung auch ein wichtiger Teil sein kann?

TF: Die Erfahrung der internationalen Abteilung zeigt das Gegenteil. Ich denke, die Anforderungen an die Schüler an der Mittelschule sind ja schon relativ hoch und sie müssen noch andere Fähigkeiten und Voraussetzungen mit sich bringen, so dass die Legasthenie nicht der einzige Grund sein kann, wenn sie dann nicht weiter kommen. Da sehe ich eigentlich weniger Probleme, aber man muss vielleicht als Schule sich dann überlegen, wie man sich positioniert, falls ein Schüler sich dahinter versteckt.

F: Oder sogar das Gericht anstrengt.

TF: Genau. Da muss man schon so konsequent sein und sagen, gewisse Anforderungen muss die Schülerin oder der Schüler trotzdem erfüllen.

F: Das verstehe ich richtig, oder: Die Schülerin oder der Schüler hat ein Recht, das in Anspruch zu nehmen. Können die Betroffenen das Recht durch irgendetwas verwirken? Kann ihnen das Recht entzogen werden?

TF: Eigentlich steht ihm das zu, gemäss dem Merkblatt. Aber ich denke, wir hatten auch noch nie solche Fälle. Im Extremfall würde man sich das vielleicht anders überlegen.

F: Aber wenn man es eben rechtlich verankert, könnte man es sich ja nicht mehr anders überlegen.

TF: Wobei ich mich schon frage: Wenn das wirklich der Fall wäre, würde ein Schüler wahrscheinlich das Gymnasium nicht machen können.

F: Eben, so wie jetzt der Fall im Kanton Zürich zeigt, dass die Promotion praktisch vor Gericht erkämpft werden soll.

TF: Das finde ich dann schon problematisch.

F: Ja, das wäre ja praktisch die Kehrseite.

TF: Da bin ich überzeugt, wenn ein Schüler nicht mitmacht, dann hat er auch weniger Chancen zu bestehen. Das ist schon so.

F: Ja, es wäre sicher in seinem Interesse. Ich danke vielmals für das Interview.

In der Auswertungstabelle ist dieses Interview mit den Seitenzahlen 37–41 angeschrieben.

Erster Durchgang der Zusammenfassung

Legende: K1 = Aufnahmeverfahren
 K2 = Schulisches Angebot
 K3 = Persönlichkeit Schüler/in
 K4 = Persönlichkeit der Lehrperson
 K5 = Unterrichtsgestaltung
 K6 = Ausserschulische Faktoren
 K7 = Leistungsbewertung
 K8 = Wünsche und Einschätzungen
 K9 = Hilfsmittel
 K10 = Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen
 K11 = Konkurrenzaspekt bei Privatschulen

Fall	S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion in Kategorien	
I 1/SL	1	1	Eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung, bei der wir keinen Einfluss haben	Kein Einfluss auf die Aufnahmeprüfung	Kein Einfluss	K1
I 1/SL	1	2	Wir vereinbaren ein Gespräch, um zu erfahren, wo diese Leute stehen und klären ab, was möglich ist und wie wir auf seine Behinderung innerhalb unseres Betriebes Rücksicht nehmen können	Gespräch zur Bedürfnisabklärung und Massnahmen ableiten	Bedürfnisabklärung	K2
I 1/SL	1	3	Sie benötigen Leistungswille	Leistungswille	Leistungswille	K3
I 1/SL	1	4	Benötigen eine relativ hohe Frustrationstoleranz	Hohe Frustrationstoleranz	Hohe Frustrationstoleranz	K3
I 1/SL	1	5	Die Lehrer müssen nett sein	Verständnisvolle Lehrperson	Verständnis	K2
I 1/SL	1	6	Lehrpersonen sollen ihre Kinder motivieren können	Motivierende Unterrichtsgestaltung	Motivierend	K5
I 1/SL	1	7	Schüler wollen unbedingt etwas leisten	Leistungsbereitschaft	Leistungswille	K3
I 1/SL	1	8	Die Wertigkeit irgendwie gar nicht verstehen	Pädagogische und fachliche Kompetenz	Pädagogische und fachliche Kompetenz	K4

I 1/SL	2	9	Betroffene so zu trainieren, dass sie richtig schreiben	Pädagogische und fachliche Kompetenz	Pädagogische und fachliche Kompetenz	K4
I 1/SL	2	10	Die Grosszügigkeit in der Beschulung	Verständnisvolle Lehrperson	Verständnis	K4
I 1/SL	2	11	Der erste Punkt ist die sogenannte Psychohygiene, dass es einen Ausgleich hat	Ausgleich zur Schule	Ausgleich zur Schule	K6
I 1/SL	3	12	Soziale Vernetzung	Ausgleich zur Schule	Ausgleich zur Schule	K6
I 1/SL	3	13	An einem anderen Ort bestätigen kann	Ausgleich zur Schule	Ausgleich zur Schule	K6
I 1/SL	3	14	Gesund unterwegs ist im Sportbereich	Ausgleich zur Schule	Ausgleich zur Schule	K6
I 1/SL	3	15	Also intelligent sein heisst für mich, sich zu interessieren	Interesse zeigen	Interesse	K3
I 1/SL	3	16	Viel auflesen, möglichst viel aufnehmen, möglichst viel mitnehmen, möglichst viel zusammensammeln	Motivation und Aufgeschlossenheit	Motivation	K3
I 1/SL	3	17	Wir können Verständnis zeigen	Wohltuende und verständnisvolle Haltung der Schulleitung	Wohltuende Haltung	K2
I 1/SL	3	18	Organisationsformen abändern und verbessern	Massnahmen ableiten	Massnahmen ableiten	K2
I 1/SL	3	19	Falls die schulinternen Schulpsychologen diese Anfrage bewilligen, bekommt diese Schülerin oder dieser Schüler den Status eines Legasthenikers.	Interne Richtlinien zur Berechtigung der Sonderregelung	Interne Richtlinien	K2
I 1/SL	4	20	Das heisst, der Betroffene ist berechtigt 50% seiner Noten in mündlichen Prüfungen zu erbringen. Die anderen 50% leistet er ganz normal.	Leistungsbewertung gemäss interner Richtlinien	Gemäss interner Richtlinien	K7
I 1/SL	4	21	Die Maturanote wird genau gleich erhoben	Kantonale Gesetzgebung	Kantonale Gesetzgebung	K6
I 1/SL	4	22	Die mündlichen Prüfungen nicht während des Schulunterrichts absolviert werden	Leistungsbewertung gemäss interner Richtlinien	Gemäss interner Richtlinien	K7

I 1/SL	4	23	Mehrkosten, die daraus entstehen, können allenfalls den Eltern verrechnet werden.	Interne Richtlinien zur Finanzierung des Mehraufwands	Finanzierung gemäss interner Richtlinien	K2
I 1/SL	4	24	Solche Integrationsprojekte funktionieren eigentlich nur in der homöopathischen Verdünnung	Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten für internes Programm	Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten	K2
I 1/SL	5	25	Die Begleitung auch anders organisieren können	Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten für internes Programm	Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten	K2
I 1/SL	5	26	Für mich ist es wichtig, dass solche Lösungen angeboten werden	Wichtigkeit schulischer Angebote	Wichtigkeit schulischer Angebote	K2
I 1/SL	5	27	Ich wär einfach sehr froh, wir hätten hier in der Schweiz oder zumindest innerhalb des Kantons Graubünden eine Handhabung	Hätte gerne schweizerische oder kantonale Richtlinien	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 1/SL	5	28	Ich wäre froh, wenn wir den Lehrpersonen eine Sicherheit in der Notengebung geben könnten	Richtlinien geben Sicherheit auch für die Lehrperson	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 1/SL	5	29	Ich wünschte mir, dass man dieser Thematik leichtfüssiger begegnen würde	Wünscht sich mehr Toleranz und Offenheit	Wünscht sich generell mehr Offenheit und Toleranz gegenüber der Problematik	K8
I 1/SL	5	30	Brauchen wir adaptierte oder geniale Personen?	Anpassungszwang versus Kreativität im Schulwesen	Kreativität als Ressource erkennen	K8
I 2/SL	6	31	Es braucht vor allem Transparenz gegenüber der Lehrperson	Transparenz und Information von Seiten des Schülers/in	Transparenz	K3
I 2/SL	6	32	Vor allem mit den Sprachlehrpersonen sprechen, wie man das Problem lösen könnte	Schüler/in soll Gespräch suchen zur Problemlösung	Offenheit und Gesprächsbereitschaft	K3

I 2/SL	6	33	Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern	Zusammenarbeit mit Eltern wichtig	Zusammenarbeit mit Eltern	K2
I 2/SL	6	34	Offenheit braucht es	Offenheit von Seiten Schülers	Offenheit	K3
I 2/SL	6	35	Dieses Kind muss auch sehr stark sein	Kind muss stark sein	Resilienz	K3
I 2/SL	6	36	Die kommen ja sowieso nicht in das Gymnasium	Wenig Chancen bei Aufnahmeprüfung	Wenig Chancen	K1
I 2/SL	6	37	Wir von der Schulleitung wissen es nicht und ich glaube, wenn Eltern zu uns kommen würden und dies von Anfang an klar stellen würden, könnten wir auch die Sprachlehrpersonen darüber informieren	Information und Transparenz von Seiten der Eltern	Transparenz der Eltern gegenüber der Schule	K6
I 2/SL	6	38	Nur so können wir Hilfestellung anbieten (wenn wir davon wissen)	Transparenz Voraussetzung für Hilfestellung	Transparenz der Eltern gegenüber der Schule	K6
I 2/SL	7	39	Sie sich mündlich eigentlich sehr gut ausdrücken	Guter mündlicher Ausdruck	Guter mündlicher Ausdruck	K3
I 2/SL	7	40	Also darf der Unterricht sicher nicht nur aus Lesen und Schreiben bestehen	Ausgleich zwischen mündlichen und schriftlichen Anteilen im Unterricht	Ausgewogenheit mündlich - schriftlich	K5
I 2/SL	7	41	Die Lehrperson muss natürlich das Problem kennen	Lehrperson muss informiert sein	Informiert sein	K4
I 2/SL	7	42	Mit den Eltern sprechen, wie man dem Kind helfen könnte	Zusammenarbeit mit Eltern wichtig	Zusammenarbeit mit Eltern	K2
I 2/SL	7	43	Es müsste eben eine Zusammenarbeit mit einer/einem Logopädin/en stattfinden	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	K2
I 2/SL	7	44	Ermöglichen, dass die Klassenlehrperson dieses Schülers mit der/dem Logopädin/en zusammen sitzen kann	Zusammenarbeit Klassenlehrperson und logopädische Fachperson	Zusammenarbeit interdisziplinär	K2
I 2/SL	7	45	Dass die Klassenlehrperson die anderen Lehrer/innen informieren muss	Informieren innerhalb der Lehrerschaft	Informationspflicht der Klassenlehrkraft	K2
I 2/SL	8	46	Man gibt einen Bonus	Flexible Leistungsbewertung	flexible Leistungsbewertung	K7

I 2/SL	8	47	Da gibt es ganz viele Lösungen	Individuelle Lösungen	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 2/SL	8	48	Es muss transparent sein und es muss eine Zusammenarbeit mit Eltern, Logopädinnen/en, Schüler/innen und Lehrpersonen bestehen	Transparenz und Zusammenarbeit aller Beteiligten	Transparenz und Zusammenarbeit aller Beteiligten	K2
I 2/SL	8	49	Bei anderen Behinderungen muss man auch Sonderregelungen treffen	Individuelle Lösungen	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 2/SL	8	50	Vom Kanton her Richtlinien erstellen, an die man sich halten muss. Ich weiss nicht, ob dies besser ist als individuelle Lösungen	Möchte keine kantonalen Richtlinien, bevorzugt individuelle Lösungen	Wünscht keine gesetzlichen Regelungen	K8
I 2/SL	8	51	Ich glaube, dass an Mittelschulen gar nicht so viele Legastheniker/innen sind	Wenig Chancen bei Aufnahmeprüfung	Wenig Chancen	K1
I 2/SL	9	52	Man kann nicht für jede Behinderung, die es gibt ein Reglement oder Richtlinien aufstellen	Nicht möglich für jede Behinderung eine Richtlinie zu erstellen	Nicht für jede Behinderung eine Richtlinie erstellen	K8
I 2/SL	9	53	Die Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson gibt Sicherheit. Die Fachperson weist darauf hin, auf was man achten sollte und wie man das Problem lösen könnte	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson ist wichtig	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	K2
I 2/SL	9	54	Wenn sich ein/eine Schüler/in von einer Lehrperson vernachlässigt fühlt, gibt es ja auch noch die Schulleitung	Schulleitung als Ansprechstelle	Schulleitung als Ansprechstelle	K2
I 2/SL	9	55	Ich glaube nicht, dass der/die Schüler/in einer Willkür ausgesetzt ist	Keine Willkür seitens der Lehrperson	Keine Willkür seitens der Lehrperson	K8
I 2/SL	9	56	Wir haben ja diese Fachpersonen, das sind die Logopäden/innen	Zusammenarbeit mit Fachperson gibt Sicherheit	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	K2

I 3/L	10	57	Neugierde ist wichtig	Neugierde	Neugierde	K3
I 3/L	10	58	Freude am Lernen	Freude am Lernen	Motivation	K3
I 3/L	10	59	Ein bisschen Biss	Durchhaltevermögen	Durchhaltevermögen	K3
I 3/L	10	60	Viel länger Zeit brauchen	Betroffene brauchen länger Zeit	Mehraufwand	K3
I 3/L	10	61	Zehn bis fünfzehn Minuten länger Zeit	Betroffene brauchen länger Zeit	Mehraufwand	K3
I 3/L	10	62	Rechtschreibleistung bei den Aufsätzen einfach nicht bewertet	Rechtschreibleistung in Deutschland nicht bewertet	Rechtschreibleistung in Deutschland nicht bewertet	K7
I 3/L	10	63	Mehr Zeit brauchten	Betroffene brauchen länger Zeit	Mehraufwand	K3
I 3/L	10	64	Welche in der Rechtschreibung nicht so gut sind, kommen die Eltern auch weil die Aufsätze schlimm aussehen	Eltern suchen die Beratung der Lehrperson	Unterstützung durch Eltern	K6
I 3/L	10	65	Hausaufgaben auf dem Computer schreiben lassen	Computer als Hilfsmittel	Computer als Hilfsmittel	K9
I 3/L	11	66	Die muss man viel reden lassen und viel mündlich machen lassen	Ausgleich zwischen mündlichen und schriftlichen Anteilen im Unterricht	Ausgewogenheit mündlich - schriftlich	K5
I 3/L	11	67	Dass die Leistung im Fach Deutsch und das was aufs Blatt gebracht wird in Form von Rechtschreibleistung mehr kohärent ist	Rechtschreibung im Fach Deutsch wichtiger als in anderen Fächern	Rechtschreibung im Fach Deutsch wichtiger als in anderen Fächern	K5
I 3/L	11	68	als in andern Fächern. Also ich muss die Rechtschreibung mehr bewerten	Rechtschreibung im Fach Deutsch wichtiger als in anderen Fächern	Rechtschreibung im Fach Deutsch wichtiger als in anderen Fächern	K5
I 3/L	11	69	Bei jemandem, der einen schlechten Ausdruck hat, werden die Leistungen, sei es in Geschichte oder Geografie, wahrscheinlich schlechter bewertet	Nachteil für Betroffene	Nachteil für Betroffene	K5

I 3/L	11	70	Hier sind die Legastheniekinder sicher benachteiligt	Nachteil für Betroffene	Nachteil für Betroffene	K5
I 3/L	11	71	Es ist so, dass bei einem Rekurs die mündliche Leistung mit Noten nachgewiesen werden muss	Mündliche Noten schwerer belegbar	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 3/L	11	72	Also unter der Hand läuft es faktisch so ab, dass man die Note aus den schriftlichen Leistungen oder auch mündlichen Prüfungen ermittelt	Mündliche Noten schwerer belegbar	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 3/L	11	73	Anhand des mündlichen Eindrucks wird auf- oder abgerundet	Mündliche Noten schwerer belegbar	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 3/L	12	74	Die Aufnahmeprüfung ist schwierig und meiner Ansicht nach ein reines Sortierinstrument über die Zeit	Wenig Chancen bei Aufnahmeprüfung	Wenig Chancen	K1
I 3/L	12	75	Ich fände es schön, wenn es so etwas wie einen Nachteilsausgleich für Legastheniker gäbe	Wünscht sich einen Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich erwünscht	K8
I 3/L	12	76	Wenn es für die Legastheniker/innen oder bei einer Dyskalkulie einen Nachteilsausgleich gäbe, wäre schön	Wünscht sich einen Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich erwünscht	K8
I 3/L	12	77	Wenn es so irgendetwas wie einen Schutz gäbe	Wünscht sich einen Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich erwünscht	K8
I 4/L	13	78	Dieses Kind muss vermehrt Interesse zeigen	Interesse zeigen	Interesse	K3
I 4/L	13	79	Solch ein Kind stellt auch viel mehr Fragen als die anderen Schüler/innen	Fragen stellen	Interesse	K3

I 4/L	13	80	Diese Kinder sind wahrscheinlich motivierter als die anderen	Motivation	Motivation	K3
I 4/L	13	81	Die Leistungsbewertung geht ja grundsätzlich immer über das Schriftliche	Leistungsbewertung mit Schwerpunkt auf dem Schriftlichen	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7
I 4/L	13	82	Dies anhand seines aktiven Mitmachens auszugleichen	Ausgleich der Schwäche durch vermehrte Mitarbeit im Unterricht	Mehraufwand	K3
I 4/L	13	83	Und in den Fremdsprachen, wenn sie einen Aufsatz schreiben, dann sind sie wahrscheinlich benachteiligt, weil eine der drei Teilnoten ist immer Orthografie Grammatik	Benachteiligung wegen des Schwerpunkts der schriftlichen Bewertung	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7
I 4/L	13	84	Bei den Diktaten schaue ich, dass Legasthener/innen einen Teil vorbereiten können	Individuelle Lösung für Betroffene	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 4/L	13	85	Die Orthografie ja nur zu einem Drittel vom Aufsatz benotet wird. Und von daher gesehen sind sie auch nicht wahnsinnig benachteiligt	Rechtschreibleistung ist nur eine Teilnote	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7
I 4/L	14	86	Die Lehrperson muss jede Note beweisen können. Dies kann man eigentlich nur bei schriftlichen Prüfungen machen	Mündliche Noten schwerer belegbar	Mündliche Leistung schwerer belegbar	K7
I 4/L	14	87	Hier bekommen sie vorneweg einen Bewertungsbogen (Bewertungskriterien)	Individuelle Lösung für Betroffene	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 4/L	14	88	Und so eine Vortragsnote zählt gleich viel wie eine Schriftliche	Ausgleichsmöglichkeit für eine schriftliche Note	Ausgewogenheit mündlich-schriftlich	K7
I 4/L	14	89	Ich mache nie eine Bewertung, z.B. eine Lesenote, die sie nicht zuhause geübt haben	Individuelle Lösung für Betroffene	Individuelle Leistungsbewertung	K7

I 4/L	14	90	Ich sage sogar genau: „Du kriegst den Teil, du kriegst den Teil.“	Individuelle Lösung für Betroffene	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 4/L	14	91	Aber ich denke nicht, dass sie wirklich leiden oder weniger Chancen haben	Keine Benachteiligung	Legastheniker sind nicht benachteiligt	K8
I 4/L	14	92	Die Unterstützung der Schulleitung sieht eigentlich immer so aus, dass man sich bei einem kritischen Entscheid wohlwollend für den Schüler entscheidet	Wohlwollende Schulleitung	Wohlwollende Haltung	K2
I 4/L	14	93	Dann wird in einem gemeinsamen Gespräch nach einer Lösung gesucht	Gespräch Schulleitung und Lehrperson zur Problemlösung	Schulleitung als Ansprechstelle	K2
I 4/L	15	94	Das ist auch bei den Aufnahmeprüfungen so. Du siehst ziemlich schnell, schon bei der ersten Übung, das ist ein Legastheniekind	Legasthenie fällt auf beim Korrigieren	Legasthenie auffällig	K7
I 4/L	15	95	Ich denke, dass daheim mehr gemacht wird. Man kennt die Schwäche des eigenen Kindes	Unterstützung von zuhause	Unterstützung durch Eltern	K6
I 4/L	15	96	Dann muss man es als falsch notieren, aber sonst hab ich das Gefühl, dass es zwar ins Gewicht fällt, aber nicht so, dass es über Bestehen und Nicht Bestehen entscheidet	Legasthenie entscheidet nicht über das Bestehen der Aufnahmeprüfung	Legasthenie nicht entscheidend	K1
I 4/L	16	97	Und sie können kompensieren, was andere nicht können	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 4/L	16	98	Also, was ich wirklich empfehlen würde ist sauberes Schaffen.	Sorgfalt	Sorgfalt	K3
I 4/L	16	99	Es wäre wichtig, dass auch die Primarlehrperson ihre Beobachtungen weitergeben würde	Zusammenarbeit mit Primarlehrperson	Zusammenarbeit mit Primarlehrperson	K2

I 4/L	16	100	Nicht dem Kind die Möglichkeit geben, sich in die Legasthenie reinzuflüchten	Legasthenie nicht als Vorwand benutzen	Sich nicht hinter Legasthenie verstecken	K3
I 4/L	16	101	Persönlichen Mehreinsatz	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 4/L	16	102	Mit dem Rechtschreibprogramm prüfen	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 4/L	16	103	Das ist ein Teilbereich und immer kleiner werdender Teilbereich dank unserer Hilfsmittel. Wir können trotzdem die Leistung bewerten ohne allzu grosses Gewicht auf die Rechtschreibung zu legen	Rechtschreibeleistung verliert an Relevanz wegen Hilfsmitteln	Rechtschreibung verliert an Bedeutung	K8
I 4/L	17	104	Kompensieren durch seine geistige Agilität	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 4/L	17	105	Sie sind einfach schnell im Kopf, sie sind wahrscheinlich flexibler.	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 5/L	18	106	Das Kind braucht Selbstsicherheit	Selbstsicherheit	Selbstsicherheit	K3
I 5/L	18	107	Selbstsicherheit und auch die Erfahrung zu wissen, dass es zwar eine Schwäche ist, eine Behinderung, aber nicht mangelnde Intelligenz	Realistische Selbsteinschätzung	Selbsteinschätzung	K3
I 5/L	18	108	Das aus einer Familie stammt, in der es sehr unterstützt wird	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 5/L	18	109	Und der einzige Grund, warum das Kind nicht besser war, war effektiv die Rechtschreibung	Legasthenie als Nachteil	Nachteil für Betroffene	K7
I 5/L	18	110	Das Kind ist von daheim unheimlich gestützt worden	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6

I 5/L	19	111	Dass bei den Aufnahmeprüfungen darauf geachtet wird, dass die Rechtschreibung nicht durchgehend ins Gewicht fällt	Legasthenie entscheidet nicht über das Bestehen der Aufnahmeprüfung	Legasthenie nicht entscheidend	K1
I 5/L	19	112	Sie hat jetzt einfach zusätzlich eine mündliche Note	Individuelle Leistungsbeurteilung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 5/L	19	113	Ich nehme sie dran, wenn ich das Gefühl habe, dass sie es kann	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 5/L	19	114	Sie hat ein Ausspracheproblem und ich habe ihr eine CD mitgegeben, mit der sie hören und lesen kann (im Englisch)	Individuelle Förderung	Individuelle Förderung	K5
I 5/L	19	115	Bei Übersetzungen gewichte ich die Rechtschreibung nicht so	Individuelle Leistungsbeurteilung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 5/L	19	116	Die Eltern, der Vater oder vielleicht der Bruder helfen ihr	Unterstützung durch Familie	Unterstützung durch Eltern	K6
I 5/L	19	117	Sie ist eine gewissenhafte Schülerin	Sorgfalt	Sorgfalt	K3
I 5/L	20	118	Wenn es sich nur um eine reine Rechtschreibschwäche handelt. Aber dies kann ich nicht auseinander dividieren	Nicht möglich legastheniebedingte Fehler von anderen zu trennen	Keine Differenzierung bei Rechtschreibfehlern möglich	K7
I 5/L	20	119	Und die Arbeitshaltung	Sorgfalt, Disziplin, Fleiss	Sorgfalt und Fleiss	K3
I 5/L	20	120	Soweit ich das den anderen gegenüber verantworten kann	Rechtfertigung gegenüber Mitschülern	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 5/L	20	121	Sie müssen einen starken Willen haben und eine gewissenhafte Arbeitshaltung	Durchhaltevermögen und Sorgfalt	Durchhaltevermögen und Sorgfalt	K3
I 5/L	20	122	Da müsste ich viel mehr wissen, was denn effektiv das Problem des Einzelnen ist	Keine Information und Möglichkeit auf das Problem des Einzelnen einzugehen	Keine Information über Problematik und keine Massnahmen	K4
I 5/L	21	123	Wenn sie sich meldet, ihr die Möglichkeit geben zu antworten	Ausgleich der Schwäche durch vermehrte Mitarbeit im Unterricht	Mehraufwand	K3
I 5/L	21	124	Nicht in einer riesigen Klasse zu sein	Klassengrösse ist wichtig	Klassengrösse relevant	K2

I 5/L	21	125	Und eben, sie bekommt eine mündliche Note mehr	Individuelle Leistungsbeurteilung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 5/L	21	126	Aber nicht eine Note, die dann ganz zählt, aber eine, die ich irgendwie einflechten lasse	Individuelle Leistungsbeurteilung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 5/L	22	127	Den Unterricht auf sie ausrichten, da muss ich sagen: Nein, das mache ich nicht	Nicht den Unterricht auf Einzelne ausrichten	Keine Individualisierung im Unterricht	K5
I 5/L	22	128	Als Lehrperson kann man natürlich die Unsicherheit verstärken oder auch nicht. Ich denke, dass macht schon viel aus	Lehrperson kann fördern oder Unsicherheit verstärken	Lehrperson entscheidend	K4
I 6/L	23	129	Im Aufsatz haben wir normalerweise drei Teilnoten	Benachteiligung kann teilweise ausgeglichen werden in der Benotung	Nachteil teilweise ausgleichbar	K7
I 6/L	23	130	Wir haben aber auch eine Stilnote	Ausgleich für schlechte Orthografienote	Nachteil ausgleichbar	K7
I 6/L	23	131	Wir haben noch den Inhalt	Ausgleich für schlechte Orthografienote	Nachteil ausgleichbar	K7
I 6/L	23	132	Aufklärungsarbeit das ist wichtig	Information über Legasthenie wichtig	Informiert sein	K4
I 6/L	23	133	Wir haben auch die Literaturprüfungen und hier ist der Abzug relativ minim für Schreibfehler	Ausgleich für schlechte Orthografienote	Nachteil ausgleichbar	K7
I 6/L	23	134	Also absolut gleich wie bei den anderen	Keine individuelle Leistungsbewertung	keine individuelle Leistungsbewertung	K7
I 6/L	23	135	Ich schaue, dass ich in jedem Semester sicher eine mündliche Prüfung habe	Schwerpunkt auf schriftliche Leistungsbewertung	Leistungsbewertung hauptsächlich schriftlich	K7

I 6/L	24	136	wenn ich sie laut lesen lasse, und die Kinder machen das noch gerne, gehen wir der Reihe nach und jeder soll mal ein bisschen lesen und wenn das Kind keine Lust mehr hat kann es es weitergeben	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 6/L	24	137	Aspekte, wo das Kind stark ist, betone ich vor der Klasse auch stärker, aber ohne klare Spielregeln	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 6/L	24	138	Das möchte ich auch auf keinen Fall (andere Bedingungen)	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 6/L	25	139	Man muss natürlich auch sagen, das ist eine Privatschule, wir behalten wahrscheinlich durchschnittlich mehr Kinder	Privatschule will nach Möglichkeit alle Schüler behalten	Konkurrenzaspekt bei Privatschulen	K11
I 6/L	25	140	Ein wichtiger Punkt, das ist das Aufnahmeverfahren und dort sind ja die Spielregeln ziemlich klar	Kein Einfluss auf die Aufnahmeprüfung	Kein Einfluss	K1
I 6/L	25	141	Das Aufnahmeverfahren ist sicher sehr entscheidend	Aufnahmeprüfung ist entscheidend	Aufnahmeprüfung ist entscheidend	K1
I 6/L	26	142	Man muss das mit Fleiss kompensieren	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 6/L	26	143	Dass man sich nicht sagt, ich kann es nicht, sondern dass man sich sagt, es gibt auch am Computer beim Schreiben diese Wellenlinien und dann halt nachschauen	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 6/L	26	144	Mit mehr Fleiss und Sorgfalt arbeiten	Fleiss und Sorgfalt	Fleiss und Sorgfalt	K3
I 6/L	26	145	Disziplin und dass er sich seiner Schwäche bewusst sein muss	Realistische Selbsteinschätzung und Disziplin	Selbsteinschätzung; Disziplin	K3
I 6/L	26	146	Indem sie sich kreative Regelsysteme zusammen bauen	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3

I 6/L	27	147	Man sollte auf diesen Nachteilsausgleich verzichten	Möchte keinen Nachteilsausgleich	Möchte keinen Nachteilsausgleich	K8
I 6/L	27	148	Beim Aufnahmeverfahren muss man berücksichtigen, dass die Legasthenie eine Teilleistungsschwäche ist, das heisst das man die Aufnahmeprüfung so gestaltet , dass ein/e Legastheniker/in die Chance hat rein zu kommen	Zugang zum Gymnasium sollte auch für Legastheniker/innen möglich sein	Wünscht adaptierte Aufnahmebedingungen	K8
I 6/L	27	149	Anhand der verschiedenen Prüfungsmodi. Eben einmal kreative Prüfungen, dann mündliche Prüfungen, Aufsätze, spezifische Wissensfragen	Verschiedene Prüfungsmodi in der Leistungsbewertung berücksichtigen	Ausgewogenheit mündlich-schriftlich	K7
I 7/G	28	150	Ich habe es am liebsten, wenn man im Unterricht immer wieder Fragen stellt	Bevorzugt mündliche Unterrichtsformen	Bevorzugt mündliche Unterrichtsformen	K5
I 7/G	28	151	Es gibt Prüfungen da reicht mir die Zeit gut	Benötigt keinen Zeitzuschlag	Kein Zeitzuschlag nötig	K7
I 7/G	28	152	In Sprachprüfungen kann ich mein Können überhaupt nicht zeigen	Sprachprüfungen sind schwierig	Sprachprüfungen sind schwierig	K7
I 7/G	28	153	So mittelmässig, einfach keine grosse (andere Benotung). Denn sonst bist du nachher der, der das einfach hat und deswegen eine bessere Note bekommt	Rechtfertigung gegenüber den anderen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 7/G	28	154	Die anderen finden das unfair	Rechtfertigung gegenüber den anderen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 7/G	28	155	Die Prüfungsbedingungen sind eigentlich einheitlich	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	K7

I 7/G	28	156	Das Problem ist, dass ich dann sehr viel Fehler habe. Aber meistens gibt es deswegen keine grossen Abzüge oder überhaupt keine. Also im Englischen schon. In den Sprachen ist es eigentlich logisch	In Sprachfächern wird Rechtschreibeleistung stärker gewichtet als ich anderen Fächern	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	K7
I 7/G	29	157	Und als ich wusste, dass ich Pluspunkte wegen meiner Rechtschreibung bekomme, ging meine Angst weg. Dann schrieb ich auf einmal Sechser anstelle von Dreieinhalbern	Ohne Leistungsdruck bessere Noten	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 7/G	29	158	Es sollten natürlich alle gleich behandelt werden	Rechtfertigung gegenüber den anderen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 7/G	29	159	Aber es wäre natürlich schon gut vor allem im Deutsch oder in den Sprachen (Sonderregelung)	Wünscht sich in Sprachfächern individuelle Leistungsbewertung	Wünscht sich individuelle Leistungsbewertung	K8
I 7/G	29	160	Manchmal helfen mir die Lehrpersonen einfach, aber nicht gross	Wenig individuelle Förderung	Wenig individuelle Förderung	K5
I 7/G	29	161	Mehrheitlich mache ich alles alleine	Braucht keine Unterstützung von zuhause	Braucht keine Unterstützung von zuhause	K6
I 7/G	29	162	Ich besuche noch eine Englischnachhilfe	Privater Stützunterricht	Stützunterricht	K6
I 7/G	29	163	Einfach vorgenommen das Gymnasium zu besuchen und habe dies auch durchsetzen wollen	Durchhaltevermögen und Motivation	Durchhaltevermögen und Motivation	K3
I 7/G	29	164	Hilft mir auch mein fotografisches Gedächtnis	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3

I 8/G	30	165	Es gab eine teilweise Nachteils-erleichterung, was mir viel Freiheit gelassen hat. Ich konnte viel besser damit umgehen und es ging leichter	Nachteilsausgleich ermöglicht mir bessere Noten	Nachteilsausgleich erzeugt bessere Noten	K7
I 8/G	30	166	Im Deutsch wurde einfach die Rechtschreibung nicht mehr gewertet	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 8/G	30	167	Meine Eltern wussten, was sie machen mussten gegen die Legasthenie und so habe ich schon sehr früh die ganze Zeit gelesen	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 8/G	31	168	Wenn die Aufgabenstellung speziell formuliert ist, ist es für einen Legastheniker sehr komplex, das in einzelne Teile aufzuspalten und dann richtig zu interpretieren	Keine komplexen Aufgabenstellungen für Betroffene in allen Fächern	Keine komplexe Aufgabenstellung	K5
I 8/G	31	169	Was ich sehr gut finde, ist, dass ich immer den Computer benutzen darf mit dem Rechtschreibprogramm	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 8/G	31	170	Die legasthenischen Rechtschreibfehler werden nicht gezählt	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 8/G	31	171	Rechtschreibfehler zählen nicht und grammatikalische Fehler zählen	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 8/G	31	172	Die Lehrperson muss einfach eine offene, gesprächsbereite und verständnisvolle Person sein	Offenheit der Lehrperson	Offenheit der Lehrperson	K4
I 8/G	31	173	Dies war auch schon in der letzten Schule so, es kommt total auf die Lehrperson drauf an	Wohlwollende Lehrperson	Wohlwollende Lehrperson	K4

I 8/G	31	174	Das hängt eben noch vom Lehrer ab	Wohlwollende Lehrperson	Wohlwollende Lehrperson	K4
I 8/G	31	175	Aber so ist es von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer abhängig. Das ist schade.	Interne Richtlinien zu wenig verbindlich	Interne Richtlinien zu wenig verbindlich	K2
I 8/G	32	176	Grösstenteils wird es akzeptiert	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 8/G	32	177	Wenn jemand ein Problem hat, diskutiere ich mit ihm darüber	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 8/G	32	178	Mündlich kann ich einfach viel mehr machen als schriftlich. Was mir jetzt persönlich helfen würde, wenn man gewisse Prüfungen mehr mündlich machen könnte	Stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	Ausgewogenheit mündlich-schriftlich	K7
I 8/G	33	179	Alle meine Freunde unterstützen mich natürlich	Umfeld unterstützt	Unterstützung durch Freunde	K6
I 8/G	33	180	Sie sehen, wenn ich Probleme mit dem und dem habe, dann helfen sie mir sofort	Unterstützung durch Klassenkameraden/innen	Unterstützung durch Freunde	K6
I 8/G	33	181	Eigentlich darf man abwechseln	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	Wohlwollende Unterrichtsgestaltung	K5
I 8/G	33	182	Dass ich einfach viel mehr arbeiten muss als alle anderen, ca. 20 % mehr	Mehraufwand	Mehraufwand	K3
I 8/G	33	183	Ich muss einfach Durchhaltevermögen haben und ich muss das Ganze wollen	Motivation und Durchhaltevermögen	Motivation und Durchhaltevermögen	K3
I 8/G	33	184	Ich denke, es ist für eine minimale Zeit denkbar, aber auf die Dauer nicht	Legasthenie nicht als Vorwand benutzen	Sich nicht hinter Legasthenie verstecken	K3
I 8/G	33	185	Ich bin schon ganz sicher, dass ich etwas im technischen Bereich machen will, weil Sprachen für mich nicht in Frage kommen	Berufswunsch nicht im Sprachbereich	Berufswunsch nicht im Sprachbereich	K8

I 8/G	34	186	Ich denke, es ist extrem wichtig und essenziell, dass es eine gesetzliche Grundlage dazu gibt	Wünscht gesetzliche Grundlagen für Nachteilsausgleich	Wünscht gesetzliche Regelung	K8
I 8/G	34	187	Ohne meine Eltern hätte ich das nie geschafft	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 8/G	34	188	Ich probierte es von der fünften Klasse weg. Da gab es noch nichts für Legastheniker, es wurde voll gewertet. Da habe ich es nicht geschafft	Keine Chance bei der Aufnahmeprüfung	Keine Chance	K1
I 8/G	34	189	Ja, da hat sich jemand stark gemacht für die Legastheniker/innen, dass sie ein bisschen begünstigt werden. Die Rechtschreibfehler wurden nur zu 60 oder 70 % gezählt. Ich kam so rein	Sonderregelung bei der Aufnahmeprüfung an einer Privatschule	Sonderregelung bei der Aufnahmeprüfung an einer Privatschule	K1
I 8/G	34	190	Aber es ist ganz klar, wenn diese Person nicht gewesen wäre und sich nicht eingesetzt hätte	Übertritt in das Gymnasium dank engagierter Lehrperson	Übertritt in das Gymnasium dank engagierter Lehrperson	K1
I 9/E	35	191	Mein Kind bringt Interesse am Lernen und an der Materie mit	Interesse und Motivation	Interesse und Motivation	K3
I 9/E	35	192	Ich denke jedes Kind muss Interesse mitbringen	Interesse und Motivation	Interesse und Motivation	K3
I 9/E	35	193	Das Legastheniekind muss noch zusätzlich viel Fleiss mitbringen	Fleiss	Fleiss	K3
I 9/E	35	194	Mein Kind muss mehr arbeiten als andere	Mehraufwand	Mehraufwand	K3
I 9/E	35	195	Muss sich mehr mit den Lerninhalten befassen	Mehraufwand	Mehraufwand	K3

I 9/E	35	196	hat extrem gute Einbindungen in Freundschaften im Gymnasium	Unterstützendes Umfeld	Unterstützendes Umfeld	K6
I 9/E	35	197	Seine Freundinnen und Freunde wissen, dass die Rechtschreibung bei ihm nicht gut ist und helfen ihm auch	Unterstützendes Umfeld	Unterstützendes Umfeld	K6
I 9/E	35	198	Darf das Kind ihnen jederzeit anrufen	Unterstützendes Umfeld	Unterstützendes Umfeld	K6
I 9/E	35	199	Mein Kind erledigt selbständig seine Hausaufgaben	Selbständigkeit	Selbständigkeit	K3
I 9/E	35	200	Ich betreue es nicht bei den Hausaufgaben, falls es aber eine Frage hat, helfe ich ihm. Ich zeige meinem Kind auch Wege auf, wie und wo es sich Unterstützung holen kann	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 9/E	35	201	Ich habe ihm angeboten Nachhilfestunden zu nehmen	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 9/E	35	202	Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Kind die „Kritik“ umgehen will, oder ob es die Aufgabe einfach selber erledigen will	Selbständigkeit	Selbständigkeit	K3
I 9/E	35	203	Ich habe meinem Kind auch schon in Vorträgen geholfen	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 9/E	35	204	Schreibt seinen Text auf den Computer	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 9/E	35	205	Ich mache am Schluss die Korrekturen	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 9/E	35	206	Habe ein fotografisches Gedächtnis	Kompensationsfähigkeit	Mehraufwand	K3
I 9/E	35	207	Fleissaufgaben hingegen, bei denen es etwas ausarbeiten kann, macht es gerne. Ein Beispiel: Fakten für einen Vortrag (z.B. aus Wikipedia) zusammentragen	Selbständigkeit	Selbständigkeit	K3

I 9/E	35	208	Ich meine, die mündlichen Fähigkeiten erkennen die Lehrpersonen. In den Prüfungen werden diese Fähigkeiten aber überhaupt nicht bewertet	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	K8
I 9/E	35	209	Diese Note wird dann trotz der guten mündlichen Leistungen nicht aufgewertet	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	K8
I 9/E	35	210	Es wird seinen schriftlichen Leistungen in den Prüfungen nicht gerecht	Kann seine schriftlichen Leistungen nicht entsprechend seinem Können abrufen	Schriftliche Leistungen entsprechen nicht tatsächlichem Wissen	K7
I 9/E	36	211	Ich wünschte mir, dass auch der mündliche Anteil bei der Benotung mitberücksichtigt würde. Es sollte darauf Rücksicht genommen werden, wie das Kind während des Unterrichts mitmachte. Bei den schriftlichen Prüfungen sollten die Rechtschreibfehler nicht so stur bewertet werden	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	K8
I 9/E	36	212	Man sollte grosszügiger korrigieren	wünscht sich individuelle Leistungsbeurteilung	Wünscht sich individuelle Leistungsbewertung	K8
I 9/E	36	213	Irgendwie sollen die Lehrpersonen informiert werden, dass die Legasthenie für das Kind ein grosses Problem ist	Informationen über Legasthenie	Informiert sein	K4
I 9/E	36	214	Bis anhin wurde mein Kind nur schriftlich geprüft	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	Wünscht sich stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung	K8
I 9/E	36	215	Es wird genau gleich wie alle anderen behandelt	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	Keine individuelle Leistungsbeurteilung	K7

I 10/TF	37	216	Mit einer diagnostizierten Schwäche haben im Lese- und Rechtschreibebereich, dann dürfte die Rechtschreibung in einer schriftlichen Arbeit nicht bewertet werden	Interne Richtlinien	Interne Richtlinien	K2
I 10/TF	37	217	Wir haben Richtlinien und zwar betreffend der Leistungsbewertung	Interne Richtlinien	Interne Richtlinien	K2
I 10/TF	37	218	Egal in welchem Fach	Interne Richtlinien	Interne Richtlinien	K2
I 10/TF	37	219	Das heisst, die Rechtschreibung darf sich nicht negativ auf die Note auswirken	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 10/TF	37	220	Mehr mündliche Tests zu machen und den Inhalt zu überprüfen oder den Stoff irgendwie anders zu prüfen	Empfehlung an die Lehrperson mündliche Leistungsbeurteilung stärker zu gewichten	Ausgewogenheit mündliche-schriftlich	K7
I 10/TF	37	221	Er muss an der Schwäche arbeiten und wir empfehlen eine Therapie	Bereitschaft zu Fördermassnahmen von Seiten des Schülers	Bereitschaft zu Fördermassnahmen von Seiten des Schülers	K3
I 10/TF	37	222	Sie dürfen immer einen Laptop gebrauchen, sie dürfen auch sonstige Hilfsmittel benutzen	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 10/TF	37	223	Der Schüler hat so einen Smartpen bestellt	Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 10/TF	37	224	Man kann die Aufnahmen an den Computer anhängen und dann wird das alles per Computer aufgeschrieben	Computer als Hilfsmittel	Hilfsmittel	K9
I 10/TF	37	225	Sie erhalten 25% mehr Zeit	Zeitzugabe bei Prüfungen	Interne Richtlinien	K2

I 10/TF	37	226	Bei gewissen Lehrpersonen fehlt das Verständnis noch ein bisschen, weil das Bild Intelligenz gleich Rechtschreibentwicklung noch vorhanden ist	Ungenügende Information der Lehrperson bezüglich der Legasthenie	informiert sein	K4
I 10/TF	37	227	Wirklich offen mit solchen Sachen umzugehen und kommunizieren es auch so gegenüber den Schülerinnen und Schülern	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	Rechtfertigung gegenüber Mitschüler/innen	K10
I 10/TF	38	228	Dass die Schüler vorne sitzen, dass beispielsweise den Blick direkt zur Tafel haben	Individuelle Unterrichtsgestaltung	Individuelle Unterrichtsgestaltung	K5
I 10/TF	38	229	Man kann das ja auch farblich gestalten oder auf gelbe Blätter kopieren, da weiss man auch, dass das mehr bringt	Individuelle Unterrichtsgestaltung	Individuelle Unterrichtsgestaltung	K5
I 10/TF	38	230	Wichtig ist, dass die Schüler nachfragen dürfen, dass der Lehrer dann die Geduld aufbringt	Wohlwollende Lehrperson	Wohlwollende Lehrperson	K4
I 10/TF	38	231	Dass die Lehrperson Verständnis hat	Wohlwollende Lehrperson	Wohlwollende Lehrperson	K4
I 10/TF	38	232	Weiterbildungen hatten wir auch schon	Informationen über Legasthenie anbieten	Informationen über Legasthenie anbieten	K2
I 10/TF	38	233	Wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, dann lassen wir sie schulpsychologisch abklären	Schule initiiert Abklärung	Schule initiiert Abklärung	K2
I 10/TF	38	234	die Initiative kommt von uns aus. Wir haben zweimal pro Jahr diese Zwischenkonferenzen, dort sammeln wir quasi die Schüler/innen und entscheiden	Schule initiiert Abklärung	Schule initiiert Abklärung	K2

I 10/TF	39	235	Dass nur der Inhalt bewertet wird	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 10/TF	39	236	Sie müssen also ganz klar alles so machen wie die anderen, nur bei der Bewertung wird es halt berücksichtigt	Individuelle Leistungsbewertung	Individuelle Leistungsbewertung	K7
I 10/TF	39	237	Für die Maturitätsprüfung am Schluss nichts dergleichen gibt	Interne Richtlinien gelten nicht für Maturaprüfung	Interne Richtlinien gelten nicht für Maturaprüfung	K6
I 10/TF	39	238	Bei Problemen mit Anspruchsdenken (interne Richtlinien) kommt man immer nur über Gespräche, über den Dialog weiter	Nur Gespräche helfen bei der Klärung unterschiedlicher Auffassungen bezüglich des Nachteilsausgleichs	Gesprächsbereitschaft	K2
I 10/TF	39	239	Sie haben die Möglichkeit eine bessere Vornote zu schreiben	Dank interner Richtlinien bessere Vornote	Dank interner Richtlinien bessere Vornote	K2
I 10/TF	39	240	Dass die meisten Schüler automatisch unterstützt werden von zu Hause aus	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 10/TF	39	241	bei denen wird auch von zu Hause viel Hilfe angeboten	Unterstützung durch Eltern	Unterstützung durch Eltern	K6
I 10/TF	39	242	Ich denke Offenheit	Offenheit	Offenheit	K3
I 10/TF	39	243	Vermehrte Ausdauer	Ausdauer	Ausdauer	K3
I 10/TF	39	244	Sie viel mehr Übung und Zeit dazu brauchen	Mehraufwand	Mehraufwand	K3
I 10/TF	39	245	bewusst sein des Mehraufwands	Realistische Selbsteinschätzung	Realistische Selbsteinschätzung	K3
I 10/TF	40	246	Ausdauer, Offenheit, am Problem arbeiten wollen	Offenheit, Ausdauer	Offenheit	
I 10/TF	40	247	Ich denke, es sollte auf jeden Fall gesetzlich verankert werden	wünscht sich gesetzliche Grundlagen	Wünscht gesetzliche Regelung	K8

I 10/TF	40	248	Dass eine Dyslexie nichts mit der Intelligenz oder den Fähigkeiten eines Schülers sonst zu tun hat	Informationen über Legasthenie	Informiert sein	K4
I 10/TF	40	249	Als Schule sich überlegen, wie man sich positioniert	Legasthenie als Vorwand nicht akzeptieren	Legasthenie als Vorwand nicht akzeptieren	K8

Richtlinien für die Aufnahme in das Sonderprogramm Legasthenie

Art des Vertrages: Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit von Schülern mit Legasthenie in schulischen Belangen.

Bedingungen und Vorabklärungen für eine befristete Aufnahme

- Die Aufnahme ins Sonderprogramm Legasthenie erfolgt nach Abwägung der Fakten durch die Schülerberatungsstelle der _____. Es wird eine Koordinationsperson sein, die mindestens einmal jährlich eine gemeinsame Sitzung aller Beteiligten einberuft.
- Die gestellte Diagnose muss durch den Schulpsychologischen Dienst oder eine gleichwertige Instanz (z.B. Davis Methode) erfolgt sein.
- Die Eltern oder und der Schüler die Schülerin entbinden die betreffenden Stellen von Ihrer Schweigepflicht, damit die Schule Rücksprache nehmen kann. Im Weiteren willigt der Schüler die Schülerin in transparente Information gegenüber Klasse, Lehrer, Schulleitung ein.
- Die Sondermassnahmen betreffen den Bereich Rechtschreibung und alle betreffenden Sprachfächer (Deutsch, sämtliche Fremdsprachen).
- Für die Wahl von Sprachen als Schwerpunktfächer müssen die Bedingungen mit der Schulleitung im Voraus abgesprochen werden.
- Schüler und Schülerinnen, bei Minderjährigen die Eltern, verpflichten sich, an Koordinationssitzungen mit den involvierten Lehrpersonen und der Koordinationsperson teilzunehmen.
- Schüler und Schülerinnen müssen bereit sein, sich in geeigneter Weise, z.B. durch Förderunterricht oder therapeutische Begleitung, weiter zu verbessern.
- Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie schreiben alle schriftlichen Klausuren mit der Klasse. Ihre Arbeiten werden nach dem gleichen Massstab bewertet. 50% der Schlussnote in jedem Sprachfach muss sich aus mündlichen Prüfungen zusammensetzen, die die Lehrperson zusätzlich ansetzt oder im Laufe des Unterrichts einholt. Die mündliche Note muss sich zwingend aus mindestens zwei Prüfungssituationen zusammensetzen.
- Maturaprüfungen oder Fachmittschulabschluss legen die Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie nach den vorgegebenen Richtlinien des Kantons ab.
- Allfällige Mehrkosten die durch dieses Sonderprogramm entstehen, können dem Kostenträger (Erziehungsberechtigten) in Rechnung gestellt werden.
- Ein Austritt aus dem Legasthenieprojekt unter dem Jahr ist nicht vorgesehen.

Merkblatt zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen

A. Allgemeine Bemerkungen

Dieses Merkblatt definiert Massnahmen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit gutachterlich festgestellten Lese- und Rechtschreibschwächen, ADHS oder anderen diagnostizierten besonderen Bedürfnissen.

Diese Schülerinnen und Schüler sollen in ihren schulischen Leistungen entsprechend bewertet und durch geeignete Massnahmen individuell gefördert werden. Der Förderzeitraum wird für die gesamte Schulzeit gewährt, in der deutschsprachigen Abteilung jedoch nicht für die Matura- und/oder Abiturprüfungen. Das IB bewilligt je nach Anfrage besondere Prüfungssituationen.

Die Anerkennung einer Lese- und Rechtschreibschwäche, einer ADHS oder sonstiger besonderer Bedürfnisse erfolgt durch die Schulleitung, auf Antrag der Koordinationsstelle sowie bei Vorliegen eines schriftlichen Gutachtens, das durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder einen im Schuldienst tätigen Schulpsychologen erstellt wurde und nicht älter als 12 Monate ist.

B. Vorgehen

Fachlehrpersonen, welche Verdacht auf Vorhandensein einer Teilleistungsschwäche, einer ADHS oder anderer besonderer Bedürfnisse bei Schülerinnen und Schülern haben, melden diese der Koordinationsstelle, sofern diese nicht bereits bekannt sind bzw. durch die Eltern mitgeteilt wurden. Danach gibt es eine Meldung der Koordinationsstelle an die Internate bzw. an den Prorektor. Die weiteren Schritte (Bewilligung der Eltern einholen, Termin für Abklärung abmachen, etc.) werden durch die Koordinationsstelle eingeleitet.

Nach Abklärung der Schülerin oder des Schülers und der Feststellung der Teilleistungsschwäche, der ADHS oder anderer besonderer Bedürfnisse bespricht die Koordinationsstelle mit den Eltern die geeigneten Fördermassnahmen und legt diese fest.

Die durch die Förderung erreichten Verbesserungen sind in regelmässigen Zeitabständen durch die betreuende Fachperson den Eltern, der Koordinationsstelle sowie der Schule zu berichten.

C. Leistungsbewertung

Grundsätzlich unterliegen auch diese Schülerinnen und Schüler den geltenden Massstäben der Leistungsbewertung.

Leistungsbewertung in den Sprachfächern bei Lese- und Rechtschreibschwäche

Bei Schülerinnen und Schülern mit einer gutachterlich festgestellten Lese- und Rechtschreibschwäche entfällt in den Sprachfächern eine notenmässige Bewertung des Lesens und Rechtschreibens. Diese Bereiche fliessen nicht in die Zeugnisnote ein. Bei der Notengebung sind mündliche und schriftliche Leistungen im Verhältnis 1:1 zu gewichten. Zur Beurteilung der effektiven Kenntnisse sollen zusätzlich geeignete mündliche Prüfungen durchgeführt werden.

Leistungsbewertung in den übrigen Fächern bei Lese- und Rechtschreibschwäche

Lese- und Rechtschreibschwächen dürfen sich nicht leistungsmindernd in der Evaluation in anderen Fächern auswirken.

Allgemeine Hilfsmassnahmen in allen Fächern bei Lese- und Rechtschreibschwäche, ADHS oder anderen besonderen Bedürfnissen

Die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben sowie bei Konzentrationsproblemen oder in Zusammenhang mit anderen besonderen Bedürfnissen sollen in Leistungserhebungen dadurch ausgeglichen werden, dass die Schülerinnen und Schüler einen Zeitzuschlag oder eine mediale Unterstützung, z.B. durch Verwendung eines Computers, erhalten.

Über Form und Ausmass von Hilfsmassnahmen sprechen sich die Lehrpersonen, die in einer Klasse unterrichten, im Sinne der individuellen Förderung und Beurteilung der Schülerin oder des Schülers ab. Ziel ist, dass alle Hilfs- und Fördermassnahmen von allen Lehrpersonen in gleicher Weise angewendet werden.

Promotion

Bei Schülerinnen und Schülern mit gutachterlich festgestellter Lese- und Rechtschreibschwäche, ADHS oder sonstigen besonderen Bedürfnissen darf diese Teilleistungsschwäche nicht den Ausschlag für das Versagen der Promotion geben.

Dieses Merkblatt ersetzt dasjenige vom 17. November 2008 und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

17.11.2008

Die Schulleitung

Verordnung über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen (AufnahmeVO)

Gestützt auf Art. 45 der Kantonsverfassung¹⁾ sowie Art. 19 des Mittelschulgesetzes²⁾

von der Regierung erlassen am 2 September 2008

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

¹ Für den Eintritt in die Abteilung Gymnasium, Handels- oder Fachmittelschule einer Bündner Mittelschule ist ein Aufnahmeverfahren nach den Bestimmungen dieser Verordnung zu durchlaufen. Grundsatz

² Die privaten Mittelschulen können weitere Aufnahmevoraussetzungen festlegen, welche über jene dieser Verordnung hinausreichen.

Art. 2

¹ Mit dem Aufnahmeverfahren wird geprüft, ob die Kandidatinnen und Kandidaten dem Unterricht in einer Mittelschulabteilung folgen können. Zweck des Aufnahmeverfahrens

² Dazu werden im Rahmen des Aufnahmeverfahrens die Aufnahmeprüfungsergebnisse stark gewichtet. In bestimmten Fällen werden die Übertrittsnote sowie die Leistungen in dem der Aufnahmeprüfung folgenden Ausbildungsjahr berücksichtigt.

Art. 3

Kandidatinnen und Kandidaten können ein Aufnahmeverfahren mit Aufnahmeprüfung absolvieren für den Eintritt in die erste, dritte, vierte oder fünfte Gymnasialklasse sowie in die erste oder zweite Klasse der Handels- oder Fachmittelschule. Aufnahmeverfahren mit Aufnahmeprüfung

Art. 4

¹ ³⁾ Alle Bündner Mittelschulen können Schülerinnen und Schüler auf Schuljahresbeginn in eine Mittelschulabteilung ohne Ablegung einer Aufnahmeprüfung aufnehmen und melden die Aufnahme dem Amt innert 10 Tagen: Einschränkung des Prüfungsanfordernisses

¹⁾ BR 110.100

²⁾ BR 425.000

³⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

425.060 RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen

1. beim Übertritt von einer Abteilung einer Bündner Mittelschule in dieselbe Abteilung einer anderen, sofern die Schülerin oder der Schüler gemäss Promotionsreglement der abgebenden Schule in die nächsthöhere Klasse promoviert ist;
2. beim Übertritt von einer ausserkantonalen Abteilung in dieselbe Abteilung einer Bündner Mittelschule, sofern der Übertritt mit einem Wohnsitzwechsel von Innehabenden der elterlichen Sorge zusammenhängt;
3. beim Eintritt gestützt auf ein ausserhalb des Kantons bestandenes Aufnahmeverfahren in die Abteilung;
4. beim Übertritt in die fünfte Gymnasialklasse nach Erlangen des Abschlusses einer Handels- oder einer Fachmittelschule, wobei das Schwerpunktfach gemäss dem entsprechenden Abschluss zu wählen ist.

² ¹Private Mittelschulen können Schülerinnen und Schüler ohne Wohnsitz im Kanton Graubünden nach eigenen Bestimmungen aufnehmen und melden die Aufnahme dem Amt innert 10 Tagen.

³ Das Amt kann in weiteren Ausnahmefällen auf Gesuch über Aufnahmen, Abteilungs- oder Schulwechsel mit ganzem oder teilweise Prüfungserlass entscheiden und zusätzliche Auflagen verfügen.

II. Organisation der Aufnahmeprüfung**Art. 5**

Vorbereitung Das Amt legt die Prüfungstermine, die Prüfungsanforderungen und die Prüfungsstandorte fest.

Art. 6

Anmeldung ¹ ²Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt unter Angabe des Prüfungsortes, der angestrebten Abteilungen und der angestrebten Schule. Mit der Anmeldung zur Prüfung ist eine Prüfungsgebühr zu entrichten.

² Innehabende der elterlichen Sorge bezeichnen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern bei der Anmeldung zur Prüfung eine der Kantonsprachen als ihre Erstsprache.

³ ³Die Verantwortung zur fristgerechten Anmeldung liegt bei den Innehabenden der elterlichen Sorge. Bei verspäteter Anmeldung ist eine Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ausgeschlossen.

¹) Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

²) Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

³) Einfügung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen

425.060

Art. 7¹⁾

¹ Zur Aufnahmeprüfung zugelassen wird, wer fristgerecht angemeldet ist und nachweist: Zulassung

1. den Besuch der Primarschule, in der Regel der sechsten Klasse, bei einer Prüfung in die erste Klasse des sechsjährigen Gymnasiums;
2. den Besuch der Sekundarschule, in der Regel der zweiten Klasse, bei Prüfungen in die dritte Klasse des Gymnasiums sowie in die erste Klasse der Handels- oder Fachmittelschule.

² Das Amt kann auf begründetes Gesuch hin die Prüfungszulassung bei Abweichungen vom Regelfall bewilligen.

Art. 8²⁾

¹ Das Amt bestimmt eine Steuerungsgruppe, eine Prüfungsgruppe für die erste Gymnasialklasse sowie eine Prüfungsgruppe für die dritte Klasse des Gymnasiums, die erste Klasse der Handels- und der Fachmittelschule. Es legt die Leitung der Steuerungsgruppe und der Prüfungsgruppen fest. Steuerungs- und Prüfungsgruppen

² Mitglieder der Steuerungsgruppe und der Prüfungsgruppen, welche nicht dem Lehrkörper der Bündner Kantonsschule angehören, werden nach den für nebenamtliche Mitarbeitende des Kantons geltenden Bestimmungen entschädigt.

Art. 9

¹ Der Steuerungsgruppe gehören eine Vertretung der Inspektorate und je zwei Vertretungen der privaten Mittelschulen und des Amtes an. Steuerungsgruppe

² ³⁾ Die Steuerungsgruppe ist für die Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Aufnahmeprüfungen verantwortlich. Sie regelt den Einsatz der Prüfungsgruppen, stellt die Übersetzung und die Verteilung der Prüfungsaufgaben sicher, bestimmt die Noten- und Punkteskala, organisiert die Korrektur sowie die Nachkontrolle und erstellt die Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten. Sie verfügt über die Weisungsbefugnis gegenüber den Prüfungsgruppen und ihr obliegt die Berichterstattung an das Amt.

³ Die Steuerungsgruppe regelt in Absprache mit der aufnehmenden Schule die Aufnahmeprüfung in die vierte oder fünfte Gymnasialklasse sowie in die zweite Klasse der Handels- und Fachmittelschule.

Art. 10

¹ Die Prüfungsgruppe für die erste Gymnasialklasse setzt sich pro geprüf- Prüfungsgruppen
tes Fach in der Regel aus zwei Lehrpersonen der Bündner Kantonsschule,

¹⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

²⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

³⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

425.060**RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen**

zwei Lehrpersonen der privaten Mittelschulen und zwei Primarlehrpersonen zusammen.

² Die Prüfungsgruppe für die dritte Gymnasialklasse sowie die erste Klasse der Handels- und Fachmittelschule setzt sich pro geprüftes Fach in der Regel aus zwei Lehrpersonen der Bündner Kantonsschule, zwei Lehrpersonen der privaten Mittelschulen und zwei Sekundarlehrpersonen zusammen.

³ ¹⁾ Die Prüfungsgruppen erarbeiten die Aufgabenstellungen mit verbindlichen Korrekturanweisungen und Bewertungstabellen, ermitteln die Prüfungsergebnisse und erstatten Bericht zuhanden der Steuerungsgruppe.

Art. 11 ²⁾

Prüfungsleitung Das Amt bestimmt die Leitung am Prüfungsstandort. Die Leitung des Prüfungsstandortes ist für die ordentliche Durchführung der Prüfung verantwortlich.

Art. 12

Prüfungsaufsicht Zur Beaufsichtigung der Prüfung kann das Amt Aufsichtspersonen einsetzen.

Art. 13

Korrektur ¹ Die Korrektur der Prüfungen erfolgt für jedes Prüfungsfach gemeinsam an einem durch die Steuerungsgruppe bezeichneten Ort nach den Vorgaben der Prüfungsgruppen. Die korrigierten Prüfungsarbeiten werden der Steuerungsgruppe zur Nachkontrolle und als Grundlage für den Prüfungsentscheid zugestellt.

² ³⁾ An den Prüfungsstandorten nimmt die Prüfungsleitung die Prüfungsergebnisse zur Kenntnis und beantragt der Steuerungsgruppe allfällige Änderungen.

Art. 14

Prüfungsentscheid Die Steuerungsgruppe fällt unter Beachtung der Angaben bei der Anmeldung die Prüfungsentscheid und teilt diese den Kandidatinnen und Kandidaten mit. Sie informiert die Leitung der Prüfungsstandorte über die Ergebnisse.

¹⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

²⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

³⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

III. Übertrittsnote

Art. 15¹⁾

Die Steuerungsgruppe berechnet die Übertrittsnote für die zur Aufnahmeprüfung Angemeldeten: Grundsatz

1. bei einer Teilnahme an der Aufnahmeprüfung in die erste Gymnasialklasse unmittelbar aus der sechsten Primarklasse;
2. bei einer Teilnahme an der Aufnahmeprüfung in die dritte Gymnasialklasse beziehungsweise in die erste Klasse der Handels- oder der Fachmittelschule unmittelbar aus der zweiten Sekundarklasse.

Art. 16

Die Übertrittsnote in die erste Gymnasialklasse berechnet sich anhand des ersten Semesterzeugnisses der sechsten Primarschulklasse als auf eine halbe Note gerundeter Durchschnitt der Noten in den Fächern Mathematik, Erstsprache und Zweitsprache sowie in den Fachbereichen "Mensch und Umwelt" mit den Fächern Geografie, Geschichte, Naturlehre und "Musische Fächer" mit Zeichnen und Gestalten, Singen und Musik, Sporterziehung. Die Notendurchschnitte der Fachbereiche "Mensch und Umwelt" sowie "Musische Fächer" fliessen als nicht gerundete Notendurchschnitte in die Berechnung ein. Berechnen der Übertrittsnote
1. aus sechster Primarklasse

Art. 17

Die Übertrittsnote in die dritte Gymnasialklasse beziehungsweise die erste Klasse der Handels- oder Fachmittelschule berechnet sich anhand des zuletzt ausgestellten Semesterzeugnisses als auf eine halbe Note gerundeter Durchschnitt der Noten in den Fächern Geografie, Geschichte/Staats- und Wirtschaftskunde, Naturlehre, Bildnerisches Gestalten, Singen und Musik sowie Sporterziehung. 2. aus zweiter Sekundarklasse

IV. Gegenstand der Aufnahmeprüfungen und Bewertung

Art. 18

¹⁾ Es wird ausschliesslich schriftlich geprüft für die Zulassung in die Prüfungsfächer

1. ²⁾erste Gymnasialklasse in der bei der Prüfungsanmeldung bezeichneten Erstsprache und in Mathematik/matematica;
2. dritte Gymnasialklasse, die erste Klasse der Handels- oder Fachmittelschule in der bei der Prüfungsanmeldung bezeichneten Erstsprache, in Englisch, Arithmetik und einem weiteren mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten Fach. Als mathematisch-naturwissen-

¹⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

²⁾ Fassung gemäss RB vom 12. Mai 2009; am 15. Mai 2009 in Kraft getreten.

425.060**RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen**

schaftlich orientierte Fächer gelten Chemie, Biologie, Geometrie und Physik.

² Das Amt bezeichnet das mathematisch-naturwissenschaftlich orientierte Prüfungsfach bis am 30. September.

³ Für die Zulassung in die vierte oder fünfte Gymnasialklasse sowie in die zweite Klasse der Handels- oder Fachmittelschule wird in der bei der Prüfungsanmeldung bezeichneten Erstsprache, in Englisch, Mathematik und zwei weiteren durch das Amt auf Antrag der Schule zu bestimmenden Fächern geprüft.

Art. 19¹⁾

Prüfungsfachnoten

¹ Die Leistungen in den Prüfungsfächern werden mit Viertelsnoten bewertet. Mit Ausnahme der Prüfungsnote in der Erstsprache bei der Prüfung in die erste Gymnasialklasse ergibt jedes Prüfungsfach eine Prüfungsfachnote.

² Die Prüfungsfachnote für die Kantonsprachen bei der Prüfung in die erste Gymnasialklasse berechnet sich als nichtgerundeter Durchschnitt aus der Prüfungsnote in der Erstsprache und der benoteten Schulleistung des ersten Semesters des laufenden Schuljahres, in der Regel der sechsten Primarklasse, für die zweite Kantonsprache.

Art. 20

Einbezug der Übertrittsnote

Sofern eine Übertrittsnote vorliegt, wird diese im Zusammenhang mit den Aufnahmeprüfungen berücksichtigt und zählt als zusätzliche Prüfungsfachnote.

Art. 21

Prüfungsdurchschnitt

Der Prüfungsdurchschnitt berechnet sich als nicht gerundeter Durchschnitt aus den Prüfungsfachnoten.

Art. 22

Bestehensvoraussetzungen

¹ ²⁾ Die Aufnahmeprüfung in die erste Gymnasialklasse ist bestanden, wenn der Prüfungsdurchschnitt den Wert von 4.50 erreicht und die Abweichungen der Prüfungsfachnoten von der Note vier nach unten nicht mehr als 0.75 Notenpunkte betragen.

² Die Aufnahmeprüfung in die dritte Gymnasialklasse ist bestanden, wenn der Prüfungsdurchschnitt den Wert von 4.50 erreicht und die Abweichungen der Prüfungsfachnoten von der Note vier nach unten nicht mehr als 1.50 Notenpunkte betragen.

¹⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

²⁾ Fassung gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen**425.060**

³ Die Aufnahmeprüfung in die erste oder zweite Klasse der Handels- und Fachmittelschule sowie in die vierte oder fünfte Gymnasialklasse ist bestanden, wenn der Prüfungsdurchschnitt den Wert von 4.00 erreicht und die Abweichungen der Prüfungsfachnoten von der Note vier nach unten nicht mehr als 1.50 Notenpunkte betragen.

V. Schulwahl und Abschluss des Aufnahmeverfahrens**Art. 23**

Die bestandene Aufnahmeprüfung berechtigt Schülerinnen und Schüler zum Eintritt in die Mittelschule ihrer Wahl. Schulwahl

Art. 24

¹ Wer am Ende der ersten Gymnasialklasse die Promotion erreicht, hat das Aufnahmeverfahren erfolgreich abgeschlossen. Abschluss des Aufnahmeverfahrens in die erste Gymnasialklasse

² Eine Nichtpromotion am Ende der ersten Gymnasialklasse hat eine Überweisung an die Volksschule zur Folge. Die Zuweisung erfolgt gemäss den Bestimmungen der das Übertrittsverfahren im Volksschulbereich regelnden Verordnung ¹⁾.

Art. 25

¹ Alle Neueintritte und Austritte von Bündner Schülerinnen und Schülern sind dem Amt durch die Schule innert 10 Tagen nach Ein- oder Austritt zu melden. Meldeerfordernis

² Das Ein- oder Austrittsdatum ist massgebend für die Berechnung des Kantonsbeitrages pro rata temporis. Erfolgt die Eintrittsmeldung verspätet, wird der Kantonsbeitrag für die Zeit nach Eingang der Mutationsmeldung berechnet und vergütet.

VI. Schlussbestimmungen**Art. 26**

Der Vollzug obliegt dem Amt. Vollzug

Art. 27

Die Verordnung über die Aufnahmeprüfungen an den Bündner Mittelschulen vom 14. September 1999 ²⁾ wird aufgehoben. Aufhebung bisherigen Rechts

¹⁾ BR 421.200

²⁾ AGS 1999, 4531 und Änderungen gemäss Register zur AGS

425.060 RV über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen

Art. 28¹⁾

Art. 29

Inkrafttreten Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. September 2008 in Kraft.

¹⁾ Aufgehoben gemäss RB vom 21. Juni 2011; am 1. August 2011 in Kraft getreten.

Zürich | 23.11.2011

Gericht: Legasthenie entschuldigt nicht alle Fehler

Ein Gymnasiast muss eine Klasse wiederholen: Seine Legasthenie gilt zwar gemäss Gericht als Behinderung, doch wissen muss er dennoch viel.

Ein Schüler einer Kantonsschule hatte ungenügende Noten – er müsse die zweite Klasse wiederholen, wurde ihm beschieden. Dagegen rekurrierte der Schüler: Die Noten seien generell neu zu überdenken und die diagnostizierte Teilleistungsstörung in Form einer Legasthenie sei in angemessener Form zu berücksichtigen.

Die Bildungsdirektion hatte diesen Rekurs abgewiesen. Zum selben Schluss gelangt nun auch das Zürcher Verwaltungsgericht. Das Gericht anerkennt die Teilleistungsstörung.

Der Kanti-Schüler falle angesichts seiner Legasthenie unter den Begriff eines Menschen mit Behinderung im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes. Ihm seien formelle Erleichterungen zu gewähren, um die mit der Behinderung verbundenen Nachteile auszugleichen.

So könnten etwa die Zeiten, die für eine Prüfung gewährt werden, verlängert oder grössere Pausen eingeschaltet werden.

Dies wurde dem Gymnasiasten aber gemäss Verwaltungsgericht bereits zugebilligt. So hatte er mit seiner Schule vereinbart, dass typische Legasthenie-Fehler nur bedingt bewertet werden und er einen Fünftel mehr Zeit erhält, sobald ein Test mit der Lektüre von mehr als einer A4-Seite verbunden ist.

Dass dem Schüler nicht alle Fehler gutgeschrieben werden, ist für das Verwaltungsgericht vertretbar: Bei einem Französischtest wurden von zwölf als Legasthenie-Fehler bewerteten Fehlern nur einer

«gutgeschrieben». «Die Lehrperson hat nachvollziehbar dargelegt, dass es sich um Fehler handelte, die Schülern dieser Altersstufe häufig unterlaufen.» Auch der Deutschlehrer habe mit seiner Benotung die Vereinbarung nicht unterlaufen: Mit der nur hälftigen Berücksichtigung von Rechtschreibbefehlern habe er die «bedingte Bewertung» berücksichtigt, und es hätten «offensichtlich vor allem inhaltliche Mängel zur

schlechten Aufsatznote» geführt. Dem Schüler seien zwar formelle Erleichterungen zu gewähren, doch dürften nicht die fachlichen Anforderungen herabgesetzt werden, hält das Gericht zusammenfassend fest.

«Der Nachteilsausgleich darf nicht dazu führen, dass ein behinderter Kandidat als Folge der besonderen Prüfungsausgestaltung gegenüber nicht behinderten Kandidaten bevorzugt wird.» (og)

Quelle: Der Landbote, www.landbote.ch